

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

M.Sc. EN.I. EN: ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT
Π.Μ.Σ. : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χατζησάββας Απόστολος - mph00165

Ο Ρόλος του Υδρογόνου και της Πυρηνικής Ενέργειας στην
Ενεργειακή Μετάβαση: Προοπτικές και Προκλήσεις

Γ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος

KOZANH 25/02/2025

«ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ενυπογράφως ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς στην εργασία αυτή. Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην Πτυχιακή Εργασία μου και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης του Πτυχίου Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η εργασία μου προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι, αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όνομα & Επώνυμο Συγγραφέα (Με Κεφαλαία):

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ

Υπογραφή (Ολογράφως, χωρίς μονογραφή):

.....
.....

Ημερομηνία (Ημέρα – Μήνας – Έτος):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ^ο - Εισαγωγή.....	8
1.1 Επισκόπηση της Ενεργειακής Μετάβασης και της Ανάγκης για Απανθρακοποίηση	8
1.2 Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ενέργειας και του Υδρογόνου στο Παγκόσμιο Ενεργειακό Μείγμα	9
1.3 Case study: Αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας στις τεχνολογίες υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.....	15
1.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Θεωρητική Τεκμηρίωση	18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ^ο – Πυρηνική Ενέργεια	21
2.1 Εισαγωγή στην πυρηνική σχάση	23
2.2 Εισαγωγή στην πυρηνική σύντηξη	24
2.3 Σύγκριση Σχάσης και Σύντηξης.....	25
2.4 Ιστορική Εξέλιξη	26
2.5 Υφιστάμενες και Επερχόμενες Τεχνολογίες Πυρηνικής Ενέργειας.....	30
2.6 Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ενέργειας στην Καθαρή Ενέργεια και την Ενεργειακή Ασφάλεια	39
2.7 Πυρηνική Ενέργεια και Εναλλακτικές Πηγές Καθαρής Ενέργειας.....	42
2.7.2 Σύγκριση πυρηνικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	45
2.8 Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προκλήσεις της Πυρηνικής Ενέργειας	47
2.9 Ασφάλεια και Διεθνής Συνεργασία στην Πυρηνική Ενέργεια	51
2.10 Πυρηνική Ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο.....	57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ^ο - Υδρογόνο	64
3.1 Παραγωγή Υδρογόνου: Τεχνολογίες και Πηγές.....	66
3.2 Κατηγορίες υδρογόνου	77
3.3 Χρήσεις Ροζ Υδρογόνου και Εφαρμογές στην Ενέργεια	86
3.4 Νέες προοπτικές στη χρήση υδρογόνου στην ενέργεια.....	88
3.5 Case Study: Η χρήση του υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.....	93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ^ο – Συνεργασία Υδρογόνου και Πυρηνικής Ενέργειας.....	99
4.1 Παραγωγή Υδρογόνου με Χρήση Πυρηνικής Ενέργειας	99
4.2 Πυρηνικά Εργοστάσια ως Ενεργειακά Κέντρα Παραγωγής Υδρογόνου	103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ^ο - Συμπεράσματα	112
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	116

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1 - Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.....	14
Εικόνα 2 - Αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας για τεχνολογίες υδρογόνου	17
Εικόνα 3 – Η Πυρηνική Ενέργεια στην ΕΕ.....	22
Εικόνα 4 – Αντίδραση Σύντηξης.....	24
Εικόνα 5 - Σχέδιο της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε το 1898 από τη Marie Curie...	27
Εικόνα 6 – ITER, εγκαταστάσεις	30
Εικόνα 7 - Διάγραμμα που δείχνει τις χρήσεις του SMR.....	35
Εικόνα 8 – Πυρηνικοί αντιδραστήρες ανά γενιά.....	38
Εικόνα 9 - Ιστορική εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά πηγή - 2012 έως 2050.	44
Εικόνα 10 – Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας.....	52
Εικόνα 11 - Εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που χειρίζονται ραδιενεργά απόβλητα	58
Εικόνα 12 – Λειτουργική ικανότητα πυρηνικής ενέργειας.....	59
Εικόνα 13 - Αλκαλική Ηλεκτρόλυση	68
Εικόνα 14 - Ηλεκτρόλυση με Μembrάνη Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEM).....	69
Εικόνα 15 - SOEC ηλεκτρόλυση.....	70
Εικόνα 16 – Ταξινόμηση ειδών υδρογόνου.....	78
Εικόνα 17 - Ανάπτυξη και εξειδίκευση ποιοτικών υπηρεσιών υποδομής για την υποστήριξη του πράσινου υδρογόνου	79
Εικόνα 18 – Οδηγός προς τις ποιοτικές υποδομές πράσινου υδρογόνου	81
Εικόνα 19 - Πώς μπορεί να παραχθεί, να μετατραπεί και να χρησιμοποιηθεί το πράσινο υδρογόνο σε όλο το ενεργειακό σύστημα.	82
Εικόνα 20 – Απλοποιημένο σχήμα μεθόδων παραγωγής υδρογόνου	86
Εικόνα 21 – Αλυσίδα αξίας ροζ υδρογόνου	87
Εικόνα 22 - Παραγωγή ροζ υδρογόνου	88
Εικόνα 23 – Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία.....	92
Εικόνα 24 – α. Χάρτης χερσαίων αιολικών πάρκων και της αντίστοιχης δυναμικότητάς τους, β. Χάρτης χερσαίων υδροφορέων, χαρακτηριστικά άλατος και εθνικό σύστημα μεταφοράς	96
Εικόνα 25 - Diablo Canyon Power Plant πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής	101
Εικόνα 26 - Οδοί παραγωγής υδρογόνου από πυρηνική ενέργεια	102
Εικόνα 27 - Το έργο Advanced Clean Energy Storage	108
Εικόνα 28 - Υποδομές υδρογόνου.....	110

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

OHE - Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΕΕ- Ευρωπαϊκή Ένωση

SMR- Small Modular Reactor (Μικρός Αρθρωτός Αντιδραστήρας)

ΑΠΕ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

HTGR - High Temperature Gas Reactor

BECCS - Bioenergy with Carbon Capture Storage (Βιοενέργεια με αποθήκευση άνθρακα)

ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor

IEA - International Energy Agency (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας)

ΗΠΑ- Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

IAEA - International Atomic Energy Agency

LWR - Low Water Reactor

PWR- Pressurized Water Reactor

BWR - Boiling Water Reactor

HWR - Heavy Water Reactor

MHR - Modular High- Temperature Reactor

LMFBR - Liquid Metal Fast Breeder Reactor

ICF - Inertial Confinement Fusion

NIF - National Ignition Facility

MTF - Magnetized Target Fusion

AI - Artificial Intelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη)

LLW - Low Level Waste (Χαμηλού Επιπέδου Απόβλητα)

ILW- Intermediate Level Waste (Μέσου Επιπέδου Απόβλητα)

HLW - Heavy Level Waste (Υψηλού Επιπέδου Απόβλητα)

VR - Virtual Reality (Εικονική Πραγματικότητα)

TPNW - Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων)

GBN - Great British Nuclear

CCS - Carbon Capture Storage

TRL - Technological Readiness Level

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται ραγδαία, οδηγούμενη από την ταχεία πληθυσμιακή ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, η μετάβαση από τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα προς καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, συνοδεύονται από την ανάγκη ανάπτυξης νέων ενεργειακών φορέων, όπως το υδρογόνο, για την αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας. Το υδρογόνο αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, προσφέροντας λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα για κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που έχει υιοθετήσει στρατηγικές για την ενίσχυση του υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα, αποτελεί η Μεγάλη Βρετανία, στοχεύοντας σε 5 GW παραγωγικής ικανότητας χαμηλού άνθρακα έως το 2030. Η μελέτη της περίπτωσης της Μεγάλης Βρετανίας είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της ολοκληρωμένης προσέγγισής της, που συνδυάζει την πολιτική βούληση, την τεχνολογική καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και ερευνητικών κέντρων. Παράλληλα, η χώρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της υδρογονοοικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας τη διεθνή της θέση μέσα από την ανάπτυξη τεχνολογιών, τη διαμόρφωση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η Μεγάλη Βρετανία διαθέτει προηγμένες πολιτικές, όπως το "Hydrogen Strategy," το οποίο αποτελεί πρότυπο για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις και την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων του υδρογόνου. Επιπλέον, η στρατηγική της για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το ρωσικό φυσικό αέριο, λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων, και η δημιουργία βιώσιμων λύσεων ενέργειας ενισχύουν την αξιοπιστία της ως πρότυπο.

Μέσα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας και των ερευνητικών ευρημάτων, η εργασία αυτή επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου, τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη μετάβαση, καθώς και τις προοπτικές για νέες αναδυόμενες τεχνολογίες προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Είναι σημαντικό, χώρες που δεν διαθέτουν παρόμοιες στρατηγικές και που βρίσκονται στην διαδικασία χάραξης πολιτικής επί της ενεργειακής τους μετάβασης, να αναλύουν τις καλές πρακτικές και τα διδάγματα χωρών που κατάφεραν να έχουν χαράξει πολιτική. Η μελέτη της Μεγάλης Βρετανίας παρέχει πολύτιμες γνώσεις για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και τεχνολογιών σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας την εργασία αυτή ένα χρήσιμο εργαλείο για ερευνητές, πολιτικούς σχεδιαστές και βιομηχανικούς φορείς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου ως κεντρικούς άξονες για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση και την επίτευξη στόχων απανθρακοποίησης. Αρχικά, παρουσιάζεται μια εισαγωγική επισκόπηση της ανάγκης για μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, ενώ αναδεικνύεται ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας και του υδρογόνου στο νέο ενεργειακό μείγμα, απαλλαγμένο από τις εκπομπές αέριων ρύπων.

Στη συνέχεια, το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στις βασικές αρχές και στις τεχνολογικές εξελίξεις της πυρηνικής ενέργειας. Αναλύονται οι μέθοδοι πυρηνικής σχάσης και σύντηξης, οι διαφορές τους, καθώς και οι υφιστάμενες και αναδυόμενες τεχνολογίες που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια. Επιπλέον, διερευνάται η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή ασφάλεια και την απανθρακοποίηση, ενώ εξετάζονται οι περιβαλλοντικές προκλήσεις και οι απαιτήσεις για διεθνή συνεργασία. Εν συνεχεία, το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο υδρογόνο ως ενεργειακό φορέα, καθώς παρουσιάζονται οι τεχνολογίες παραγωγής του, οι διαφορετικές κατηγορίες του, όπως το ροζ υδρογόνο που συνδέεται με την πυρηνική ενέργεια, καθώς και οι χρήσεις και οι εφαρμογές του στην ενέργεια. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται ανάλυση περίπτωσης για τη χρήση του υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προσφέρει πρακτικά παραδείγματα των δυνατοτήτων και προοπτικών που παρέχει το υδρογόνο.

Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τη συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου. Ειδική έμφαση δίνεται στις μεθόδους παραγωγής υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας, καθώς και στον ρόλο των πυρηνικών εργοστασίων ως ενεργειακών κέντρων για την παραγωγή υδρογόνου. Η ενότητα αυτή αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας στην επίτευξη στόχων καθαρής ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στα τελικά κεφάλαια, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου για τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Παρέχονται επίσης προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές. Το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας που αφορά στα οφέλη της συνεργασίας της πυρηνικής ενέργειας και της παραγωγής υδρογόνου, απαντάται στο τελευταίο κεφάλαιο.

Η ανάλυση των στοιχείων αυτών αναδεικνύει τη Μεγάλη Βρετανία ως πρότυπο για τη συνδυαστική χρήση πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου, προσφέροντας χρήσιμες γνώσεις για την εφαρμογή ανάλογων στρατηγικών σε διεθνές επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο - Εισαγωγή

1.1 Επισκόπηση της Ενεργειακής Μετάβασης και της Ανάγκης για Απανθρακοποίηση

Η κλιματική αλλαγή και οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για μετάβαση σε πιο βιώσιμες και καθαρές μορφές ενέργειας. Πράγματι, η ανάγκη για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η μεταστροφή προς πιο καθαρές πηγές ενέργειας είναι καίριες, τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. Η ενεργειακή μετάβαση περιγράφει τη διαδικασία με την οποία οι κοινωνίες μετατοπίζονται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, προς την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων καθαρών τεχνολογιών. Αυτή η μεταστροφή απαιτεί τον επανασχεδιασμό των ενεργειακών υποδομών και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και την κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενέργειας, περιβάλλοντος και κοινωνίας.

Η ανάγκη για απανθρακοποίηση αναδείχθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω των ανησυχιών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η μείωση της βιοποικιλότητας.¹ Ο περιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, είναι κεντρικός στόχος των διεθνών συμφωνιών, όπως η Συμφωνία των Παρισίων², η οποία υποχρεώνει τις χώρες να μειώσουν τις εκπομπές τους και να στραφούν προς την καθαρή ενέργεια. Πιο αναλυτικά, η συμφωνία των Παρισίων είναι μια νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη για την κλιματική αλλαγή. Εγκρίθηκε από 196 συμβαλλόμενα μέρη στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015, ενώ τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Στόχο της συμφωνίας αποτελεί να συγκρατήσει «την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα» και να συνεχίσει τις προσπάθειες «για να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα». Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή δείχνει ότι η υπέρβαση του ορίου του 1,5°C κινδυνεύει να εξαπολύσει πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων πιο συχνών και σοβαρών ξηρασιών, καυσώνων και βροχοπτώσεων. Για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5°C, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν πριν από το 2025 το αργότερο και να μειωθούν κατά 43% έως το 2030. Η συμφωνία των Παρισίων αποτελεί ορόσημο στην πολυμερή διαδικασία για την κλιματική αλλαγή, διότι, για πρώτη φορά, μια δεσμευτική συμφωνία συγκεντρώνει όλα τα έθνη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της.

¹ European Commission (2024) *Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, Climate Action*. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_el

² United Nations (2015) *PARIS AGREEMENT*

Για την καλύτερη πλαισίωση των προσπαθειών προς τον προαναφερθέντα μακροπρόθεσμο στόχο, η συμφωνία των Παρισίων καλεί τις χώρες να διαμορφώσουν και να υποβάλουν μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την ενεργειακή μετάβαση. Η συγκεκριμένη μετάβαση, πέρα από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων βιομηχανιών, τεχνολογιών και αγορών, ενώ ενισχύει τη βιωσιμότητα και μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, η πυρηνική ενέργεια και το υδρογόνο αναδεικνύονται ως δύο σημαντικές λύσεις που μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η πυρηνική ενέργεια, ως αξιόπιστη και αποδοτική πηγή, μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα δύναται να αποτελέσει το μέσο για την παραγωγή υδρογόνου, το οποίο αναγνωρίζεται ως μια πολλά υποσχόμενη μορφή ενέργειας του μέλλοντος.

1.2 Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ενέργειας και του Υδρογόνου στο Παγκόσμιο Ενεργειακό Μείγμα

Η αναζήτηση εναλλακτικών, βιώσιμων και αποτελεσματικών πηγών ενέργειας είναι μια πρόκληση αναδύεται συνεχώς για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας. Ενώ οι ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, βρίσκονται στο προσκήνιο της σύγχρονης πραγματικότητας, η πυρηνική ενέργεια αναδύεται ως μια αξιόπιστη εναλλακτική με σημαντικές δυνατότητες, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση. Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας έχει το πλεονέκτημα ότι δεν παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το υδρογόνο, μια καθαρή πηγή ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που το καθιστά κεντρικό στοιχείο στη μετάβαση προς μια βιώσιμη ενεργειακή οικονομία. Ωστόσο, η πρόκληση της ευρείας χρήσης του υδρογόνου έγκειται στην αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη παραγωγή του.³ Εν συντομία, η πυρηνική ενέργεια προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη λύση μέσω διαδικασιών όπως η θερμοχημική διάσπαση του νερού, η ηλεκτρόλυση με τη χρήση πυρηνικής θερμότητας και άλλες τεχνολογίες που στοχεύουν στη μαζική παραγωγή υδρογόνου με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

Θα ήτο παράλειψη να μην επισημανθεί ότι παρά τις δυνατότητες αυτές, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας συνοδεύεται από προκλήσεις, όπως η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, τα ζητήματα ασφάλειας, καθώς και η κοινωνική αποδοχή, ειδικά μετά από ατυχήματα όπως αυτό της Φουκουσίμα. Παράλληλα, παρατηρείται μια τάση μείωσης των πυρηνικών σταθμών σε ορισμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία

³ Naterer, G.F., Dincer, I. and Zamfirescu, C. (2021) *Hydrogen production from nuclear energy*, SpringerLink

και η Γερμανία, λόγω της ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας⁴ και των βραχυπρόθεσμων οικονομικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των παραδοσιακών καυσίμων. Ωστόσο, η αυξανόμενη ανάγκη για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η επιδίωξη ενεργειακής ασφάλειας επαναφέρουν τη συζήτηση για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην παγκόσμια ενεργειακή στρατηγική.

Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυναμική σχέση μεταξύ της πυρηνικής ενέργειας και του υδρογόνου, αναλύοντας τις δυνατότητες παραγωγής υδρογόνου μέσω πυρηνικών διεργασιών και τον ρόλο αυτών των τεχνολογιών στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη αύξηση των παγκόσμιων ενεργειακών καταναλωτικών αναγκών και τις επιπτώσεις της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, η αξιοποίηση του υδρογόνου και η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας αποτελούν αναγκαίες λύσεις για ένα βιώσιμο και καθαρό ενεργειακό μέλλον.

Οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (Small Modular Reactors) και οι τεχνολογίες σύντηξης (nuclear fusion) που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες. Οι μικροί αντιδραστήρες είναι πιο ασφαλείς, οικονομικά αποδοτικοί και μπορούν να εγκατασταθούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Από την άλλη πλευρά, η σύντηξη, αν και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, υπόσχεται να παρέχει ενέργεια χωρίς απόβλητα και με ελάχιστους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία.

Το υδρογόνο είναι ένας ενεργειακός φορέας που μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, ιδιαίτερα στους τομείς όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί με την ηλεκτρόλυση του νερού, χρησιμοποιώντας ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές, καθιστώντας το έτσι μια καθαρή πηγή ενέργειας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερές ή κινητές εφαρμογές. Η ευελιξία του υδρογόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιομηχανία και τις μεταφορές, όπου είναι δύσκολο να επιτευχθεί απανθρακοποίηση μέσω άλλων τεχνολογιών. Επίσης, η ενσωμάτωση του υδρογόνου στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου είναι μια πρακτική που δοκιμάζεται σε πολλές χώρες, επιτρέποντας τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την προώθηση μιας πράσινης ενεργειακής οικονομίας. Επί παραδείγματι, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εγκρίνει την ανάμειξη υδρογόνου στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σύμβουλο για τα χαμηλού άνθρακα αέρια, η υλοποίηση αναμένεται να προχωρήσει έως το 2025-2026, εφόσον κριθεί ασφαλής.⁵

⁴ Weinberg, A.M. *et al.* (2021) *Comparative analysis of decision making regarding nuclear policy after the Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant accident: Case study in Germany and Japan, Technology in Society.*

⁵ *UK approval on hydrogen blending in domestic gas networks* (2023) *Institution of Gas Engineers and Managers.* <https://www.igem.org.uk/resource/uk-urged-to-approve-hydrogen-blending-in-domestic-gas-network.html>

Η ενσωμάτωση του υδρογόνου έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να καταστήσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου πιο φιλική προς το περιβάλλον. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς όπου η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι πιο δύσκολη. Παράλληλα, η πράσινη ενέργεια υπόσχεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές. Η Στρατηγική Υδρογόνου του Ηνωμένου Βασιλείου, που παρουσιάστηκε το 2021, έθεσε φιλόδοξους στόχους για την παραγωγή υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με στόχο τα 5 GW δυναμικότητας έως το 2030. Επιπλέον, η Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου διπλασίασε αυτή τη φιλοδοξία, στοχεύοντας σε έως και 10 GW παραγωγικής ικανότητας μέχρι την ίδια προθεσμία. Ένας κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής είναι η ανάμειξη υδρογόνου, που περιλαμβάνει την ανάμειξη χαμηλού άνθρακα υδρογόνου με άλλα αέρια, κυρίως φυσικό αέριο, στο υπάρχον δίκτυο αερίου. Η ανάμειξη υδρογόνου στο δίκτυο μεταφοράς αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αξιολογηθεί προσεκτικά, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις βιομηχανίες, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά οφέλη και τις εκτιμήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, ένας σημαντικός παράγοντας προς εξέταση είναι ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικά ποσοστά ανάμειξης μπορούν να επηρεάσουν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενέργεια από το δίκτυο. Οι βιομηχανικοί χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε μεγαλύτερη κλίμακα μπορεί να βιώσουν μεγαλύτερες επιπτώσεις σε σύγκριση με τα νοικοκυριά που συνδέονται στο επίπεδο διανομής. Οι βιομηχανικοί χρήστες που συνδέονται απευθείας στους αγωγούς μεταφοράς συχνά έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε αέριο και πιο σύνθετες λειτουργίες. Συνεπώς, οι αλλαγές στη σύνθεση του αερίου, όπως οι μεταβολές στα ποσοστά ανάμειξης ή οι διαφοροποιήσεις στο μίγμα αερίων, μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες, τις παραγωγικές διαδικασίες και τον εξοπλισμό τους διαφορετικά από ό,τι ισχύει για τα νοικοκυριά. Για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων, μπορεί να απαιτηθούν μέτρα όπως ο διαχωρισμός των αερίων (deblending), αν και αυτό συνοδεύεται από πρόσθετα κόστη. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη βέλτιστη ενσωμάτωση του υδρογόνου στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται διεθνώς, αλλά και στη Ρωσία, αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της υδρογονοενέργειας σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η διύλιση πετρελαίου, η μεταλλουργία, η παραγωγή θερμότητας και άλλα. Μέχρι σήμερα, η παραγωγή υδρογόνου βασίζεται κυρίως σε παραδοσιακές πηγές ενέργειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πάνω από το 95%⁶ του παραγόμενου υδρογόνου προέρχεται από το φυσικό αέριο. Παρόλο που σε ορισμένες χώρες γίνονται προσπάθειες για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή υδρογόνου, η συνολική συνεισφορά των ΑΠΕ παραμένει περιορισμένη.

Η πυρηνική ενέργεια, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για την παραγωγή υδρογόνου, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί κυρίως πειραματικές εγκαταστάσεις. Με τις προβλέψεις να δείχνουν πολλαπλασιασμό της παγκόσμιας ζήτησης υδρογόνου τις επόμενες δεκαετίες, κυρίως λόγω των

⁶ Hanley, E.S. *et al.* (2020) *Economic aspects of nuclear and hydrogen energy in the world and Russia*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

περιβαλλοντικών του πλεονεκτημάτων, η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην υδρογονοπαραγωγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μάλιστα, οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να παράγουν υδρογόνο μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως η ηλεκτρόλυση και οι θερμοχημικές διεργασίες, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές ρύπων σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Αναμφίβολα, η σύνδεση της πυρηνικής ενέργειας με την παραγωγή υδρογόνου μπορεί να λειτουργήσει ως «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξη του πυρηνικού τομέα, και γενικότερα του τομέα της ενέργειας και της κλιματικής ουδετερότητας, προσφέροντας παράλληλα κίνητρα για επενδύσεις τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υδρογονοπαραγωγή από την πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός νέου, βιώσιμου ενεργειακού συστήματος σε παγκόσμια κλίμακα.⁷ Αυτό το σύστημα προϋποθέτει στενότερη συνεργασία μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσω πολυμερών και διμερών συμφωνιών.

Το υδρογόνο, παρά το γεγονός ότι είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν, βρίσκεται σπάνια στη Γη σε καθαρή μορφή, καθώς διαφεύγει εύκολα στο διάστημα και συνδυάζεται χημικά με άλλα στοιχεία, όπως στο νερό και τις οργανικές ενώσεις.⁸ Ως εκ τούτου, η παραγωγή υδρογόνου απαιτεί διαδικασίες διαχωρισμού του από τις ενώσεις αυτές, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια ως πρωταρχική πηγή. Μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών και διεργασιών, η παραγωγή υδρογόνου από την πυρηνική ενέργεια μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ηλεκτροπαραγωγή και η βιομηχανία, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών.

Πιο αναλυτικά, το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί με συμβατικά μέσα, είτε ως συμπιεσμένο αέριο, είτε ως κρυογενές υγρό, είτε μέσω στερεών υδριδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας μέσω κυψελών καυσίμου ή ως καύσιμο για μεταφορές, θέρμανση, παραγωγή μετάλλων (όπως η μείωση του οξειδίου του σιδήρου σε σίδηρο) και για την παραγωγή υψηλής αξίας χημικών προϊόντων, όπως βενζίνη, μεθανόλη, αιθανόλη και αμμωνία. Συγκεκριμένα, το 2017, η ετήσια παραγωγή υδρογόνου έφτασε περίπου τους 0,1 γιγατόνους,⁹ με τη μεγαλύτερη ποσότητα να χρησιμοποιείται στη διύλιση πετρελαίου και την επεξεργασία μετάλλων, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο για οχήματα. Ωστόσο, η ζήτηση για υδρογόνο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες, ενισχυόμενη από την ανάγκη για καθαρές ενεργειακές λύσεις. Αναμφίβολα, η σύνδεση της παραγωγής

⁷ Μπάνος (2021) *Παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας και αποθήκευση με χρήση 'αναμορφωμένων' αποβλήτων*.

⁸ Μαρνέλλος, (2020) *Παραγωγή υδρογόνου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών*. https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH101/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/5α_Παραγωγή_Υδρογόνου_oc.pdf

⁹ CarmoM. *et al.* (2020) *Comparative review of hydrogen production technologies for nuclear hybrid energy systems, Progress in Nuclear Energy*.

υδρογόνου με την πυρηνική ενέργεια παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Σε πολιτικούς όρους, μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στις τιμές και την ενεργειακή ασφάλεια. Σε περιβαλλοντικούς όρους το υδρογόνο που παράγεται από πηγές όπως η ηλιακή ενέργεια ή η πυρηνική ενέργεια δεν εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου, ενώ η χρήση του ως καύσιμο δεν έχει εκπομπές ρύπων. Έτσι, μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη και εγγώρια ενεργειακή επιλογή, ενισχύοντας την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια.

Στην παρούσα φάση, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες καλύπτουν κυρίως τη σταθερή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συνολικής ζήτησης. Ωστόσο, το υπόλοιπο 40% απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, όπως αυτές που δημιουργούνται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. αυξομειώσεις στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας).¹⁰ Σε περιόδους υψηλής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μειωθούν σημαντικά, ακόμη και να γίνουν αρνητικές, γεγονός που καθιστά μη οικονομική την αποκλειστική χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παραγωγή υδρογόνου προσφέρει μια εναλλακτική λύση, καθώς οι πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη θερμότητα ή την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή του. Το υδρογόνο αυτό μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο ή να πωληθεί ως εμπορικό προϊόν, προσφέροντας επιπλέον οικονομικά οφέλη. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να συνδυαστούν με τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου που βασίζονται στο νερό και αξιοποιούν θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια, αποτελώντας μια από τις πιο καθαρές εναλλακτικές για την παραγωγή καυσίμου.¹¹ Αυτή η προσέγγιση συγκρίνεται ευνοϊκά με την πιο κοινή μέθοδο παραγωγής υδρογόνου σήμερα, τη μετατροπή μεθανίου με ατμό, η οποία βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και εκπέμπει σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

¹⁰ CarmoM. et al. (2020) Comparative review of hydrogen production technologies for nuclear hybrid energy systems, Progress in Nuclear Energy.

¹¹ *Hydrogen production with operating nuclear power plants* (2023) IAEA.

Note: MW – megawatt; GW – gigawatt.
Source: adopted from Ref. IAEA [2020].

Εικόνα 1 - Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας¹

Στο παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται η διαφοροποίηση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας με βάση τη χωρητικότητα και τη διάρκεια αποφόρτισης, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την καταλληλότητά τους σε διαφορετικά ενεργειακά συστήματα και ανάγκες. Αναλύοντας τα ευρήματα του διαγράμματος εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:

- Τεχνολογίες όπως οι υπερπυκνωτές (Super Capacitors) και οι τροχοί αδράνειας (Flywheels) είναι εξαιρετικά χρήσιμες για μικρής κλίμακας εφαρμογές και γρήγορη απόκριση, όπως η σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου και η διαχείριση αιχμών φορτίου. Τεχνολογίες μεγαλύτερης κλίμακας, όπως η αποθήκευση συμπιεσμένου αέρα και η αντλησιοταμίευση (Pumped Hydro Storage), είναι κατάλληλες για ημερήσιες ή εβδομαδιαίες ανάγκες, π.χ., για την εξισορρόπηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
- Το υδρογόνο μπορεί να αποθηκεύεται για μήνες ή ακόμα και για ολόκληρες εποχές, εξασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια κατά τις περιόδους χαμηλής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (π.χ., χειμώνας χωρίς πολύ ήλιο ή άνεμο). Η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε επίπεδα που αγγίζουν τα 10 GW την καθιστά την ιδανική λύση για τις ανάγκες μεγάλων δικτύων και βιομηχανιών. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και ως καύσιμο ή πρώτη ύλη για τη βιομηχανία, καλύπτοντας ποικίλες ανάγκες.
- Για παράδειγμα, οι υπερπυκνωτές και οι τροχοί αδράνειας είναι ιδανικοί για τη σταθεροποίηση του δικτύου, ενώ το υδρογόνο μπορεί να αναλάβει το ρόλο της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης. Η συνδυασμένη χρήση υδρογόνου με ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή και αιολική) και πυρηνική ενέργεια ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ευελιξία του ενεργειακού μείγματος.

1.3 Case study: Αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας στις τεχνολογίες υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) για την ενίσχυση της πυρηνικής ενέργειας και την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τη διερεύνηση της συνεργασίας αυτών των δύο τεχνολογιών στην πορεία προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Το ΗΒ υιοθετεί μια προσέγγιση που συνδυάζει την καινοτομία, τη χρηματοδότηση και τη στρατηγική ανάπτυξη, αποδεικνύοντας ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προώθηση καθαρών και βιώσιμων τεχνολογιών υδρογόνου.

Πιο συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη νέων πυρηνικών τεχνολογιών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής του ανεξαρτησίας και την παραγωγή καθαρής ενέργειας και αυτό πραγματοποιείται μέσα από μια επένδυση ύψους £77 εκατομμυρίων, υποστηρίζει την παραγωγή πυρηνικών καυσίμων και την ανάπτυξη επόμενης γενιάς πυρηνικών αντιδραστήρων, όπως οι υψηλής θερμοκρασίας αντιδραστήρες αερίου (High Temperature Gas Reactor - HTGR). Οι HTGRs είναι μικρότεροι, πιο ευέλικτοι και οικονομικά αποδοτικοί από τους παραδοσιακούς πυρηνικούς σταθμούς. Επιπλέον, μπορούν να παράγουν θερμότητα έως 950°C, επιτρέποντας τη χρήση τους σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως η παραγωγή υδρογόνου χαμηλού άνθρακα. Η ανάπτυξη των HTGRs, με στόχο τη λειτουργία ενός πιλοτικού έργου έως το τέλος της δεκαετίας, αποδεικνύει τη δέσμευση του ΗΒ για την ενίσχυση της ενεργειακής του ασφάλειας και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως οι HTGRs, προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή υδρογόνου μέσω θερμοχημικών διεργασιών ή ηλεκτρόλυσης. Η δυνατότητα των HTGRs να παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές άνθρακα, αναδεικνύει τον ρόλο τους ως βασική τεχνολογία για την πράσινη μετάβαση. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμεύσει επιπλέον £25 εκατομμύρια για την ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής υδρογόνου από βιομάζα και απόβλητα, σε συνδυασμό με τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία (BECCS - Bioenergy with Carbon Capture and Storage) χαρακτηρίζεται ως αρνητικών εκπομπών, καθώς απομακρύνει μόνιμα το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Η κυβέρνηση του ΗΒ έχει αναπτύξει ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση του υδρογόνου ως βασικού καυσίμου του μέλλοντος. Μέτρα όπως η απαίτηση για καυστήρες φυσικού αερίου που θα είναι έτοιμοι για υδρογόνο από το 2026, και η πρόβλεψη για σταδιακή κατάργηση των παραδοσιακών καυστήρων έως το 2035, καταδεικνύουν την πρόθεση της χώρας να καταστήσει το υδρογόνο βασικό πυλώνα του ενεργειακού της συστήματος. Παράλληλα, με την υιοθέτηση προγραμμάτων όπως το Net Zero Hydrogen Fund και τη στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών, το ΗΒ ενισχύει τη ρύθμιση της αγοράς και δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου. Η επένδυση σε πυρηνικά καύσιμα, με έργα όπως το εργοστάσιο Westinghouse στο Preston, δίνει τη δυνατότητα στο ΗΒ να μειώσει την εξάρτησή του από εισαγωγές και να καταστεί διεθνής προμηθευτής πυρηνικών καυσίμων. Αυτό ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενώ

παράλληλα ανοίγει προοπτικές εξαγωγών για τις τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου.¹²

Σύμφωνα με τη μελέτη της Nuclear Industry Council¹³, η παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας μπορεί να αξιοποιήσει ήδη εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας χαμηλού κόστους και μηδενικών εκπομπών υδρογόνου, έτοιμο να υποστηρίξει τον απανθρακοποιημένο ενεργειακό τομέα. Η πυρηνική υδρογονοπαραγωγή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης με τεράστιες εξαγωγικές δυνατότητες. Οι περιοχές που έχουν επιλεγεί για νέες πυρηνικές μονάδες μπορούν να καλύψουν έως και το 90% της μελλοντικής ζήτησης υδρογόνου του 2050. Επιπλέον, η διαρκής λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων αυξάνει τη χρήση των ηλεκτρολυτών, μειώνοντας το κόστος ανά μονάδα υδρογόνου και καθιστώντας την πυρηνική ενέργεια κρίσιμη για την παραγωγή υδρογόνου με ανταγωνιστικό κόστος. Με τεχνολογίες όπως η θερμοχημική επεξεργασία και η ατμοηλεκτρόλυση, η περαιτέρω καινοτομία μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να μειώσει τα έξοδα παραγωγής, προάγοντας τον στόχο για ένα πυρηνικό-υδρογονοκίνητο μέλλον. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι το κόστος του υδρογόνου υψηλής καθαρότητας που παράγεται από πυρηνική ενέργεια μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από £1,50 ανά κιλό, καθιστώντας το ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα.¹⁴

Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να δράσει άμεσα, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές για τη δημιουργία μιας εγχώριας πυρηνικής οικονομίας βασισμένης στο υδρογόνο, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση του ως παγκόσμιος ηγέτης στις εξαγωγές καθαρής ενέργειας. Με την ενίσχυση της ζήτησης, την ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού, την επένδυση σε δεξιότητες και τις τεχνολογίες αιχμής, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική θέση στις διεθνείς αγορές υδρογόνου. Η τρέχουσα πυρηνική τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διαφορά στην οικονομία του υδρογόνου τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Η δυναμική του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας είναι έτοιμος να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο δράσης και να αξιοποιήσει το πραγματικό δυναμικό του ρόλου του σε μια οικονομία υδρογόνου. Το «κλειδί» για την απελευθέρωση της οικονομίας του υδρογόνου μέσα από την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, είναι η διατομεακή συνεργασία, με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας υδρογόνου να συνεργάζεται για την επιτυχία.¹⁵

¹² £102 million government backing for nuclear and Hydrogen Innovation in the UK (2022) Department for Business, Energy & Industrial Strategy-GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/102-million-government-backing-for-nuclear-and-hydrogen-innovation-in-the-uk>

¹³ UK hydrogen strategy (2024) GOV.UK.

¹⁴ Hydrogen production and uses (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/hydrogen-production-and-uses>

¹⁵ Rayment, F. (2021) *Unlocking the UK's Nuclear Hydrogen Economy to Support Net Zero: A Cross-Sector Action Plan for Consideration by the Nuclear Industry Council, National Nuclear Laboratory.*

Εικόνα 2 - Αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας για τεχνολογίες υδρογόνου¹⁶

¹⁶ Rayment , F. (2021) *Unlocking the UK's Nuclear Hydrogen Economy to Support Net Zero: A Cross-Sector Action Plan for Consideration by the Nuclear Industry Council, National Nuclear Laboratory.*

1.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Θεωρητική Τεκμηρίωση

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει έμφαση στη διερεύνηση του ρόλου των τεχνολογιών της πυρηνικής ενέργειας και του υδρογόνου στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανάγκης για μείωση των εκπομπών και αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Μέσω αυτής της ανασκόπησης αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις και στρατηγικές που αφορούν την ενεργειακή πολιτική, καθώς και τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών.

Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί έναν βασικό άξονα της ενεργειακής πολιτικής, πολλών χωρών της ΕΕ αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέροντας σταθερότητα και ενεργειακή επάρκεια με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εξάρτηση του ενεργειακού τομέα από την πυρηνική ενέργεια βασίζεται στη δυνατότητά της να παράγει συνεχή ροή ενέργειας, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε σταθερή βάση.¹⁷ Μέσα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας καθίστατο κατανοητό ότι η πυρηνική ενέργεια προσφέρει επίσης ευελιξία για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιστημονικής κοινότητας, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λόγω της ικανότητάς της να παράγει μεγάλες ποσότητες ενέργειας με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβερνητική πολιτική έχει ενισχύσει την πυρηνική ενέργεια ως μια βασική πηγή, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για μείωση των εκπομπών. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επενδύσει σε προγράμματα για την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, υποστηρίζοντας τη διαρκή ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας ως σταθερής βάσης στην ενεργειακή μετάβαση.

Ένα κρίσιμο ζήτημα που αναδεικνύεται από τη βιβλιογραφία είναι η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, η οποία παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις της βιομηχανίας. Η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων έχει διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, με στόχο να περιοριστεί η μακροχρόνια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι σύγχρονες τεχνικές περιλαμβάνουν γεωλογική αποθήκευση και καινοτόμες λύσεις για την ασφαλή αποθήκευση ραδιενεργών υλικών. Η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, όπως επίσης και η έρευνα για τις δυνατότητες ανακύκλωσης πυρηνικού καυσίμου¹⁸,

¹⁷ *World Energy Needs and Nuclear Power* (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/world-energy-needs-and-nuclear-power>

¹⁸ *Fact sheet: Spent fuel reprocessing* (2014) Nuclear Decommissioning Authority . <https://ukinventory.nda.gov.uk/wp-content/uploads/2014/01/Fact-sheet-spent-fuel-reprocessing.pdf>

μειώνει τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και ενισχύει την αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας από το κοινό.

Παρά τις καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, η δημόσια αντίληψη για την πυρηνική ενέργεια παραμένει διχασμένη, γεγονός που αναδεικνύεται ως ένας διαρκής προβληματισμός στην ανάλυση της βιβλιογραφίας. Η κοινωνική αποδοχή είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που συνδέεται με την ασφάλεια και την περιβαλλοντική διαχείριση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ενώ η διαφάνεια και η ενημέρωση του κοινού διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας. Η βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ενεργειακής μετάβασης.

Ως αναφορά στο υδρογόνο, η στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου για το υδρογόνο εστιάζει στη δυνατότητα του υδρογόνου να λειτουργήσει ως καθαρό καύσιμο για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης, ιδίως σε βιομηχανίες και τομείς όπου είναι δύσκολη η μείωση των εκπομπών ρύπων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση καταδεικνύει ότι το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από διάφορες πηγές ενέργειας, όπως η ηλεκτρόλυση του νερού, η οποία μπορεί να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές, και η αναμόρφωση φυσικού αερίου με κατακράτηση και αποθήκευση άνθρακα. Αυτή η ευελιξία το καθιστά προτιμότερη επιλογή για τη διασύνδεση με ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση ενέργειας.

Η παραγωγή «μπλε» και «πράσινου» υδρογόνου είναι επίσης κεντρικό θέμα στη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής. Το μπλε υδρογόνο, που παράγεται μέσω αναμόρφωσης φυσικού αερίου με αποθήκευση CO₂, θεωρείται μια ενδιάμεση λύση, ενώ το πράσινο υδρογόνο, που παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές, αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο για το Ηνωμένο Βασίλειο.¹⁹ Η βιβλιογραφία επισημαίνει ότι, ενώ το μπλε υδρογόνο μπορεί να συμβάλει στην άμεση μείωση των εκπομπών, το πράσινο υδρογόνο αναμένεται να κυριαρχήσει ως η καθαρότερη μορφή καυσίμου, λόγω της δυνατότητάς του να παράγει μηδενικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Η υιοθέτηση του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, όπως οι σταθμοί παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου, καθώς και η διασύνδεσή του με το υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι υποδομές αυτές αποτελούν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενσωμάτωση του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα. Η στρατηγική για την ανάπτυξη υποδομών υδρογόνου επικεντρώνεται στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και προβλέπει την εφαρμογή κυβερνητικών κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων, με σκοπό να καταστήσει το υδρογόνο οικονομικά προσίτο και περιβαλλοντικά φιλικό.

¹⁹ Nnabuife, S.G. (2023) *The prospects of hydrogen in achieving net zero emissions by 2050: A critical review, Sustainable Chemistry for Climate Action.*

Η μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας απαιτεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία ενός ευέλικτου ενεργειακού δικτύου που να μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ενεργειακές ανάγκες. Ειδικότερα, η θεωρία της ενεργειακής μετάβασης υποστηρίζει την ενσωμάτωση πολλαπλών πηγών ενέργειας, όπου η πυρηνική ενέργεια παρέχει τη σταθερότητα και το υδρογόνο την ευελιξία, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η καθαρότητα του ενεργειακού μείγματος.

Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενεργειακών πολιτικών είναι σημαντικές, με την κοινωνική αποδοχή να παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης. Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι η κοινωνική συμμετοχή και η διαφάνεια είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η δημόσια υποστήριξη των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Ειδικά στην περίπτωση της πυρηνικής ενέργειας, η διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η ενημέρωση του κοινού για τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής είναι καθοριστικής σημασίας. Παρομοίως, η εφαρμογή της τεχνολογίας του υδρογόνου απαιτεί εκτενή ενημέρωση του κοινού, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα τεχνολογία, που επιφέρει αλλαγές στο υπάρχον ενεργειακό δίκτυο.

Η θεωρητική ανασκόπηση επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αλλαγή, αλλά μια διαδικασία που επηρεάζει ευρύτερα την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Η ενεργειακή μετάβαση εξαρτάται από μια συνδυασμένη προσπάθεια κυβερνήσεων, βιομηχανιών και κοινωνίας, για να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν θα είναι βιώσιμες και αποδεκτές από το κοινό. Επομένως, η επιτυχία της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατ' επέκταση σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο, εξαρτάται από τη δέσμευση της κυβέρνησης, τις επενδύσεις στην τεχνολογία και τη διαρκή συμμετοχή της κοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο – Πυρηνική Ενέργεια

Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μια πολυδιάστατη πρόκληση που συνδέει τις τεχνολογικές εξελίξεις με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για καθαρές και βιώσιμες πηγές ενέργειας καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ, με την πυρηνική ενέργεια να αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας σε αυτό το εγχείρημα. Ως μια τεχνολογία που συνδυάζει την υψηλή ενεργειακή απόδοση με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η πυρηνική ενέργεια ενσωματώνει τις αρχές της κλιματικής ουδετερότητας και της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, οι τεχνολογικές προοπτικές που ανοίγονται, όπως η παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικών αντιδραστήρων, υπόσχονται να ενισχύσουν τη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζεται ο κεντρικός ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στις σύγχρονες ενεργειακές πολιτικές, οι προοπτικές της ως βιώσιμη εναλλακτική λύση, καθώς και οι προκλήσεις που τη συνοδεύουν, με στόχο την κατανόηση της συμβολής της στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αναλύοντας την πορεία της αγοράς ενέργειας με γνώμονα την κλιματική ουδετερότητα, τις καθαρές πηγές ενέργειας, απομακρύνοντας τις εκπομπές άνθρακα από την παραγωγή ενέργειας, κεντρικό ρόλο έχει η πυρηνική ενέργεια. Μια από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας της σύγχρονης εποχής, παρέχοντας ενέργεια συνοδευόμενη από χαμηλές εκπομπές ρύπων, είναι η πυρηνική ενέργεια, καθώς αποτελεί μια αξιόπιστη και αποδοτική εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα. Με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, η πυρηνική ενέργεια αξιοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παρά τις σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προοπτικές της, η πυρηνική ενέργεια συνοδεύεται από προκλήσεις, όπως η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και η διασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφάλειας. Παράλληλα, η πυρηνική ενέργεια συγκεντρώνει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η σύντηξη, που υπόσχονται ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Είναι γεγονός πως σήμερα, η πυρηνική ενέργεια καλύπτει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.²⁰ Οι αντιδραστήρες, όπου παράγεται η πυρηνική ενέργεια βρίσκονται διάσπαρτοι σε πολλές χώρες, και κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ρωσία, η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην πυρηνική τεχνολογία, τόσο στη σχάση, όσο και στην σύντηξη. Η δυνατότητα της πυρηνικής ενέργειας να παράγει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού με περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα την καθιστά κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

²⁰ *Nuclear power in the world today (2024) World Nuclear Association.* <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today>

Nuclear energy in the EU, 2020

14 EU Member States without nuclear electricity production:

Denmark, Estonia, Ireland, Greece, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Austria, Poland, Portugal

Administrative boundaries: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat
Cartography: Eurostat – IMAGE, 1/2022

ec.europa.eu/eurostat

Εικόνα 3 – Η Πυρηνική Ενέργεια στην ΕΕ

Ο κλάδος της πυρηνικής ενέργειας έχει στο δυναμικό του τη λειτουργία περίπου 440 αντιδραστήρων σε διεθνές επίπεδο²¹ και περίπου το 25% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών προέρχεται από πυρηνικούς σταθμούς,²² καθιστώντας την

²¹ *Nuclear power in the world today (2024)* World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today>

²² <https://europedirectpiraeus.gr/news/3731/to-25-tis-paragogis-ilektrikis-energeias-tis-ee-proerchetai-apo-pyrinikes-piges/>

πυρηνική ενέργεια τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μετά την υδροηλεκτρική ενέργεια.²³

2.1 Εισαγωγή στην πυρηνική σχάση

Η πυρηνική σχάση είναι μια φυσική διεργασία κατά την οποία ένας βαρύς ατομικός πυρήνας διασπάται σε δύο ή περισσότερους ελαφρύτερους πυρήνες, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Η διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και εφαρμόζεται κυρίως μέσω της διάσπασης του ουρανίου-235 (U-235) και του πλουτωνίου-239, δύο από τα πιο κοινά καύσιμα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες.²⁴ Με στόχο την ανάλυση των δυνατοτήτων της πυρηνικής ενέργειας, κρίνεται απαραίτητο να επεξηγηθούν βασικοί ορισμοί και αρχές που διέπουν την τεχνολογία της πυρηνικής ενέργειας. Όσον αφορά τη διεργασία της σχάσης, αυτή πραγματοποιείται όταν ένας πυρήνας ουρανίου-235 ή πλουτωνίου-239 απορροφά ένα νετρόνιο. Ο πυρήνας που δημιουργείται είναι ασταθής και διασπάται σχεδόν αμέσως σε δύο ελαφρύτερους πυρήνες, οι οποίοι αποτελούν τα προϊόντα σχάσης. Η διαδικασία αυτή απελευθερώνει επιπλέον νετρόνια και μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας, κυρίως υπό μορφή κινητικής ενέργειας των προϊόντων σχάσης και θερμότητας.²⁵ Στη συνέχεια, η απελευθέρωση των νετρονίων από τη σχάση του ουρανίου ή του πλουτωνίου προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση. Τα νετρόνια που εκλύονται από τη διάσπαση ενός πυρήνα μπορούν να προκαλέσουν τη σχάση άλλων πυρήνων, απελευθερώνοντας περισσότερα νετρόνια και συνεχίζοντας τη διαδικασία.²⁶ Η διατήρηση αυτής της αλυσιδωτής αντίδρασης είναι καθοριστική για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε αντιδραστήρες, καθώς εξασφαλίζει τη συνεχή απελευθέρωση ενέργειας. Στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, η αλυσιδωτή αντίδραση ελέγχεται προσεκτικά με τη χρήση ράβδων ελέγχου που απορροφούν τα νετρόνια και μπορούν να επιβραδύνουν ή να διακόψουν τη διαδικασία, ανάλογα με τις ανάγκες.²⁷ Αυτή η δυνατότητα ελέγχου της αλυσιδωτής αντίδρασης είναι κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία των αντιδραστήρων, καθώς επιτρέπει τη ρύθμιση της παραγωγής ενέργειας. Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη σχάση προέρχεται από τη διαφορά στη μάζα μεταξύ του αρχικού πυρήνα και των προϊόντων σχάσης, σύμφωνα με την εξίσωση του Αϊνστάιν, $E=mc^2$. Αυτή η διαφορά μάζας μετατρέπεται σε ενέργεια, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή

²³ *What is the clean energy transition and how does nuclear power fit in?* (2020) IAEA. <https://www.iaea.org/bulletin/what-is-the-clean-energy-transition-and-how-does-nuclear-power-fit-in>

²⁴ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. University of Ioannina. <http://kodipheet.chem.uoi.gr/contents/9%20KEF%209.pdf>

²⁵ Τάσος (2013) *Πυρηνική σχάση*, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης http://skiathos.physics.auth.gr/atlas/Nuclear_Physics/2013/T2/Liolios/6a_LIOLIOS_sxasn_suvtn3_n.pdf

²⁶ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. University of Ioannina. <http://kodipheet.chem.uoi.gr/contents/9%20KEF%209.pdf>

²⁷ <http://jupiter.chem.uoa.gr/pchem/courses/labs/notes/204-243.pdf>

ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σύγκριση με την ενέργεια που εκλύουν άλλες μορφές καυσίμου, η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη σχάση ενός γραμμαρίου ουρανίου είναι εξαιρετικά υψηλή, καθιστώντας την πυρηνική ενέργεια εξαιρετικά αποδοτική.²⁸

2.2 Εισαγωγή στην πυρηνική σύντηξη

Η πυρηνική σύντηξη είναι η διαδικασία κατά την οποία δύο ελαφροί ατομικοί πυρήνες συγχωνεύονται για να σχηματίσουν έναν βαρύτερο πυρήνα, απελευθερώνοντας επίσης μια τεράστια ποσότητα ενέργειας. Η σύντηξη είναι η διεργασία που τροφοδοτεί τον ήλιο και τα αστέρια, όπου η συγχώνευση ατόμων υδρογόνου παράγει ήλιο και ενέργεια. Στο σημείο αυτό θα επεξηγηθούν βασικοί ορισμοί που διέπουν την τεχνολογία της σύντηξης. Η σύντηξη δύο ατομικών πυρήνων, όπως του δευτερίου και του τρίτιου (ισότοπα του υδρογόνου), απαιτεί εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πίεση, ώστε να υπερνικηθούν οι ηλεκτροστατικές απώσεις μεταξύ των πρωτονίων των πυρήνων. Σε θερμοκρασίες περίπου 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, τα άτομα αυτά αποκτούν αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να πλησιάσουν αρκετά, επιτρέποντας την ισχυρή πυρηνική δύναμη να τα συνενώσει σε έναν νέο πυρήνα.²⁹

Εικόνα 4 – Αντίδραση Σύντηξης³⁰

Όπως και στη σχάση, η ενέργεια προέρχεται από τη διαφορά στη μάζα μεταξύ των αρχικών πυρήνων και του τελικού πυρήνα. Αυτή η μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια, σύμφωνα με την εξίσωση του Αϊνστάιν. Η ενέργεια που παράγεται από τη σύντηξη είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη σχάση, καθιστώντας την ιδανική για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Παρά το τεράστιο δυναμικό της, η χρήση της σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων που απαιτούνται για τη σύντηξη, σε συνδυασμό με την ανάγκη να συγκρατηθεί το καυτό πλάσμα (υλικό σε μορφή ιονισμένων ατόμων) σε σταθερή μορφή, είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί εξειδικευμένη τεχνολογία.³¹ Σήμερα, οι κυριότερες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη χρήση μαγνητικών πεδίων (όπως

²⁸ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2015) *ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗΣ ΣΧΑΣΗΣ*, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. http://ikee.lib.auth.gr/record/294826/files/Πτυχιακή_Εργασία_-_Κουτσοκίδης_Γιάννης_2126.pdf

²⁹ *Fusion - frequently asked questions* (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/topics/energy/fusion/faqs>

³⁰ http://www-fusion-magnetique.cea.fr/gb/en_savoir_plus/lithium/lithium.htm

³¹ *Nuclear fission and nuclear fusion- what you should know* (2024) orano.group. <https://www.orano.group/en/unpacking-nuclear/nuclear-fission-and-nuclear-fusion-what-you-should-know>

στο tokamak) και τη χρήση λείζερ για να συγκεντρώσουν την ενέργεια και να δημιουργήσουν τις συνθήκες σύντηξης.³²

Η πυρηνική σύντηξη θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς μορφές πυρηνικής ενέργειας, κυρίως λόγω της φύσης της αντίδρασης που τη διέπει. Σε αντίθεση με τη σχάση, όπου η διαδικασία είναι αλυσιδωτή και μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, η σύντηξη βασίζεται στη συνένωση ελαφρών ατομικών πυρήνων, όπως του δευτέρου και του τρίτου, για τη δημιουργία βαρύτερων πυρήνων και την απελευθέρωση ενέργειας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αντίδραση σύντηξης απαιτεί εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πίεση για να πραγματοποιηθεί, γεγονός που καθιστά την ακούσια έναρξη ή συνέχιση της αντίδρασης ιδιαίτερα δύσκολη. Εάν διαταραχθούν οι συνθήκες που υποστηρίζουν τη σύντηξη, η αντίδραση διακόπτεται αυτόματα, εξαλείφοντας τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης έκρηξης ή άλλων ατυχημάτων. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της σύντηξης είναι η παραγωγή αποβλήτων με ελάχιστη ραδιενέργεια και σύντομη διάρκεια ζωής. Τα υποπροϊόντα της σύντηξης, κυρίως το ήλιο, είναι ακίνδυνα και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακόμα και τα υλικά που καθίστανται ραδιενεργά λόγω της έκθεσής τους σε νετρόνια κατά τη διάρκεια της αντίδρασης έχουν ραδιενέργεια πολύ μικρότερης διάρκειας σε σύγκριση με τα απόβλητα της σχάσης.³³ Αντίθετα, τα απόβλητα από τη σχάση περιλαμβάνουν ισότοπα με χρόνο ημιζωής που εκτείνεται σε χιλιάδες χρόνια, απαιτώντας σύνθετες και δαπανηρές διαδικασίες ασφαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης. Η σύντηξη αποτελεί επίσης μία πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον επιλογή για την παραγωγή ενέργειας. Το καύσιμο που απαιτείται για τη σύντηξη, όπως το δευτέριο, μπορεί να εξασφαλιστεί από το νερό, το οποίο είναι άφθονο στη φύση, ενώ η χρήση τρίτου μπορεί να περιοριστεί ή να αναπαραχθεί σε κλειστά κυκλώματα εντός των αντιδραστήρων. Η δυνατότητα περιορισμού των αποβλήτων και η ασφάλεια της ίδιας της διαδικασίας καθιστούν τη σύντηξη μία από τις πιο ελπιδοφόρες τεχνολογίες για το μέλλον της ενεργειακής παραγωγής.³⁴

2.3 Σύγκριση Σχάσης και Σύντηξης

Είναι γεγονός ότι η πυρηνική σύντηξη, παρά τις υποσχέσεις της, δεν έχει ακόμη αποδώσει ενέργεια σε εμπορική κλίμακα, γεγονός που τη διαφοροποιεί από την πυρηνική σχάση. Η σχάση, από την άλλη, αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια ώριμη τεχνολογία, προσφέροντας αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαφορά αυτή είναι κρίσιμη για τη σύγκριση των δύο τεχνολογιών, καθώς αντικατοπτρίζει όχι μόνο την τεχνολογική τους ωριμότητα αλλά και τον αντίκτυπό τους στην ενεργειακή μετάβαση. Αρχικά, η σχάση ήδη χρησιμοποιείται εκτεταμένα μέσω ενός ανεπτυγμένου δικτύου. Οι αντιδραστήρες σχάσης που αποτελούν το δίκτυο αυτό, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με ασφάλεια, παρόλο που ενέχουν κινδύνους, όπως η διαχείριση

³² Nuclear fission and nuclear fusion- what you should know (2024) orano.group. <https://www.orano.group/en/unpacking-nuclear/nuclear-fission-and-nuclear-fusion-what-you-should-know>

³³ <https://ikee.lib.auth.gr/record/334179/files/%CE%99%CE%A4%CE%95R-%20%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%9E%CE%97%20Boziou.pdf>

³⁴ http://www-fusion-magnetique.cea.fr/gb/en_savoir_plus/lithium/lithium.htm

μακροχρόνια ραδιενεργών αποβλήτων και η πιθανότητα ατυχημάτων. Η τεχνολογία της σχάσης, επομένως, είναι ήδη μια ενεργειακή πραγματικότητα, προσφέροντας σημαντική συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε χώρες που επενδύουν σε αυτήν. Αντίθετα, η σύντηξη παραμένει σε πειραματικό στάδιο, με έργα όπως το ITER να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας για την υλοποίηση αυτής της τεχνολογίας. Παρόλο που οι θεωρητικές της βάσεις είναι ισχυρές και τα πλεονεκτήματά της εντυπωσιακά, όπως επί παραδείγματι η σχεδόν μηδενική ραδιενέργεια των αποβλήτων και η αφθονία του καυσίμου της, η επίτευξη εμπορικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική τεχνολογική πρόκληση. Μέχρι σήμερα, κανένα πείραμα δεν έχει καταφέρει να παράξει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνει για την έναρξη και τη διατήρηση της αντίδρασης σύντηξης. Ενώ η σχάση παραμένει απαραίτητη ως μέσο σταθερής και άμεσης ενεργειακής παροχής, η σύντηξη θα δύνατο να θεωρηθεί η επόμενη γενιά καθαρής ενέργειας, με δυναμική που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά τον ενεργειακό τομέα. Ωστόσο, το χρονικό πλαίσιο και η χρηματοδότηση που απαιτούνται για την πραγμάτωση και εμπορευματοποίηση της καθιστούν τη σύντηξη μια πολλά υποσχόμενη, αλλά ακόμα υπό στάδιο πειραμάτων, επιλογή.

Η σύντηξη, αν επιτευχθεί, παράγει περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα καυσίμου σε σχέση με τη σχάση. Όμως, η σχάση σήμερα είναι η μόνη εμπορικά εφαρμόσιμη τεχνολογία για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, ενώ η σύντηξη βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.

Η πυρηνική ενέργεια έχει μια μακρά και σύνθετη ιστορία, η οποία ξεκινά από τα πρώτα βήματα της πυρηνικής φυσικής και τις πρώτες αντιδράσεις σχάσης και καταλήγει σε μια βιομηχανία που παίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των εκπομπών CO₂. Η ιστορική εξέλιξη της πυρηνικής ενέργειας επηρεάστηκε από τεχνολογικές ανακαλύψεις, διεθνείς πολιτικές και κοινωνικές ανησυχίες, διαμορφώνοντας την στάση της κοινωνίας απέναντι στην πυρηνική τεχνολογία που επικρατεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

2.4 Ιστορική Εξέλιξη

Η ιστορία της πυρηνικής ενέργειας ξεκινά με τις αρχικές ανακαλύψεις στον τομέα της πυρηνικής φυσικής, όταν στις αρχές του 20ού αιώνα, οι επιστήμονες άρχισαν να εξερευνούν τη δομή των ατόμων και την έννοια της ραδιενέργειας. Οι πρωτοπόροι επιστήμονες, όπως ο Henri Becquerel και η Marie Curie, ήταν ουσιαστικά αυτοί που ανακάλυψαν τη ραδιενέργεια στις αρχές του 20ού αιώνα, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα στοιχεία απελευθερώνουν ακτινοβολία. Αυτές οι ανακαλύψεις αποτέλεσαν τη βάση για την κατανόηση των πυρηνικών αντιδράσεων, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξέλιξη της πυρηνικής τεχνολογίας.³⁵

³⁵ Marie Curie (2024) *Encyclopædia Britannica*. <https://www.britannica.com/biography/Marie-Curie>

Εικόνα 5 - Σχέδιο της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε το 1898 από τη Marie Curie³⁶

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στην πρώτη αντίδραση σχάσης που παρατηρήθηκε το 1938, όπου οι Γερμανοί επιστήμονες Otto Hahn και Fritz Strassmann, με τη θεωρητική συμβολή της Lise Meitner, ανακάλυψαν τη διαδικασία της σχάσης του ουρανίου, η οποία απελευθέρωσε μεγάλη ποσότητα ενέργειας.³⁷ Αναμφίβολα, η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε κομβικό σημείο τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και για τη δημιουργία πυρηνικών αντιδραστήρων.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, η πυρηνική τεχνολογία γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, κυρίως μέσα από τη στρατιωτική της εφαρμογή. Η περίοδος αυτή συνδέεται με την κατασκευή των πρώτων πυρηνικών όπλων, τα οποία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και διαμόρφωσαν τη μεταπολεμική γεωπολιτική τάξη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της εξέλιξης ήταν το Πρόγραμμα Manhattan, ένα άκρως απόρρητο εγχείρημα που ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη συνδρομή επιστημόνων όπως ο Robert Oppenheimer και ο Enrico Fermi.³⁸ Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάπτυξη της ατομικής βόμβας, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της πυρηνικής σχάσης. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία των πρώτων ατομικών όπλων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν το 1945 στις πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Μετά το τέλος του πολέμου, η επιστημονική κοινότητα στράφηκε στις ειρηνικές δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας. Το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής στη βιομηχανία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντάθηκε, με αποτέλεσμα η δεκαετία του 1950 να θεωρείται το σημείο εκκίνησης για την εμπορική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ένα καθοριστικό γεγονός σε αυτή την πορεία ήταν η κατασκευή του πρώτου πυρηνικού αντιδραστήρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σοβιετική Ένωση το 1954, στην πόλη Obninsk.³⁹ Αυτό το εγχείρημα εγκαινίασε μια νέα εποχή, όπου η πυρηνική τεχνολογία αναγνωρίστηκε για τις δυνατότητές της να παράγει μεγάλες ποσότητες ενέργειας με περιορισμένες εκπομπές

³⁶ <https://www.physicamedica.com/article/S1120-1797%2813%2900240-8/fulltext>

³⁷ Otto Hahn, Lise Meitner, and Fritz Strassmann (2024) *Science History Institute*.

³⁸ Metcalfe, T. (2024) *What was the manhattan project?*, *Scientific American*.

³⁹ *Obninsk - ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που συνδέθηκε με το ηλεκτρικό δίκτυο* (2018) *Σαν σήμερα ...1954*. <https://merkopanas.blogspot.com/2018/06/1954-obninsk.html>

διοξειδίου του άνθρακα. Η μετάβαση της πυρηνικής ενέργειας από τη στρατιωτική στη βιομηχανική και ειρηνική της εφαρμογή υπήρξε το αποτέλεσμα επιστημονικής καινοτομίας αλλά και πολιτικής βούλησης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε την αρχή μιας ευρείας διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα όπως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, τα οποία παραμένουν στο επίκεντρο του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου.

Κατά τη δεκαετία του 1970, η πυρηνική ενέργεια αναπτυσσόταν ραγδαία σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση, η Γαλλία και η Ιαπωνία. Η Γαλλία, συγκεκριμένα, εστίασε στην πυρηνική ενέργεια ως κύρια πηγή ηλεκτροπαραγωγής, φτάνοντας σήμερα να καλύπτει περίπου το 70%⁴⁰ των ενεργειακών της αναγκών από την πυρηνική ενέργεια. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970, με την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την πυρηνική ενέργεια ως μια σταθερή, οικονομική και ανεξάρτητη πηγή ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια αναδείχθηκε ως λύση για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Και η δεκαετία του 1980 είναι καθοριστική για την πυρηνική ενέργεια, καθώς σημειώθηκαν τα δύο σημαντικότερα πυρηνικά ατυχήματα στην ιστορία της, που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη. Επιπρόσθετα, το 1986, το ατύχημα στον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της πυρηνικής ενέργειας. Η καταστροφή προκάλεσε την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων ραδιενέργειας, με σημαντικές συνέπειες στην υγεία και στο περιβάλλον. Το ατύχημα είχε μεγάλο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη και οδήγησε σε αύξηση της ανησυχίας για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το 1979 στις ΗΠΑ, στον αντιδραστήρα Three Mile Island, σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα χωρίς διαρροή σημαντικών ποσοτήτων ραδιενέργειας, αλλά το γεγονός προκάλεσε έντονη δημόσια ανησυχία. Τα δύο αυτά ατυχήματα πυροδότησαν κοινωνικές αντιδράσεις και ενίσχυσαν το αντιπυρηνικό κίνημα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Καθώς οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή εντάθηκαν και οι ανανεώσιμες πηγές αποδείχθηκαν ασταθείς, πολλές χώρες επέστρεψαν στην πυρηνική ενέργεια ως μέσο μείωσης των εκπομπών. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Ινδία έχουν επενδύσει σε νέα πυρηνικά έργα, επιδιώκοντας να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα.⁴¹ Το 2011, το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα στην Ιαπωνία λόγω σεισμού και τσουνάμι προκάλεσε διεθνή ανησυχία και ανάγκασε πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, να επανεξετάσουν τις ενεργειακές τους πολιτικές. Το ατύχημα οδήγησε τη Γερμανία σε σταδιακή απομάκρυνση από την πυρηνική ενέργεια, ενώ άλλες χώρες επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας. Μετά τα ατυχήματα, ο τομέας εστίασε στη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMR) και οι αντιδραστήρες Γενιάς IV. Οι νέες αυτές τεχνολογίες υπόσχονται αυξημένη ασφάλεια και καλύτερη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων,

⁴⁰ Που βρίσκονται τα ευρωπαϊκά πυρηνικά εργοστάσια ενέργειας (2021) *Energymag*. https://www.energymag.gr/energeia/15210_poy-briskontai-ta-eyropaika-pyrinika-ergostasia-energeias

⁴¹ *Outline history of nuclear energy*. World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/outline-history-of-nuclear-energy>

ενώ παράλληλα επιτρέπουν την εγκατάσταση πυρηνικών μονάδων σε μικρότερη κλίμακα και με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αξιοσημείωτη είναι η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να μειώσει τις εκπομπές του κατά 78% έως το 2035, και η πυρηνική ενέργεια διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.⁴² Εταιρείες όπως η Sellafield Ltd κρίνονται καινοτόμες στη διαχείριση αποβλήτων και στην ανάπτυξη υποδομών πυρηνικής ενέργειας, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει την ανάπτυξη των SMR για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Οι αναδυόμενες αγορές, όπως η Κίνα και η Ινδία, έχουν επενδύσει εκτεταμένα στην πυρηνική ενέργεια, με την Κίνα να έχει προγραμματίσει δεκάδες νέες μονάδες τα επόμενα χρόνια. Η Ινδία, επίσης, προχωρά στην ανάπτυξη νέων αντιδραστήρων για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού της.⁴³ Εξάλλου, είναι γεγονός πως και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της πυρηνικής ενέργειας στην παγκόσμια ενεργειακή στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO₂ και την επίτευξη ενεργειακής σταθερότητας. Επιπλέον, η τεχνολογία σύντηξης, η οποία υπόσχεται να παράγει σχεδόν απεριόριστη ενέργεια χωρίς ραδιενεργά απόβλητα, βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας. Έργα όπως το ITER⁴⁴ στη Γαλλία και το πρόγραμμα σύντηξης του Ηνωμένου Βασιλείου στοχεύουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης τεχνολογίας σύντηξης.

⁴² *OHE για την κλιματική αλλαγή: Αντιδράσεις της ΕΕ* (2021) Euractiv. <https://www.euractiv.gr/section/periballon/news/oie-gia-tin-klimatiki-allagi-antidraseis-tis-ee-germanias-gallias-vretanias-stin-ekthesi-orosimo/>

⁴³ A. Kakodkar & R.Grover, 2004, Nuclear Energy in India, *The Nuclear Engineer*

⁴⁴ What is Iter? (2024) ITER. <https://www.iter.org/proj/inafewlines>

Εικόνα 6 – ITER, εγκαταστάσεις ⁴⁵

Η ιστορική εξέλιξη και οι παγκόσμιες τάσεις δείχνουν ότι η πυρηνική ενέργεια, παρά τις προκλήσεις και τις κοινωνικές ανησυχίες, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του παγκόσμιου ενεργειακού μείγματος. Με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι SMR και οι αντιδραστήρες Γενιάς IV, και την επένδυση στην πυρηνική σύντηξη, η πυρηνική ενέργεια είναι έτοιμη να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, ειδικά σε χώρες που επιδιώκουν βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή ασφάλεια.

2.5 Υφιστάμενες και Επερχόμενες Τεχνολογίες Πυρηνικής Ενέργειας

2.5.1 Υφιστάμενες Τεχνολογίες Πυρηνικής Ενέργειας (Σχάση)

Οι υφιστάμενες τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας που βασίζονται στη σχάση αποτελούν τον κύριο τρόπο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Οι θεμελιώδεις αρχές της πυρηνικής ενέργειας είναι παρόμοιες για όλους τους τύπους αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη συνεχή πυρηνική σχάση των ατόμων του καυσίμου μετατρέπεται σε θερμότητα. Η θερμότητα αυτή χρησιμοποιείται για να θερμάνει ένα μέσο, όπως νερό ή αέριο, το οποίο παράγει ατμό. Ο παραγόμενος ατμός κινεί τουρμπίνες, οι οποίες με τη σειρά τους παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ακολουθώντας τη λειτουργική αρχή που εφαρμόζεται και σε εργοστάσια με καύση ορυκτών καυσίμων. Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας έχει ως κύριο στόχο την παραγωγή και τον έλεγχο της ενέργειας που

⁴⁵ <https://www.iter.org/about/iter-france>

απελευθερώνεται από τη διάσπαση των ατόμων συγκεκριμένων στοιχείων. Στους αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας, η παραγόμενη ενέργεια αξιοποιείται κυρίως ως θερμότητα για την παραγωγή ατμού, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντιδιαστολή, οι ερευνητικοί αντιδραστήρες έχουν στόχο τη χρήση των νετρονίων που παράγονται στον πυρήνα, ενώ στους ναυτικούς αντιδραστήρες, ο παραγόμενος ατμός χρησιμοποιείται άμεσα για την κίνηση στροβίλων, συμβάλλοντας στην πρόωση.⁴⁶

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, οι περισσότεροι αντιδραστήρες που λειτουργούν σήμερα βασίζονται στη σχάση ουρανίου-235 ή πλουτωνίου-239, και χωρίζονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με το σχεδιασμό, τη χρήση καυσίμου και την ψύξη. Κρίνεται απαραίτητο στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά στους τύπους αντιδραστήρων⁴⁷ που φέρνουν εις πέρας την πραγμάτωση της πυρηνικής ενέργειας μέσω της διεργασίας της σχάσης.

1. Αντιδραστήρες Ελαφρού Ύδατος (LWR - Light Water Reactors)⁴⁸: Οι αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος είναι οι πιο διαδεδομένοι παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80% της συνολικής παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Χρησιμοποιούν νερό ως ψυκτικό και ως επιβραδυντικό, που επιβραδύνει τα νετρόνια και αυξάνει τις πιθανότητες σχάσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αντιδραστήρων ισχύος ανήκει στην κατηγορία των αντιδραστήρων ελαφρού ύδατος Μόνο σε λίγες χώρες (ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία) χρησιμοποιούνται αντιδραστήρες με αέριο ψυκτικό μέσο. Οι αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος διακρίνονται σε αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος υπό πίεση (PWR, Pressurized Water Reactors) και σε αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος υπό βρασμό (BWR, Boiling Water Reactors).

- Αντιδραστήρες Υπό Πίεση (PWR): Το νερό κυκλοφορεί υπό πίεση στον πυρήνα του αντιδραστήρα, χωρίς να εξατμίζεται, και θερμαίνει ένα δεύτερο κύκλωμα νερού, το οποίο παράγει ατμό για να κινήσει τις τουρμπίνες. Αυτή η προσέγγιση μειώνει την άμεση επαφή του νερού με το καύσιμο και περιορίζει τον κίνδυνο διαρροών ραδιενέργειας.
- Αντιδραστήρες Βραστόν Ύδατος (BWR): Στους αντιδραστήρες αυτούς, το νερό που κυκλοφορεί μέσα στον αντιδραστήρα βράζει και μετατρέπεται απευθείας σε ατμό, που οδηγείται στις τουρμπίνες. Αυτή η διαδικασία είναι πιο απλή αλλά απαιτεί πρόσθετα συστήματα ασφαλείας λόγω της άμεσης επαφής του ατμού με το καύσιμο.

2. Στους αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος υπό πίεση, η κατανάλωση καυσίμου διατηρείται ομοιόμορφη κατά μήκος των ράβδων καυσίμου. Οι αντιδραστήρες αυτοί λειτουργούν με δύο ψυκτικούς κύκλους, γεγονός που επιτρέπει την απομακρυσμένη

⁴⁶ Nuclear power reactors. World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors>

⁴⁷ Nuclear power reactors. World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors>

⁴⁸ Η πυρηνική ενέργεια και ο κύκλος των πυρηνικών καυσίμων - ΕΚΠΑ-Ραδιοχημεία.

τοποθέτηση του ατμοστρόβιλου από τον αντιδραστήρα. Το νερό εισάγεται στη βάση του πυρήνα του αντιδραστήρα με θερμοκρασία περίπου 275 °C και εξέρχεται από την κορυφή του με θερμοκρασία που αγγίζει τους 315 °C. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, το νερό παραμένει σε υγρή μορφή λόγω της υψηλής πίεσης, η οποία φτάνει περίπου τις 150 atm. Ωστόσο, το βασικό μειονέκτημα αυτών των αντιδραστήρων είναι η ευαισθησία τους σε περίπτωση βρασμού του ψυκτικού μέσου (νερού), που καθιστά αναγκαία την άμεση ρύθμιση της λειτουργίας μέσω των ράβδων ελέγχου. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, απαιτείται η χρήση των ράβδων ασφαλείας για την εξισορρόπηση του αντιδραστήρα. Το κρίσιμο σημείο του νερού, όπου αυτό μεταβαίνει από υγρή σε αέρια φάση, βρίσκεται περίπου στους 370 °C και πίεση 218 atm.⁴⁹

3. Αντιδραστήρες Βαρέως Ύδατος (Heavy Water Reactors): Οι αντιδραστήρες βαρέως ύδατος χρησιμοποιούν βαρέως ύδατος (οξείδιο του δευτερίου) ως επιβραδυντικό. Το βαρύ ύδωρ είναι εξαιρετικά αποδοτικό στην επιβράδυνση των νετρονίων χωρίς να τα απορροφά, επιτρέποντας έτσι τη χρήση φυσικού ουρανίου ως καυσίμου. Ο πιο γνωστός τύπος HWR είναι ο αντιδραστήρας CANDU, που χρησιμοποιείται ευρέως στον Καναδά και σε άλλες χώρες.⁵⁰
4. Αντιδραστήρες Υγρού Μετάλλου (Liquid Metal Fast Breeder Reactors - LMFBR): Αυτοί οι αντιδραστήρες χρησιμοποιούν υγρό μέταλλο, συνήθως νάτριο ή μολυβδαίνιο, ως ψυκτικό μέσο, το οποίο έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα και επιτρέπει καλύτερη μεταφορά θερμότητας. Ένας από τους κύριους σκοπούς των LMFBR είναι η ανακύκλωση του καυσίμου και η παραγωγή περισσότερου πλουτωνίου, κάνοντας τους αντιδραστήρες αυτούς γνωστούς ως "αναπαραγωγικούς αντιδραστήρες" ή fast breeder reactors.
5. Προχωρημένοι Αντιδραστήρες Γενιάς III και III+: Αυτοί οι αντιδραστήρες είναι βελτιώσεις των αντιδραστήρων Γενιάς II, με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και αποδοτικότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι αντιδραστήρες EPR (European Pressurized Reactor) και AP1000, οι οποίοι ενσωματώνουν παθητικά συστήματα ασφαλείας που λειτουργούν χωρίς την ανάγκη εξωτερικής πηγής ενέργειας. Οι τεχνολογίες αυτές εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, μειωμένα απόβλητα και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.
6. Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (Small Modular Reactors): Οι SMR είναι μικροί αντιδραστήρες που παράγουν λιγότερη ισχύ από τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες (συνήθως κάτω από 300 MW) και μπορούν να κατασκευαστούν και να εγκατασταθούν ευκολότερα. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθεσία εγκατάστασης και έχει μειωμένες απαιτήσεις υποδομών και ασφάλειας. Οι SMR θεωρούνται ιδανικοί για περιοχές με περιορισμένη ηλεκτρική υποδομή ή για συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

⁴⁹ Η πυρηνική ενέργεια και ο κύκλος των πυρηνικών καυσίμων - ΕΚΠΑ-Ραδιοχημεία.

⁵⁰ Heavy Water Reactor (HWR). Reporting assistant for International Nuclear Safeguards.

Η ανάπτυξη των SMR, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην ΕΕ, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, καθώς προσφέρουν μια πιο ευέλικτη και αποδοτική επιλογή πυρηνικής ενέργειας.

2.5.2 Επερχόμενες Τεχνολογίες Πυρηνικής Ενέργειας

2.5.2.1 Πυρηνική Σύντηξη

Η πυρηνική σύντηξη είναι η τεχνολογία του μέλλοντος στην παραγωγή ενέργειας, καθώς υπόσχεται παραγωγή καθαρής και σχεδόν απεριόριστης ενέργειας, με ελάχιστα ραδιενεργά απόβλητα και χαμηλούς κινδύνους για το περιβάλλον. Αν και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, η τεχνολογία σύντηξης έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, με έργα όπως το ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) στη Γαλλία και το πρόγραμμα του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Tokamak.⁵¹ Το Tokamak είναι ένα από τα πιο γνωστά πειραματικά συστήματα σύντηξης, το οποίο χρησιμοποιεί ισχυρά μαγνητικά πεδία για να συγκρατήσει το καυτό πλάσμα σε κυκλική ή σπειροειδή μορφή. Το ITER, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία, είναι το μεγαλύτερο έργο Tokamak παγκοσμίως και έχει ως στόχο να αποδείξει τη δυνατότητα διατήρησης μιας αλυσιδωτής αντίδρασης σύντηξης και την παραγωγή περισσότερης ενέργειας από αυτήν που καταναλώνεται για τη θέρμανση του πλάσματος.

Ένα άλλο είδος αντιδραστήρα σύντηξης, ο stellarator, χρησιμοποιεί πιο περίπλοκα μαγνητικά πεδία για να συγκρατήσει το πλάσμα σε σπειροειδή διαδρομή. Αν και η τεχνολογία αυτή είναι λιγότερο διαδεδομένη από τον tokamak, θεωρείται πιο σταθερή και δεν απαιτεί την ίδια δυναμική εξισορρόπηση του πλάσματος. Το μεγαλύτερο πείραμα stellarator, το Wendelstein 7-X⁵² στη Γερμανία, βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και αναζητά τρόπους να αυξήσει την απόδοση της σύντηξης.

Inertial Confinement Fusion (ICF): Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει τη σύντηξη μέσω της συμπίεσης του καυσίμου (συνήθως δευτέρου και τρίτιου) χρησιμοποιώντας υψηλής ενέργειας ακτίνες λέιζερ. Στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore στις ΗΠΑ, το έργο National Ignition Facility (NIF) δοκιμάζει αυτή τη μέθοδο, επιτυγχάνοντας τις συνθήκες πυκνότητας και θερμοκρασίας που απαιτούνται για τη σύντηξη.

Magnetized Target Fusion (MTF): Αυτή η τεχνολογία συνδυάζει στοιχεία από την μαγνητική και την αδρανειακή συγκράτηση, προσπαθώντας να δημιουργήσει συνθήκες για σύντηξη με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Αν και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, η τεχνολογία MTF θεωρείται πολλά υποσχόμενη για την ανάπτυξη εμπορικής τεχνολογίας σύντηξης. Η μαγνητισμένη σύντηξη στόχων (MTF) έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως μια ποιοτικά διαφορετική προσέγγιση ή «οδός» προς την ενέργεια σύντηξης. Ακριβώς όπως οι συμβατικές μαγνητικές και αδρανειακές οδοί σύντηξης

⁵¹ Fusion in brief (2022) Culham Centre for Fusion Energy. <https://ccfe.ukaea.uk/fusion-energy/fusion-in-brief/>

⁵² Wendelstein 7-X (2024) Startseite. <https://www.ipp.mpg.de/w7x>

έχουν ελκυστικά χαρακτηριστικά καθώς και προβλήματα, το ίδιο ισχύει και για την MTF. Εάν λειτουργεί, το MTF απαιτεί λιγότερο καύσιμο για να θερμανθεί σε πολύ μικρότερο όγκο από τη μαγνητική σύντηξη και απαιτεί πολύ λιγότερη ένταση ισχύος από την αδρανειακή σύντηξη.⁵³

Η σύντηξη απαιτεί εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πίεση, πράγμα που καθιστά δύσκολη την επίτευξη των συνθηκών για τη διατήρηση της αντίδρασης σύντηξης. Ωστόσο, οι επενδύσεις και οι έρευνες στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των έργων του Ηνωμένου Βασιλείου για τον tokamak, έχουν στόχο να αναπτύξουν τεχνολογίες που θα καταστήσουν τη σύντηξη εμπορικά βιώσιμη. Η Αγγλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση, με έργα που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της σταθερότητας του πλάσματος. Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ανάπτυξη τεχνολογιών σύντηξης μπορεί να τοποθετήσει τη χώρα ως ηγέτη στην πυρηνική ενέργεια. Η ενίσχυση των έργων σύντηξης και των SMRs αναμένεται να υποστηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, παρέχοντας παράλληλα μια λύση που είναι βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον.

Η πυρηνική βιομηχανία υιοθετεί συνεχώς καινοτόμες τεχνολογίες και νέες προσεγγίσεις που στοχεύουν στη μείωση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις περιλαμβάνουν τις επαναστατικές εφαρμογές των SMRs, των αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου, των προηγμένων υλικών, καθώς και των αντιδραστήρων Γενιάς IV και των τεχνολογιών ανακύκλωσης καυσίμου.

2.5.2.2 Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMR)

Οι SMRs αποτελούν μια καινοτόμο κατηγορία πυρηνικών αντιδραστήρων χαμηλής ισχύος, σχεδιασμένων να καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες με μεγαλύτερη ευελιξία και αποδοτικότητα σε σχέση με τους μεγάλους αντιδραστήρες. Με ισχύ που κυμαίνεται από 20 MWe έως 300 MWe⁵⁴, οι SMRs προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο οικονομίας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προσαρμοστικότητας, καθιστώντας τους κατάλληλους για διάφορες εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο.

⁵³ Schoenberg, K.F. and Siemon, R.E. (2002) *Magnetized Target Fusion. A Proof-of-Principle Research Proposal*.

⁵⁴ European Commission (2024) *Small modular reactors explained*, DG Energy.

Εικόνα 7 - Διάγραμμα που δείχνει τις χρήσεις του SMR⁵⁵

Η μικρότερη κλίμακα των SMRs διευκολύνει την κατασκευή τους σε εργοστασιακό περιβάλλον, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο εγκατάστασης. Τα αρθρωτά εξαρτήματα μπορούν να μεταφέρονται και να συναρμολογούνται επί τόπου, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας και ευελιξία στην επιλογή του τύπου εγκατάστασης. Αυτό καθιστά τους SMRs ιδανικούς για χώρες ή εταιρείες με περιορισμένα κεφάλαια επένδυσης, καθώς και για περιοχές με ανεπαρκείς ή απομονωμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα παραγωγής και εγκατάστασης κατά σειρά επιτρέπει την προσαρμοστική ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας ανάλογα με τη ζήτηση, μειώνοντας το οικονομικό ρίσκο που σχετίζεται με μεγάλες επενδύσεις. Οι SMRs είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για αγορές όπου η κατασκευή μεγάλων αντιδραστήρων δεν είναι οικονομικά βιώσιμη.⁵⁶ Οι SMRs ενσωματώνουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, αξιοποιώντας παθητικά συστήματα που βασίζονται σε φυσικές αρχές, όπως η βαρύτητα, η φυσική κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού και η θερμική μεταφορά. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν ανεξάρτητα από εξωτερικές πηγές ενέργειας ή ανθρώπινη παρέμβαση, παρέχοντας μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο σχεδιασμός τους μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ατυχημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απελευθέρωση ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Η μικρότερη ισχύς του πυρήνα, σε συνδυασμό με τον αυξημένο λόγο ψυκτικού υγρού προς την παραγόμενη ενέργεια, προσφέρει αυξημένα περιθώρια ασφαλείας και καθιστά τους SMRs ιδιαίτερα αξιόπιστους για απομακρυσμένες ή ευαίσθητες περιοχές. Επιπλέον, η καλύτερη αξιοποίηση καυσίμου και η δυνατότητα λειτουργίας χωρίς ανεφοδιασμό για περιόδους από 3 έως και 30 χρόνια μειώνουν σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες. Οι SMRs δεν

⁵⁵ <https://www.edf.fr/en/the-edf-group/producing-a-climate-friendly-energy/nuclear-energy/shaping-the-future-of-nuclear/smr-solution>

⁵⁶ *What are small modular reactors (smrs)?* (2023a) IAEA. <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs>

ανταγωνίζονται τους μεγάλους αντιδραστήρες, αλλά τους συμπληρώνουν σε αγορές όπου η χρήση μεγάλων μονάδων δεν είναι εφικτή. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για απομακρυσμένες περιοχές, όπου μπορούν να λειτουργούν εκτός δικτύου, ή για εφαρμογές όπως η συμπαραγωγή θερμότητας, η αφαλάτωση θαλασσινού νερού και η παραγωγή υδρογόνου. Χάρη στη μικρότερη απαίτηση χώρου και νερού για ψύξη, οι SMRs είναι κατάλληλοι για περιοχές με περιορισμένες φυσικές ή περιβαλλοντικές υποδομές. Επιπλέον, η δυνατότητά τους να ενσωματωθούν σε ενεργειακούς κόμβους σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, ενισχύει τη σταθερότητα των ηλεκτρικών δικτύων με υψηλή διείσδυση διαλείπουσας ενέργειας.⁵⁷

Η διεθνής κοινότητα επενδύει ενεργά στην ανάπτυξη SMRs, με πάνω από 80 σχέδια να βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης σε 18 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Euratom Research and Training (2021-2025), προωθεί την έρευνα σε θέματα ασφαλείας, διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υιοθέτηση των SMRs. Επιπλέον, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τους SMRs το 2024 στοχεύει στην υποστήριξη των πρώτων έργων SMRs μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα της καινοτόμου ενέργειας. Η χρήση SMRs θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε., ενώ προσφέρει επίσης ευκαιρίες για αντικατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και για δημιουργία νέων, υψηλής ειδίκευσης θέσεων εργασίας. Οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του μέλλοντος, συνδυάζοντας την καινοτομία, την οικονομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με τη δυνατότητα προσαρμογής τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ανάγκες, οι SMRs προσφέρουν μια ευέλικτη και ασφαλή προσέγγιση για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της σταθερότητας των δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο.⁵⁸

3.5.2.3 Αυτοματοποιημένα Συστήματα Ελέγχου

Η υιοθέτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου και η ανάπτυξη προηγμένων υλικών συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας και της ανθεκτικότητας των πυρηνικών αντιδραστήρων, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ασφάλεια και μειώνουν τα λειτουργικά κόστη. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτοματοποιημένων συστημάτων στον έλεγχο και την παρακολούθηση των αντιδραστήρων έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέπουν την ανίχνευση και την πρόβλεψη βλαβών, δίνοντας τη δυνατότητα προληπτικής συντήρησης και αποφυγής σοβαρών προβλημάτων. Οι τεχνολογίες προληπτικής συντήρησης και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν τον ακριβή εντοπισμό πιθανών ζητημάτων και βλαβών πριν εξελιχθούν σε σημαντικά προβλήματα, κάτι που μειώνει το κόστος

⁵⁷ ANDRIEUX, S. (2015) *Small Modular Reactor (SMR)*, EDF.

⁵⁸ European Commission (2024) *Small modular reactors explained*, DG Energy.

επισκευών και τις διακοπές λειτουργίας. Τα συστήματα AI⁵⁹ είναι προγραμματισμένα να εκτελούν περίπλοκες διαδικασίες με αμεσότητα, δίνοντας στους τεχνικούς τη δυνατότητα να ελέγχουν την κατάσταση του αντιδραστήρα από απόσταση και να λαμβάνουν άμεση πληροφόρηση για την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του αντιδραστήρα.⁶⁰

2.5.2.4 Τεχνολογία Υλικών

Επιπρόσθετα κρίνεται σημαντική για την εξέλιξη της πυρηνικής τεχνολογίας η ανάπτυξη υλικών με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία και τη θερμότητα είναι κρίσιμη για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των αντιδραστήρων. Τα προηγμένα υλικά, όπως τα κράματα υψηλής αντοχής και τα σύνθετα υλικά, επιτρέπουν την καλύτερη απορρόφηση της θερμότητας και την αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση. Τα υλικά αυτά μειώνουν τη φθορά που προκαλεί η συνεχής έκθεση σε ακτινοβολία και υψηλές θερμοκρασίες, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των αντιδραστήρων και μειώνοντας τα έξοδα συντήρησης. Επιπλέον, τα νέα υλικά επιτρέπουν τη λειτουργία των αντιδραστήρων σε υψηλότερες θερμοκρασίες, κάτι που βελτιώνει την απόδοση και την ενεργειακή πυκνότητα, επιτρέποντας την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας με την ίδια ποσότητα καυσίμου.⁶¹

2.5.2.5 Αντιδραστήρες Γενιάς IV

Οι αντιδραστήρες Γενιάς IV αντιπροσωπεύουν το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, καθώς ενσωματώνουν τεχνολογίες που αυξάνουν την αποδοτικότητα, μειώνουν τα πυρηνικά απόβλητα και βελτιώνουν την ασφάλεια. Παράλληλα, οι τεχνολογίες ανακύκλωσης καυσίμου προσφέρουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του καυσίμου, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι αντιδραστήρες Γενιάς IV, όπως οι αντιδραστήρες υγρών αλάτων και οι ταχέως αναπαραγωγικοί αντιδραστήρες, είναι σχεδιασμένοι για αυξημένη αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα. Οι αντιδραστήρες αυτοί έχουν υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα και προσφέρουν βελτιωμένες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Ενσωματώνουν συστήματα φυσικής ασφάλειας, όπως η δυνατότητα να «κλείνουν» αυτόματα σε περίπτωση βλάβης, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος.⁶² Ο σχεδιασμός αυτών των αντιδραστήρων εστιάζει επίσης στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στην ανακύκλωση του καυσίμου. Χρησιμοποιούν

⁵⁹ IAEA designates First Collaborating Centre on Artificial Intelligence for Nuclear Power (2024) IAEA. <https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-designates-first-collaborating-centre-on-artificial-intelligence-for-nuclear-power>

⁶⁰ Advantages of automation in nuclear (2024) ATS Industrial Automation. <https://atsindustrialautomation.com/webinar/advantages-of-automation-in-nuclear/>

⁶¹ Nuclear techniques for the development of Advanced Materials (2022) IAEA. <https://www.iaea.org/bulletin/nuclear-techniques-for-the-development-of-advanced-materialsm>

⁶² MacEachern, C. and İlhami, Y. (2018) *Generation IV Nuclear Reactor, Generation IV Nuclear Reactor*.

προηγμένες τεχνικές ψύξης, όπως την ψύξη με αέρια ή ρευστά άλατα, που είναι πιο αποδοτικές από την παραδοσιακή ψύξη με νερό και επιτρέπουν τη λειτουργία σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αυξάνοντας τη θερμική απόδοση του συστήματος.⁶³

Εικόνα 8 – Πυρηνικοί αντιδραστήρες ανά γενιά⁶⁴

2.5.2.6 Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Καυσίμου

Η ανακύκλωση του πυρηνικού καυσίμου, μέσω διαδικασιών όπως η επανεπεξεργασία, επιτρέπει την ανάκτηση υλικών, όπως το πλουτώνιο και το ουράνιο, για επαναχρησιμοποίηση σε νέους κύκλους καύσης. Αυτό όχι μόνο μειώνει τον όγκο των

⁶³ Generation IV nuclear reactors (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/generation-iv-nuclear-reactors>.

⁶⁴ <https://www.foronuclear.org/en/updates/news/the-worlds-first-generation-iv-nuclear-power-plant-starts-its-commercial-operation-in-china/>

αποβλήτων αλλά και εξασφαλίζει την πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Οι τεχνολογίες ανακύκλωσης συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από την εξόρυξη νέων ποσοτήτων ουρανίου, περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εξοικονομώντας πόρους. Οι αντιδραστήρες ταχέως αναπαραγωγής, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα «παραπροϊόντα» της πυρηνικής σχάσης ως καύσιμο, είναι ένα καινοτόμο παράδειγμα της τεχνολογίας ανακύκλωσης. Οι αντιδραστήρες αυτοί όχι μόνο ανακυκλώνουν το καύσιμο αλλά έχουν και τη δυνατότητα να δημιουργούν νέα καύσιμα, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των πυρηνικών αποθεμάτων.

2.6 Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ενέργειας στην Καθαρή Ενέργεια και την Ενεργειακή Ασφάλεια

Η πυρηνική ενέργεια είναι μια από τις πιο αποδοτικές και χαμηλών εκπομπών πηγές ενέργειας, η οποία μπορεί να προσφέρει σταθερή ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Χάρη στις δυνατότητές της να παράγει ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) κατά τη λειτουργία, η πυρηνική ενέργεια αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για την ενεργειακή μετάβαση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται από κάποιους ως φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας επειδή δεν παράγει άμεσα εκπομπές CO₂ ή άλλους ρύπους κατά τη διαδικασία παραγωγής της ενέργειας. Αυτό την καθιστά ιδανική για την αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και παράγουν σημαντικές ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου. Αναμφίβολα, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στο παραπάνω, και μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας αμφισβητεί το γεγονός πως η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια καθαρή μορφή ενέργειας, λόγω των πυρηνικών αποβλήτων, τα οποία κρίνονται μακροχρόνια επικίνδυνα για το περιβάλλον.⁶⁵ Εκ του αποτελέσματος, η πυρηνική ενέργεια διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα ως καθαρή πηγή ενέργειας. Όπως ήδη αναφέραμε, ένα από τα βασικότερα είναι οι μηδενικές άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) κατά τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια δεν παράγει άμεσα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτή η ιδιότητα της την καθιστά πολύτιμο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της απανθρακοποίησης και για τη σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον ενεργειακό τομέα και κατά συνέπεια για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης.

Επιπλέον, η πυρηνική ενέργεια χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή απόδοση, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα συνεχούς και σταθερής παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση μικρών ποσοτήτων καυσίμου. Αναλυτικότερα, ένα γραμμάριο ουρανίου μπορεί να αποδώσει την ίδια ποσότητα ενέργειας που παράγεται από έναν τόνο άνθρακα. Αυτή η χαρακτηριστική αποδοτικότητα καθιστά την πυρηνική ενέργεια ιδιαίτερα ελκυστική, ειδικά σε περιόδους αυξημένης ενεργειακής ζήτησης. Βέβαια, αν και η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας συνεπάγεται τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, ο περιβαλλοντικός της αντίκτυπος παραμένει χαμηλός χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται στη διαχείριση των αποβλήτων είναι αυστηρά ελεγχόμενες, διασφαλίζοντας ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον παραμένουν περιορισμένες. Παρότι η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων είναι μια πρόκληση, οι

⁶⁵ A. Alonso, J. Nakoski, G. Lamarre, X. Vasquez-Maignan, B. Dale, J. Keppler and F. Vuillaume, Nuclear Energy Today. (2012)

σημερινές διαδικασίες και τεχνολογίες έχουν μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της πυρηνικής ενέργειας ως καθαρής πηγής.⁶⁶

Επιπρόσθετα, η πυρηνική ενέργεια διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο και στην ενεργειακή ασφάλεια των χωρών, καθώς προσφέρει σταθερή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξάρτηση από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, οι οποίες επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και τις εποχές, ενισχύει την ανάγκη για μια σταθερή πηγή ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρηνικής ενέργειας που την καθιστούν σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια, οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας παρέχουν συνεχή ισχύ ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι διαλείπουσες (intermittent).⁶⁷ Αυτή η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά σε χώρες που αναζητούν σταθερή παροχή ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους. Η πυρηνική ενέργεια βασίζεται σε καύσιμα όπως το ουράνιο, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και να διατηρηθούν για μακρές χρονικές περιόδους. Η ύπαρξη αποθεμάτων ουρανίου εξασφαλίζει ότι η χώρα δεν εξαρτάται από εξωτερικούς προμηθευτές καυσίμων, κάτι που μειώνει τους κινδύνους από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Οι πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να παρέχουν σταθερότητα στο δίκτυο, όταν οι ανανεώσιμες πηγές δεν παράγουν αρκετή ενέργεια. Αυτό βοηθά στη διατήρηση των υποδομών ενέργειας και στη μείωση της ανάγκης για άλλες εφεδρικές μονάδες καύσης ορυκτών καυσίμων.

Η πυρηνική ενέργεια έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050⁶⁸, και η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση άνθρακα και φυσικού αερίου, που είναι υπεύθυνα για μεγάλο ποσοστό των εκπομπών CO₂ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως βασικής πηγής ηλεκτροπαραγωγής μειώνει την ανάγκη για καύση ορυκτών καυσίμων και εξασφαλίζει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η παραγωγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών CO₂ είναι κρίσιμη για βιομηχανικούς τομείς που απαιτούν σταθερή και αποδοτική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες, διασφαλίζοντας ότι οι βιομηχανίες μπορούν να λειτουργούν σε καθεστώς απανθρακοποίησης. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να ενσωματωθεί σε υβριδικά ενεργειακά συστήματα που συνδυάζουν

⁶⁶ Petrescu, F.I.T. *et al.* (2016) *Environmental protection through nuclear energy*, *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES*.

⁶⁷ *What are the advantages of nuclear energy?* EDF. <https://www.edfenergy.com/energywise/what-are-advantages-nuclear-energy>

⁶⁸ *PM commits UK to net zero by 2050* (2023) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/pm-commits-uk-to-net-zero-by-2050-and-pledges-a-fairer-path-to-achieving-target-to-ease-the-financial-burden-on-british-families>.

ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη χρήση όλων των πηγών ενέργειας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της μείωσης των εκπομπών και της ενεργειακής εξάρτησης, αναπτύσσει στρατηγικές για την πυρηνική ενέργεια, ενσωματώνοντας τη μελλοντικά σε υβριδικά συστήματα. Το Ηνωμένο Βασίλειο επενδύει στους SMRs, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και ασφαλείς σε σχέση με τους παραδοσιακούς αντιδραστήρες και έχουν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι SMRs μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τοπικών κοινοτήτων και να συνδυαστούν με άλλες μορφές ενέργειας για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης, αποκεντρωμένης ενεργειακής υποδομής. Η εθνική στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου ενθαρρύνει την ανάπτυξη των πυρηνικών υποδομών, προωθώντας τη χρήση εγχώριων πηγών ουρανίου και την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας. Αυτή η στρατηγική ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία και επιτρέπει την ευελιξία στην αντιμετώπιση εξωτερικών διαταραχών στην αγορά ενέργειας.⁶⁹

Η Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύουν συνεχώς στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης, η οποία υπόσχεται να προσφέρει καθαρή, ασφαλή και απεριόριστη ενέργεια στο μέλλον. Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων και την ανακύκλωση καυσίμων, τόσο σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στην ΕΕ, αποσκοπούν στη βιωσιμότητα της πυρηνικής ενέργειας και την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής της. Η συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας καθιστούν την Ευρώπη πρωτοπόρο στη μείωση κόστους, στη βελτίωση της ασφάλειας και στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μέσω της υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών και της εκπαίδευσης του προσωπικού, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει ασφαλή και βιώσιμη επιλογή για το ενεργειακό μέλλον. Η ενεργειακή μετάβαση προς ένα σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί κρίσιμο στόχο για την Ευρώπη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της διασφάλισης της ενεργειακής βιωσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πυρηνική ενέργεια αναδεικνύεται ως βασικός πυλώνας για τη σταθερή, καθαρή και αποδοτική παραγωγή ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα.⁷⁰

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας, σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα είναι καθοριστική για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος. Η πυρηνική ενέργεια παίζει κεντρικό ρόλο στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα. Δεδομένης της

⁶⁹ *Advanced Nuclear Technologies* (2024) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/advanced-nuclear-technologies/advanced-nuclear-technologies>

⁷⁰ *Nuclear techniques for the development of Advanced Materials* (2022) IAEA. <https://www.iaea.org/bulletin/nuclear-techniques-for-the-development-of-advanced-materials>

χαμηλής έντασης εκπομπών CO₂ κατά τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων, η χρήση της συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η πυρηνική ενέργεια μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων μείωσης εκπομπών μέσω της αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων, που είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί αερίων του θερμοκηπίου. Οι πυρηνικοί σταθμοί είναι σε θέση να παρέχουν ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καλύπτοντας τις βασικές καταναλωτικές ανάγκες. Με την αντικατάσταση μονάδων άνθρακα ή φυσικού αερίου με πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι χώρες μπορούν να μειώσουν αισθητά τις ετήσιες εκπομπές τους, ενώ επιτυγχάνουν και η πυρηνική ενέργεια αναγνωρίζεται στις στρατηγικές ενεργειακής μετάβασης πολλών χωρών ως κεντρική πηγή καθαρής ενέργειας.

2.7 Πυρηνική Ενέργεια και Εναλλακτικές Πηγές Καθαρής Ενέργειας

2.7.1 Συνεργασία Πυρηνικής ενέργειας και εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κακή ποιότητα του αέρα θέτουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδεικνύονται ως δύο συμπληρωματικές λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν από κοινού στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Η πυρηνική ενέργεια, με τις δυνατότητες σταθερής και συνεχούς παροχής ενέργειας, προσφέρει μια λύση για την κάλυψη βασικού φορτίου, ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον την ευελιξία φορτίου-παρακολούθησης, καθιστώντας την έναν ιδανικό συνεργάτη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εξισορροπηθεί η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα που συνδέονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή. Η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική, παίζουν κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Κάθε μία από αυτές τις πηγές έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αποδοτικότητα, το κόστος και την αξιοπιστία της παραγωγής ενέργειας. Η ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό μείγμα μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες για μείωση των εκπομπών CO₂ και επίτευξη ενεργειακής σταθερότητας. Αναμφίβολα, η πυρηνική ενέργεια είναι ικανή να λειτουργεί σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μείγματος. Η συμπληρωματική αυτή σχέση επιτρέπει την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πυρηνικής ενέργειας για σταθερή παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών. Οι πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να λειτουργούν ως πηγές σταθερού φορτίου βάσης, εξισορροπώντας τη διαλείπουσα παραγωγή των ανανεώσιμων. Όταν η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές είναι χαμηλή (π.χ., λόγω καιρικών συνθηκών), η πυρηνική ενέργεια καλύπτει το κενό. Επειδή η πυρηνική ενέργεια παρέχει σταθερότητα, οι χώρες μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για μονάδες φυσικού αερίου ή άλλων ορυκτών καυσίμων ως εφεδρικές πηγές ενέργειας.

Αυτό μειώνει περαιτέρω τις εκπομπές CO₂ και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.⁷¹

Πιο συγκεκριμένα, η συνεχής τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ενισχύει τον ρόλο της στην ενεργειακή μετάβαση. Οι νέες τεχνολογίες στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στην ενίσχυση της ασφάλειας και στη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κύριο παράδειγμα αποτελούν οι SMR, δηλαδή μια από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Η δυνατότητά τους να εγκαθίστανται σε μικρότερες κλίμακες και σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση μεγάλων πυρηνικών μονάδων, καθιστά τους SMR ιδανικούς για την κάλυψη τοπικών αναγκών και τη συνδυαστική λειτουργία με τις ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, οι αντιδραστήρες Γενιάς IV είναι υπό ανάπτυξη και ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να ανακυκλώνουν καύσιμο και να λειτουργούν με περισσότερη αποδοτικότητα. Η τεχνολογία αυτή, αν και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, μπορεί να προσφέρει καθαρή ενέργεια και να μειώσει τα απόβλητα. Μάλιστα, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης. Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, η ενέργεια από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες μπορεί να διοχετεύεται στην παραγωγή υδρογόνου, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενεργειακού συστήματος με μηδενικές εκπομπές. Συγκρίνοντας την ισχύ της ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 και εκείνη που προβλέπεται για το 2050, υπάρχει τάση διπλασιασμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

⁷¹ Mata, J.F.C. da, Neto, R.O. and Mesquita, A.Z. (2017) *Comparison of the performance, advantages and disadvantages of nuclear power generation compared to other clean sources of electricity*, inis.iaea.org.

Εικόνα 9 - Ιστορική εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά πηγή - 2012 έως 2050.⁷²

Η αύξηση αυτή σημειώνεται κυρίως σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η υποσαχάρια Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία λόγω της οικονομικής και πληθυσμιακής αύξησης. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Η ανάπτυξη βιώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική, η υδροηλεκτρική, η ηλιακή και η πυρηνική ενέργεια είναι εμφανής, αλλά σε ποσότητες που δεν είναι ακόμη αρκετά σημαντικές ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πηγές που παράγουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η μεσοπρόθεσμη πρόκληση, επομένως, είναι η μόχλευση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να μεγιστοποιηθούν αυτές οι πηγές και να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.⁷³ Η χρήση πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου μπορεί να αποτελέσει καθοριστική λύση για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς προσφέρουν καθαρές, αποδοτικές και αξιόπιστες εναλλακτικές που μπορούν να μειώσουν δραστικά την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η τεχνολογία των SMRs διευρύνουν περαιτέρω τις δυνατότητες σύνδεσης πυρηνικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, προσφέροντας λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, η σύζευξη αυτών των ενεργειακών πόρων με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα,

⁷² https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/49/009/49009723.pdf?r=1

⁷³ Mata, J.F.C. da, Neto, R.O. and Mesquita, A.Z. (2017) *Comparison of the performance, advantages and disadvantages of nuclear power generation compared to other clean sources of electricity*, inis.iaea.org.

ενώ νέες προσεγγίσεις προτείνουν την αντικατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης με βιομηχανικές εγκαταστάσεις που αξιοποιούν άμεσα την πλεονάζουσα ενέργεια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες, μέσω της ενσωμάτωσής τους σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρηνικής και ανανεώσιμης ενέργειας, μπορούν να απορροφούν πλεονάζουσα ενέργεια για την παραγωγή πόσιμου νερού. Αυτό το μοντέλο εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις ανάγκες για ενέργεια και νερό, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη αναγκών απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν αναδείξει τη δυναμική της σύζευξης πυρηνικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών σε διάφορα σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι εποχιακές διακυμάνσεις της ηλιακής ενέργειας και οι καιρικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή, οι αναδυόμενες τεχνολογίες υπόσχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την απόδοση αυτού του συνδυασμού, καθιστώντας τον ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία πυρηνικής και ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενισχύοντας τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος και την ανθεκτικότητα στις κλιματικές προκλήσεις. Επιπλέον, χωρίς την πυρηνική ενέργεια, τα διαλείποντα κενά που δημιουργούνται από τις ανανεώσιμες πηγές συχνά καλύπτονται από φυσικό αέριο ή άνθρακα. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να μειώσει αυτή την ανάγκη, διασφαλίζοντας ότι το ενεργειακό σύστημα παραμένει «πράσινο» και αποφεύγοντας την καύση ορυκτών καυσίμων. Τέλος, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως μπαταρίες ή υδρογόνου, τα οποία αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για χρήση όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, οι πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή υδρογόνου σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, ενισχύοντας έτσι την παραγωγή και την αποθήκευση καθαρής ενέργειας.

2.7.2 Σύγκριση πυρηνικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η σύγκριση της πυρηνικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική, επιτρέπει την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε τεχνολογίας για την ενεργειακή μετάβαση σε ένα σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το παρόν κείμενο αναλύει τα χαρακτηριστικά αυτών των τεχνολογιών, εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον ρόλο τους στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Η πυρηνική ενέργεια βασίζεται στη διαδικασία της σχάσης, κατά την οποία η διάσπαση των ατομικών πυρήνων βαρέων στοιχείων, όπως το ουράνιο-235, απελευθερώνει τεράστια ποσά ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Αυτή η θερμότητα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού, ο οποίος κινεί τουρμπίνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας είναι η σταθερή και συνεχής παραγωγή της. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες λειτουργούν αδιάκοπα, προσφέροντας αξιόπιστη ενέργεια ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, η πυρηνική ενέργεια χαρακτηρίζεται από χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη λειτουργία της, καθιστώντας την σημαντική

επιλογή για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Επίσης, διαθέτει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, καθώς μικρές ποσότητες καυσίμου είναι ικανές να παράγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Ωστόσο, η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της, καθώς απαιτούνται μακροχρόνιες λύσεις για την ασφαλή αποθήκευσή τους. Παράλληλα, το υψηλό κεφαλαιακό κόστος για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών και τα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με πιθανά ατυχήματα συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία, τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στις κοινωνίες.⁷⁴

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς αξιοποιεί την κινητική ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι ότι δεν παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη λειτουργία της, συμβάλλοντας στην απανθρακοποίηση της ενέργειας. Παράλληλα, οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν σχετικά εύκολα και με χαμηλό κόστος συντήρησης, καθιστώντας την αιολική ενέργεια ιδιαίτερα προσιτή σε πολλές χώρες. Ωστόσο, η αιολική ενέργεια χαρακτηρίζεται από διαλείπουσα παραγωγή, καθώς εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ανέμου, γεγονός που την καθιστά λιγότερο αξιόπιστη από άλλες πηγές ενέργειας.⁷⁵ Επιπλέον, οι ανεμογεννήτριες απαιτούν μεγάλες εκτάσεις για την εγκατάστασή τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το τοπίο, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Η ηλιακή ενέργεια εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών πάνελ ή ηλιακών θερμικών συστημάτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι ότι αποτελεί μια άφθονη και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, διαθέσιμη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως και η αιολική, η ηλιακή ενέργεια δεν παράγει εκπομπές ρύπων κατά τη λειτουργία της, γεγονός που την καθιστά φιλική προς το περιβάλλον. Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, η παραγωγή της ηλιακής ενέργειας είναι διαλείπουσα, καθώς εξαρτάται από την ηλιοφάνεια, κάτι που την καθιστά μηδενική κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τις συννεφιασμένες ημέρες. Επιπλέον, οι μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις απαιτούν σημαντικές εκτάσεις γης, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη βιοποικιλότητα και να περιορίσει τη χρήση της γης για γεωργικούς σκοπούς.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια, από την άλλη, παράγεται μέσω της αξιοποίησης της δυναμικής και κινητικής ενέργειας του νερού, κυρίως με τη χρήση φραγμάτων και υδροηλεκτρικών σταθμών. Αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές ενέργειας, καθώς παρέχει σταθερή παραγωγή και επιτρέπει την ευελιξία στην παραγωγή ενέργειας ανάλογα με τη ζήτηση. Επιπλέον, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια αποδοτικότητα, καθώς η διάρκεια ζωής τους είναι μεγάλη και το κόστος

⁷⁴ *Non-baseload Operation in Nuclear Power Plants: Load Following and Frequency Control Modes of Flexible Operation* (2018) IAEA NUCLEAR ENERGY SERIES PUBLICATIONS. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1756_web.pdf

⁷⁵ Claire Petersen, Mar Reguant, Lola Segura (2023) *Measuring the impact of wind power and intermittency*, *Energy Economics*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988323006989>

λειτουργίας τους χαμηλό σε σχέση με την απόδοση. Παρόλα αυτά, η κατασκευή φραγμάτων επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η αλλαγή της ροής των ποταμών, η καταστροφή οικοτόπων και η μείωση της βιοποικιλότητας. Επίσης, το υψηλό κεφαλαιακό κόστος για την κατασκευή φραγμάτων μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για ορισμένες χώρες.

Συμπερασματικά, κάθε μορφή ενέργειας διαθέτει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που καθορίζουν τη βιωσιμότητά της ως μέρος του ενεργειακού μίγματος. Η πυρηνική ενέργεια προσφέρει σταθερότητα και υψηλή αποδοτικότητα, αλλά απαιτεί αυστηρή διαχείριση των αποβλήτων και υψηλές επενδύσεις. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι φιλικές προς το περιβάλλον και εύκολες στην εφαρμογή, αλλά χαρακτηρίζονται από διαλείπουσα παραγωγή. Η υδροηλεκτρική ενέργεια προσφέρει αξιοπιστία και αποδοτικότητα, όμως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα κόστη κατασκευής της είναι σημαντικοί περιορισμοί. Η επιλογή της κατάλληλης πηγής εξαρτάται από τις ενεργειακές ανάγκες, τις τοπικές συνθήκες και τους περιβαλλοντικούς στόχους κάθε χώρας. Η πυρηνική ενέργεια, σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, προσφέροντας καθαρή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. Ενώ η πυρηνική ενέργεια προσφέρει συνεχή και σταθερή παραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές μπορούν να ενισχύσουν το ενεργειακό μείγμα με μηδενικές εκπομπές και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, απαιτούν τη συνεργασία όλων των καθαρών πηγών ενέργειας για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και βιώσιμου συστήματος. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο στις ενεργειακές στρατηγικές τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συμβάλλει στην απανθρακοποίηση και στην ενεργειακή ασφάλεια.

2.8 Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προκλήσεις της Πυρηνικής Ενέργειας

Η αποξήλωση και διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά και σημαντικά τμήματα του κύκλου ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την απορρύπανση των εγκαταστάσεων, την ασφαλή αποθήκευση και τον μακροχρόνιο έλεγχο των ραδιενεργών αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων είναι μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για τη βιωσιμότητα της πυρηνικής ενέργειας. Τα πυρηνικά απόβλητα κατηγοριοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο ραδιενέργειας, και απαιτούν διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης και αποθήκευσης.

Κατηγορίες Πυρηνικών Αποβλήτων⁷⁶:

⁷⁶ *Categories of radioactive waste* (2021) GOV.UK. https://ukinventory.nda.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/20201222-Official-Rep-PO023346_fact-sheet-03.pdf

Χαμηλού Επιπέδου Απόβλητα (Low Level Waste - LLW): Αυτά τα απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά που έχουν εκτεθεί σε χαμηλά επίπεδα ραδιενέργειας, όπως ρούχα, εξοπλισμό και μικρά αντικείμενα. Τα απόβλητα αυτά συχνά συμπιέζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλείς μονάδες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσου Επιπέδου Απόβλητα (Intermediate Level Waste - ILW): Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν εξαρτήματα και υλικά που έχουν εκτεθεί σε υψηλότερα επίπεδα ραδιενέργειας, όπως φίλτρα και δομές αντιδραστήρα. Τα ILW απαιτούν πιο σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης και συχνά αποθηκεύονται σε ενισχυμένα δοχεία για να αποφευχθεί η διαρροή ακτινοβολίας.

Υψηλού Επιπέδου Απόβλητα (Heavy Level Waste - HLW): Τα HLW είναι τα πιο ραδιενεργά απόβλητα και περιλαμβάνουν το χρησιμοποιημένο καύσιμο. Αυτά τα απόβλητα χρειάζονται ειδικές διαδικασίες επεξεργασίας και αποθήκευσης, όπως η ψύξη και η αποθήκευση σε γεωλογικά στρώματα για χιλιάδες χρόνια.

Η αποξήλωση μιας πυρηνικής εγκατάστασης είναι μια διαδικασία που διαρκεί αρκετές δεκαετίες και περιλαμβάνει διάφορα στάδια και τεχνικές για την ασφαλή διάλυση, απομάκρυνση και διαχείριση των ραδιενεργών υλικών και εξοπλισμού. Τα στάδια είναι τα παρακάτω: ^{77 78}

- a) Προετοιμασία και Αξιολόγηση Αποξήλωσης: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την προετοιμασία για την αποξήλωση και την εκπόνηση σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει ανάλυση του επιπέδου ραδιενέργειας, καθορισμό των μέτρων ασφαλείας και τον σχεδιασμό των εργασιών. Το σχέδιο αποξήλωσης είναι σημαντικό, καθώς καθορίζει τη διαδικασία για την απορρύπανση της εγκατάστασης, την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και την τελική αποκατάσταση του χώρου.
- b) Απολύμανση (Decontamination): Η απολύμανση περιλαμβάνει τη διαδικασία απομάκρυνσης της επιφανειακής ραδιενέργειας από τον εξοπλισμό και τις επιφάνειες της εγκατάστασης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση τεχνολογιών όπως η υδροβολή με νερό υπό υψηλή πίεση, η χρήση διαλυτών και η αποξήρανση, με στόχο να μειωθεί η ραδιενέργεια στον χώρο και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων.
- c) Αποσυναρμολόγηση και Αποξήλωση (Dismantling): Το στάδιο της αποσυναρμολόγησης περιλαμβάνει τη φυσική διάλυση του εξοπλισμού και των κτιριακών δομών του πυρηνικού αντιδραστήρα. Εξειδικευμένα ρομπότ και τηλεχειριζόμενα εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη διάλυση των ραδιενεργών υλικών, αποφεύγοντας έτσι την έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνα επίπεδα ακτινοβολίας. Σημειώνεται ότι, στη Sellafield Ltd, οι τεχνολογίες τηλεχειρισμού και τα ρομπότ παίζουν κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης.

⁷⁷ *Radioactive Waste Management* (2022) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-waste/radioactive-waste-management>

⁷⁸ *Processing* (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/topics/processing>

- d) Απομάκρυνση και Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών: Μετά τη διάλυση, τα ραδιενεργά υλικά συσκευάζονται και μεταφέρονται σε ασφαλείς τοποθεσίες για μακροχρόνια αποθήκευση ή επεξεργασία. Η ασφαλής μεταφορά των ραδιενεργών υλικών είναι εξαιρετικά σημαντική και ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα και κανονισμούς για την αποφυγή διαρροών.
- e) Αποκατάσταση και Απελευθέρωση του Χώρου: Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του χώρου, με στόχο να επαναφερθεί το περιβάλλον στην αρχική του κατάσταση, απαλλαγμένο από ραδιενεργά υλικά. Ορισμένοι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για βιομηχανικούς σκοπούς, ενώ άλλοι απελευθερώνονται πλήρως για ελεύθερη χρήση.

Τα απόβλητα υφίστανται επεξεργασία για να μειωθεί ο όγκος και η επικινδυνότητά τους. Η σταθεροποίηση περιλαμβάνει την ανάμιξη των αποβλήτων με σταθεροποιητικά υλικά, όπως τσιμέντο, ώστε να δημιουργηθεί ένα στερεό υλικό που περιορίζει την πιθανότητα διαρροής. Τα HLW αποθηκεύονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, σε γεωλογικά στρώματα που προσφέρουν φυσική προστασία και σταθερότητα για χιλιάδες χρόνια. Χώρες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν αναπτύξει τέτοιες υποδομές, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει τη δημιουργία αντίστοιχων γεωλογικών αποθηκευτικών χώρων για την ασφαλή διαχείριση των HLW.

Οι νέες τεχνολογίες στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου διαρροών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και τη μείωση του κόστους. Η ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου καυσίμου μειώνει τον συνολικό όγκο των αποβλήτων και αξιοποιεί τα υπόλοιπα ενεργά υλικά. Στη διαδικασία αυτή, τα ανακτήσιμα υλικά, όπως το ουράνιο και το πλουτόνιο, αποσπώνται και χρησιμοποιούνται ξανά σε νέες αντιδραστήρες. Η μεταστοιχείωση είναι μια καινοτόμος μέθοδος που αλλάζει την ραδιενεργή σύνθεση των αποβλήτων μέσω της πυρηνικής αντίδρασης, μειώνοντας τον χρόνο ημιζωής ορισμένων ραδιενεργών στοιχείων. Παρόλο που η τεχνολογία αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, θεωρείται πολλά υποσχόμενη για τη μείωση της διάρκειας και της επικινδυνότητας της ραδιενέργειας των αποβλήτων. Η χρήση ρομπότ και τηλεχειριζόμενων συστημάτων επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων χωρίς άμεση ανθρώπινη έκθεση σε ακτινοβολία. Η αποξήλωση και διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων είναι κρίσιμες για την αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας από την κοινωνία. Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των διαδικασιών είναι σημαντικές και οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να τις ελαχιστοποιήσουν.⁷⁹ Η συμμόρφωση με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και η συνεχής εποπτεία των χώρων αποθήκευσης των αποβλήτων είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η Sellafield Ltd εφαρμόζει περιβαλλοντικά πρότυπα και διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η διαφάνεια και η ανοιχτή επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της αποδοχής των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων. Η διατήρηση των γεωλογικών αποθηκευτικών χώρων σε ασφαλή κατάσταση για χιλιάδες χρόνια είναι μία από τις

⁷⁹ *THE FUTURE: INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR RADIOACTIVE WASTE PROCESSING AND DISPOSAL* (2014) IAEA *Bulletin*.
<https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull55-3/5530462223.pdf>

κύριες προκλήσεις. Οι γεωλογικοί χώροι αποθήκευσης σχεδιάζονται ώστε να είναι μακροχρόνια σταθεροί, ενώ η τεχνολογία παρακολούθησης που χρησιμοποιείται διασφαλίζει την καταγραφή και τη διαχείριση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου. Η αποξήλωση και διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων απαιτεί πολυετείς επενδύσεις και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η Sellafield Ltd, ως πρωτοπόρος στη διαχείριση αποβλήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναπτύσσει και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες που θέτουν τις βάσεις για ασφαλείς και βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης.⁸⁰

Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η μεταστοιχείωση και η ανακύκλωση καυσίμου, αναμένεται να μειώσουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πυρηνικής βιομηχανίας. Η αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας από το κοινό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των πυρηνικών εταιρειών να διαχειρίζονται τα απόβλητα με ασφάλεια και διαφάνεια.

Η πυρηνική ενέργεια προσελκύει επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώνονται σε νέες τεχνολογίες, βελτίωση της αποδοτικότητας και ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, όπως οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMR) και οι αντιδραστήρες Γενιάς IV. Οι κυβερνήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη πυρηνικών έργων. Πολλές χώρες προσφέρουν οικονομικά κίνητρα, φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις για την ενίσχυση της πυρηνικής βιομηχανίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επενδύσει σε πυρηνικά έργα, ιδιαίτερα σε τεχνολογίες SMR, ώστε να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να στηρίξει την απανθρακοποίηση. Η πυρηνική ενέργεια είναι ένας τομέας που απαιτεί μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Παρά τα υψηλά αρχικά κόστη, οι ιδιωτικοί επενδυτές ενδιαφέρονται για την πυρηνική ενέργεια λόγω των μακροπρόθεσμων κερδών και των σταθερών εσόδων που μπορεί να αποφέρει. Εταιρείες όπως η Rolls-Royce και η Babcock International συνεργάζονται με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανάπτυξη SMR⁸¹, ενώ η Sellafield Ltd εστιάζει σε τεχνολογίες ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων και αποξήλωσης, προσφέροντας επίσης ευκαιρίες για επενδύσεις. Η ανάπτυξη των SMR και των αντιδραστήρων Γενιάς IV είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες επενδυτικές προοπτικές στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Οι SMR υπόσχονται να μειώσουν τα κεφαλαιακά κόστη και να αυξήσουν την ευελιξία των πυρηνικών μονάδων, καθιστώντας την πυρηνική ενέργεια πιο προσιτή και ευέλικτη. Οι αντιδραστήρες Γενιάς IV, από την άλλη πλευρά, στοχεύουν στην αύξηση της απόδοσης και της ασφάλειας, καθώς και στη δυνατότητα ανακύκλωσης καυσίμου. Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ελκυστικές επενδυτικές επιλογές, με πολλές χώρες να στηρίζουν ενεργά τα έργα ανάπτυξής τους.

⁸⁰ Sellafield (2024) *Social Impact, multiplied*, GOV.UK. <https://www.gov.uk/guidance/social-impact-multiplied>

⁸¹ *Small nuclear power reactors* (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors>

Η πυρηνική ενέργεια έχει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες αφορούν την αποδοχή από την κοινωνία, την υγεία των πολιτών και τις επιπτώσεις στην απασχόληση.

Η αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας από την κοινωνία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των πυρηνικών έργων. Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας στο περιβάλλον και την υγεία τους. Στη σύγχρονη εποχή, και έπειτα από πολύ σημαντικές καταστροφές που έπληξαν την ανθρωπότητα (βλ. Ατύχημα στο Τσερνόμπιλ) δίνεται μεγάλη σημασία στη διαφάνεια, ενημερώνοντας το κοινό για τις δραστηριότητές της και λαμβάνοντας μέτρα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Παρά τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, η πυρηνική ενέργεια ενέχει κινδύνους για την υγεία, κυρίως λόγω της ακτινοβολίας που μπορεί να εκλυθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Για παράδειγμα, η μελέτη περίπτωσης, Sellafield Ltd εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα⁸² για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων, αναπτύσσοντας τεχνολογίες που μειώνουν την έκθεση στην ακτινοβολία και περιορίζουν τους κινδύνους. Η πυρηνική βιομηχανία προσφέρει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, της κατασκευής και της λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η πυρηνική ενέργεια αντιμετωπίζει προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Οι επενδύσεις στην καινοτομία, η βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και η διασφάλιση της ασφάλειας είναι κεντρικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι επενδύσεις στην έρευνα για νέες τεχνολογίες και στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και ασφαλών αντιδραστήρων είναι απαραίτητες για την εξέλιξη της πυρηνικής ενέργειας. Οι τεχνολογίες Γενιάς IV και οι SMR αποτελούν βασικούς τομείς έρευνας, ενώ η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι εξίσου κρίσιμη.

2.9 Ασφάλεια και Διεθνής Συνεργασία στην Πυρηνική Ενέργεια

Η διαχείριση ασφάλειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι ένα σύνολο προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων που έχουν ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία του προσωπικού, του κοινού και του περιβάλλοντος από πιθανή έκθεση σε ακτινοβολία. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις λειτουργούν με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου, διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και καινοτόμες τεχνολογίες. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις λειτουργούν υπό αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις διαδικασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.⁸³

⁸² *Sellafield Ltd Company Policy Template* (2023) GOV.UK. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628546/SLCP-2.05.01.pdf

⁸³ *Conduct of operations at nuclear power plants* (2008) IAEA Safety Standards. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1339_web.pdf

Ο ΙΑΕΑ έχει θέσει πρότυπα ασφαλείας για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι αποδεκτά από τη διεθνή κοινότητα. Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για την κατασκευή, λειτουργία και αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις υπόκεινται σε κανονισμούς που διασφαλίζουν την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας. Οι χώρες μέλη εφαρμόζουν επίσης εθνικούς κανονισμούς, οι οποίοι ενσωματώνουν τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΑΕΑ.

Όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις λειτουργούν υπό συστήματα ελέγχου ποιότητας που εξασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων ασφάλειας. Αυτά περιλαμβάνουν την τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού, την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση των κινδύνων, καθώς και τη διατήρηση του εξοπλισμού σε κατάσταση λειτουργίας.

Εικόνα 10 – Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας⁸⁴

Η διαχείριση κρίσεων είναι ένα σύνολο από στρατηγικές και διαδικασίες που έχουν ως στόχο την άμεση και αποτελεσματική απόκριση σε ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η έγκαιρη και σωστή διαχείριση μιας κρίσης μπορεί να αποτρέψει σοβαρές συνέπειες και να περιορίσει τη διαρροή ραδιενέργειας. Κάθε πυρηνική εγκατάσταση διαθέτει ένα λεπτομερές σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο προβλέπει τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ατυχήματος. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την άμεση ειδοποίηση του προσωπικού, την εκκένωση της εγκατάστασης και την ενημέρωση των τοπικών αρχών και του κοινού. Οι εργαζόμενοι στις πυρηνικές εγκαταστάσεις εκπαιδεύονται τακτικά στις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων και συμμετέχουν σε ασκήσεις προσομοίωσης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων. Αυτές οι ασκήσεις βοηθούν το προσωπικό να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες και να αναπτύξει την ικανότητα να

⁸⁴ REUTERS, Leonhard Foeger

ανταποκρίνεται άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των ενεργειών και την προστασία του κοινού.⁸⁵ Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΙΑΕΑ, διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην παροχή υποστήριξης και στην παρακολούθηση των εξελίξεων.

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στα παθητικά συστήματα ασφαλείας. Τα παθητικά συστήματα ασφαλείας είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης ή εξωτερικής ενέργειας. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται σε νέες γενιές πυρηνικών αντιδραστήρων, όπως οι αντιδραστήρες Γενιάς III και Γενιάς IV, και παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση απώλειας ισχύος ή βλάβης των ενεργητικών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στον αντιδραστήρα να μειώσει αυτόματα τη θερμοκρασία του σε περίπτωση βλάβης. Ορισμένοι αντιδραστήρες είναι σχεδιασμένοι να σταματούν αυτόματα τη λειτουργία τους και να περιορίζουν την παραγωγή θερμότητας όταν η θερμοκρασία φτάνει σε κρίσιμο σημείο. Σε περίπτωση βλάβης των αντλιών ψύξης, τα παθητικά συστήματα κυκλοφορίας ψυκτικού επιτρέπουν στο νερό να ρέει φυσικά λόγω της βαρύτητας και της διαφοράς θερμοκρασίας. Αυτό διατηρεί τον αντιδραστήρα σε ασφαλή θερμοκρασία χωρίς την ανάγκη εξωτερικής ισχύος. Τα παθητικά συστήματα απομόνωσης σφραγίζουν αυτόματα τον αντιδραστήρα σε περίπτωση ατυχήματος, αποτρέποντας τη διαρροή ραδιενέργειας στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν αυτόματες βαλβίδες απομόνωσης και ενισχυμένες δομές προστασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα συστήματα αυτοματοποίησης παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφαλείας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν την αυτόματη παρακολούθηση και ανάλυση των λειτουργιών του αντιδραστήρα, μειώνοντας την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Η AI χρησιμοποιείται για την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, επιτρέποντας την έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων. Τα συστήματα αυτά αναλύουν τα δεδομένα από τους αισθητήρες και ειδοποιούν τους χειριστές όταν εντοπίζουν σημάδια φθοράς ή δυσλειτουργίας.⁸⁶

Τα συστήματα αυτοματοποίησης βασισμένα στην AI παρακολουθούν συνεχώς την απόδοση του αντιδραστήρα και την κατάσταση του εξοπλισμού. Σε περίπτωση απόκλισης από τις κανονικές παραμέτρους, τα συστήματα αυτά μπορούν να λάβουν μέτρα για να διατηρήσουν τον αντιδραστήρα σε ασφαλή κατάσταση ή να ειδοποιήσουν τους χειριστές. Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων σε καταστάσεις

⁸⁵ *Application of simulation techniques for accident management training in nuclear power plants* (2003) Safety Assessment Section International Atomic Energy Agency. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1352_web.pdf

⁸⁶ *The future of nuclear technologies: Trends, threats and opportunities* (2024) EU Science Hub. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/future-nuclear-technologies-trends-threats-and-opportunities-2024-05-02_en

έκτακτης ανάγκης. Τα συστήματα αυτά μπορούν να προβλέψουν πιθανές καταστάσεις κρίσης και να προτείνουν ενέργειες για την αποτροπή τους.

Οι σύγχρονες πυρηνικές εγκαταστάσεις εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνολογίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων. Οι τεχνολογίες αυτές είναι σχεδιασμένες να ενισχύουν τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας και να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ρομποτική χρησιμοποιείται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών, όπως η επιθεώρηση και η συντήρηση σε χώρους με υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας.⁸⁷ Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν σε συνθήκες που θα ήταν επικίνδυνες για τους ανθρώπους, μειώνοντας την έκθεση του προσωπικού σε ραδιενέργεια. Η εικονική πραγματικότητα (VR) χρησιμοποιείται για την προσομοίωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση κρίσεων. Οι προσομοιώσεις αυτές επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εξασκούνται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου χωρίς πραγματική έκθεση σε ακτινοβολία. Το blockchain χρησιμοποιείται για την καταγραφή και παρακολούθηση δεδομένων ασφαλείας, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των πληροφοριών. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην καταγραφή της συντήρησης του εξοπλισμού και της διαχείρισης κρίσεων.⁸⁸

Η πυρηνική βιομηχανία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Οι μελλοντικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν τη χρήση έξυπνων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων και την ανάπτυξη νέων παθητικών συστημάτων ασφαλείας για τους αντιδραστήρες Γενιάς IV. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση των λειτουργιών των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την πρόβλεψη πιθανών κρίσεων αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των συστημάτων ασφαλείας. Οι αντιδραστήρες Γενιάς IV και οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMR) ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες που βασίζονται σε παθητικά συστήματα ασφαλείας, περιορίζοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και μειώνοντας την ανάγκη για ενεργητικά συστήματα. Η ενίσχυση της διαφάνειας και η διατήρηση ανοιχτού διαλόγου με το κοινό είναι απαραίτητη για την αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας από την κοινωνία. Οι πυρηνικές εταιρείες επενδύουν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις στρατηγικές ασφαλείας και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η πυρηνική ενέργεια και τα πυρηνικά όπλα αποτελούν κρίσιμα ζητήματα σε διεθνές επίπεδο, καθώς επηρεάζουν την ασφάλεια, την τεχνολογική πρόοδο και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Η διεθνής συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ειρηνικής χρήσης της τεχνολογίας, της αποτροπής της εξάπλωσης

⁸⁷ Bogue, R. (2011) *Robots in the nuclear industry: A review of Technologies and Applications* . Available at:

https://www.researchgate.net/publication/241674528_Robots_in_the_nuclear_industry_A_review_of_technologies_and_applications

⁸⁸ *Status, Barriers and Cost-Benefits of Robotic and Remote Systems Applications in Nuclear Decommissioning and Radioactive Waste Management (2023)* OECD Nuclear Energy Agency. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2023-01/4b_-_nea_rwm_r_2022_1.pdf

πυρηνικών όπλων και της διατήρησης υψηλών προτύπων ασφαλείας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) είναι ο πρωταρχικός οργανισμός που συντονίζει τη διεθνή συνεργασία και διασφαλίζει την ειρηνική και ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ιδρύθηκε το 1957 και λειτουργεί ως ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ο ΙΑΕΑ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πυρηνική διπλωματία και στη ρύθμιση των διεθνών σχέσεων που σχετίζονται με την πυρηνική τεχνολογία. Επιπλέον, ο ρόλος του συμπεριλαμβάνει το να καθιερώνει διεθνή πρότυπα ασφαλείας και κατευθυντήριες γραμμές για την πυρηνική βιομηχανία, καλύπτοντας τη λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων, τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και την προστασία από την ακτινοβολία. Αυτά τα πρότυπα είναι αποδεκτά από τα κράτη-μέλη και βοηθούν στη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου ασφαλείας. Ο ΙΑΕΑ διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις των κρατών-μελών για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και να αποτρέψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πυρηνική τεχνολογία.

Συμπληρωματικά, ο ΙΑΕΑ παρέχει τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων πυρηνικών προγραμμάτων. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή εξειδικευμένου εξοπλισμού για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο οργανισμός επιβλέπει τη συμμόρφωση των κρατών με διεθνείς συμφωνίες, όπως η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT), και προωθεί τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Η NPT αποτελεί τη βάση της πυρηνικής διπλωματίας, καθώς περιορίζει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και επιτρέπει την πρόσβαση στην πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικές εφαρμογές.⁸⁹

Ο ΙΑΕΑ ενθαρρύνει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών και για άλλες εφαρμογές, όπως η ιατρική και η γεωργία. Η προώθηση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας βοηθά τα κράτη-μέλη να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα και να επιτύχουν τους στόχους τους για την απανθρακοποίηση. Μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας και της δημιουργίας διεθνών δικτύων συνεργασίας, ο ΙΑΕΑ προωθεί την ειρηνική αξιοποίηση της πυρηνικής τεχνολογίας και υποστηρίζει τις χώρες που επιθυμούν να αναπτύξουν πυρηνικές υποδομές με υψηλά πρότυπα ασφαλείας.⁹⁰

Η πυρηνική ενέργεια και τα πυρηνικά όπλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις διεθνείς σχέσεις, καθώς η διάδοση της πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς απαιτεί αυστηρές ρυθμίσεις και εγγυήσεις για την αποφυγή κατασκευής πυρηνικών όπλων.

Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1970, αποτελεί το θεμέλιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

⁸⁹ *History* (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/about/overview/history>

⁹⁰ *THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) (1957) Ηνωμένα Έθνη*. Available at: https://cdn.un.org/unyearbook/yun/pdf/1957/1957_93.pdf

Η ΝΡΤ έχει ως στόχο να αποτρέψει την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και να προωθήσει τη χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Τα κράτη που υπογράφουν τη ΝΡΤ συμφωνούν να μην αναπτύξουν πυρηνικά όπλα (εάν δεν διαθέτουν ήδη) και να συνεργαστούν με την ΙΑΕΑ για την επιτήρηση των πυρηνικών τους προγραμμάτων. Σε αντάλλαγμα, έχουν πρόσβαση στην πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικές εφαρμογές, γεγονός που προάγει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες βιομηχανικές ανάγκες.⁹¹

Η συνεργασία μεταξύ χωρών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι αντιδραστήρες σύντηξης και οι αντιδραστήρες Γενιάς ΙV, που μπορούν να προσφέρουν ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας είναι το έργο ITER στη Γαλλία. Το ITER είναι ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης ως καθαρής πηγής ενέργειας. Στο έργο συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Νότια Κορέα. Η επιτυχία του ITER θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εμπορική εφαρμογή της πυρηνικής σύντηξης, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας σταθερή και καθαρή ενέργεια.⁹²

Η ανάπτυξη και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας συνδέονται στενά με τη διεθνή ασφάλεια, καθώς τα πυρηνικά όπλα αποτελούν απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα. Οι διεθνείς σχέσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της πυρηνικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η γεωπολιτική ένταση είναι αυξημένη. Οι διεθνείς κυρώσεις αποτελούν μια διπλωματική πρόκληση στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Για παράδειγμα, χώρες που επιδιώκουν να αναπτύξουν πυρηνική τεχνολογία χωρίς διαφάνεια ή σε αμφιλεγόμενες περιοχές, όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, αντιμετωπίζουν πιέσεις από την παγκόσμια κοινότητα για τον περιορισμό των προγραμμάτων τους. Οι κυρώσεις αυτές αποσκοπούν στην αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και ενισχύουν τη διεθνή ασφάλεια, παρόλο που επηρεάζουν τη δυνατότητα των χωρών αυτών να αναπτύξουν ειρηνικά πυρηνικά προγράμματα. Η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών είναι κρίσιμες για την προώθηση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Ορισμένες χώρες επιλέγουν να συνεργαστούν στενά με διεθνείς οργανισμούς για να δείξουν τη δέσμευσή τους για την αποφυγή της εξάπλωσης πυρηνικών όπλων, ενώ άλλες χώρες, που επιθυμούν την πλήρη ανεξαρτησία, αποφεύγουν την υπερβολική διεθνή εποπτεία, γεγονός που συχνά προκαλεί ανησυχία και ένταση στη διεθνή κοινότητα.

Η δημιουργία διεθνών συμφωνιών, όπως οι συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ χωρών, βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Χώρες με ισχυρές πυρηνικές υποδομές, όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ, συνεργάζονται με αναπτυσσόμενες χώρες για τη μεταφορά τεχνολογίας και την

⁹¹ *The IAEA and the Non-Proliferation Treaty* (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/topics/non-proliferation-treaty>

⁹² *History* (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/about/overview/history>

εκπαίδευση προσωπικού, προωθώντας την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και ταυτόχρονα διατηρώντας τον έλεγχο στην πυρηνική τεχνολογία.

2.10 Πυρηνική Ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κρίνεται απαραίτητο στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά στο παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζει την πυρηνική ενέργεια ως κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η κυβέρνηση παρέχει χρηματοδοτήσεις για τη δημιουργία νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των υφιστάμενων. Οι SMR, για παράδειγμα, θεωρούνται οικονομικότεροι και ασφαλέστεροι, καθιστώντας τους πιο ελκυστικούς για νέες επενδύσεις. Αντίθετα, η ΕΕ υιοθετεί μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση στην πυρηνική ενέργεια, με κάθε κράτος μέλος να έχει τη δική του πολιτική. Ωστόσο, η ΕΕ αναγνωρίζει τη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Επιπλέον, η ΕΕ θέτει αυστηρά πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια μέσω της Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (EURATOM), που διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και την προστασία από την ακτινοβολία. Μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την EURATOM και ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την πυρηνική του πολιτική. Το Brexit έδωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο την αυτονομία να καθορίζει τις δικές του κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για την πυρηνική ενέργεια, ενώ διατήρησε την πρόσβασή του σε κρίσιμες υπηρεσίες πυρηνικής ασφάλειας μέσω συμφωνιών με την ΕΕ. Παρά την αποχώρησή του από την EURATOM, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί στενή συνεργασία με την ΕΕ και συνεχίζει να ακολουθεί κοινά πρότυπα ασφάλειας, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του στην πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτικότερα, Στις 31 Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, παράλληλα, από Euratom. Η Euratom, που ιδρύθηκε το 1957 μέσω της Συνθήκης της Ρώμης, αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα από την ΕΕ, αν και είναι στενά συνδεδεμένη με τους θεσμούς της. Ο ρόλος της είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς ρυθμίζει θέματα ασφάλειας, διασφαλίσεων και εμπορίου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, με την πυρηνική ενέργεια να παράγει περίπου το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Euratom δημιούργησε σοβαρά κενά, ιδιαίτερα σε ζητήματα διασφαλίσεων και συνεργασιών στον πυρηνικό τομέα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η βρετανική κυβέρνηση θέσπισε τον Νόμο για τις Πυρηνικές Διασφαλίσεις το 2018, που επιτρέπει την ψήφιση νέων κανονισμών και την υλοποίηση συμφωνιών. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψε νέες συμφωνίες πυρηνικής συνεργασίας με χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σύναψε και δύο νέες συμφωνίες διασφαλίσεων με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021 τέθηκε σε ισχύ μια συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας την παροχή πυρηνικού υλικού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ιατρική χρήση.⁹³

⁹³ Nuclear power in the United Kingdom (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>

Εικόνα 11 - Εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που χειρίζονται ραδιενεργά απόβλητα⁹⁴

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 9 λειτουργικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 5,883 MW(e), ενώ δύο νέοι αντιδραστήρες βρίσκονται υπό κατασκευή με συνολική ισχύ 3,260 MW(e). Παράλληλα, 36 αντιδραστήρες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, αντιπροσωπεύοντας 7,791 MW(e) ισχύος που έχει αποσυρθεί.⁹⁵ Παρά τη σταδιακή μείωση της συμβολής της πυρηνικής ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα τις τελευταίες δεκαετίες, η κυβέρνηση επιδιώκει να αντιστρέψει την τάση αυτή μέσω νέων επενδύσεων στην πυρηνική τεχνολογία. Η συνολική δυναμικότητα των πυρηνικών αντιδραστήρων έφτασε στο απόγειό της τη δεκαετία του 1990, με την πυρηνική ενέργεια να αντιπροσωπεύει το 25% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η συμβολή αυτή μειώθηκε στο 15% το 2022, λόγω της απόσυρσης παλαιών εγκαταστάσεων και προβλημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση των υποδομών. Συγκεκριμένα, το 2022, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε σε 324 TWh, με τη συμβολή της πυρηνικής ενέργειας να υπολογίζεται σε 47.7 TWh (15%). Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από φυσικό αέριο (39%) και από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική ενέργεια (25%). Οι υπόλοιπες πηγές περιλάμβαναν βιοκαύσιμα και απόβλητα (12%), ηλιακή ενέργεια (4%), υδροηλεκτρική ενέργεια (2%) και άνθρακα (2%). Η δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το ίδιο έτος ανήλθε σε 105 GW(e), εκ των οποίων τα 5.9 GW(e) αφορούσαν πυρηνική ενέργεια. Η βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας

⁹⁴ <https://www.gov.uk/guidance/the-uks-nuclear-history>

⁹⁵ *Nuclear power in the United Kingdom* (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>

υποστηρίζεται από σημαντικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης, όπως οι 2000 MW με τη Γαλλία, οι 1000 MW με την Ολλανδία και το Βέλγιο, καθώς και προγραμματισμένα έργα με τη Νορβηγία και την περιοχή της Νορμανδίας στη Γαλλία.⁹⁶

Operable nuclear power capacity

Εικόνα 12 – Λειτουργική ικανότητα πυρηνικής ενέργειας⁹⁷

Η πολιτική ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βάσει του Νόμου για την Κλιματική Αλλαγή του 2008, ο οποίος δεσμεύει τη χώρα να μειώσει τις εκπομπές κατά 80% μέχρι το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Το 2019, ο στόχος αυτός επεκτάθηκε για να περιλάβει πλήρη εξάλειψη των εκπομπών έως το 2050, μέσω της στρατηγικής για «καθαρό μηδενικό» αποτύπωμα άνθρακα.

Η πυρηνική ενέργεια αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των φιλοδοξών στόχων, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος του Ηνωμένου Βασιλείου, ειδικά στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Η βρετανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη αντιστροφής της πτωτικής πορείας της πυρηνικής ισχύος και την ενίσχυση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το 2020, η κυβέρνηση περιέλαβε την ανάπτυξη νέας και προηγμένης πυρηνικής ενέργειας ως έναν από τους δέκα βασικούς άξονες του σχεδίου της για μια «πράσινη βιομηχανική επανάσταση». Αυτή η φιλοδοξία συγκεκριμενοποιήθηκε περαιτέρω το 2022 με τη δημοσίευση της «Στρατηγικής Βρετανικής Ενεργειακής Ασφάλειας»,⁹⁸ η οποία τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική αστάθεια που προκλήθηκε από την πανδημία και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

⁹⁶ International Energy Agency and The World Bank. Data for year 2022

⁹⁷ Nuclear power in the United Kingdom (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>

⁹⁸ British Energy Security strategy (2022) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-strategy>

Στη στρατηγική αυτή, η πυρηνική ενέργεια περιγράφεται ως «η μοναδική μορφή αξιόπιστης, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ηλεκτροπαραγωγής, που έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε μεγάλη κλίμακα». Σύμφωνα με τη στρατηγική, η πυρηνική ενέργεια προβλέπεται να παράγει 24 GW έως το 2050, ποσότητα που ισοδυναμεί με το τριπλάσιο της τρέχουσας παραγωγής και αντιπροσωπεύει το 25% της προβλεπόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει £1,7 δισ. άμεσης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση ενός πυρηνικού έργου κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, ενώ έχει θέσει ως στόχο την προώθηση δύο έργων στην επόμενη. Η φιλοδοξία συνοψίζεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας κατασκευής, με στόχο την ολοκλήρωση ενός αντιδραστήρα ετησίως, αντί για έναν κάθε δεκαετία. Μέρος της στρατηγικής αυτής είναι η ίδρυση του φορέα «Great British Nuclear» (GBN), που ξεκίνησε τη λειτουργία του ως αυτόνομος οργανισμός τον Ιούλιο του 2023. Ο GBN έχει ως αποστολή την υποστήριξη έργων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, τη δημιουργία ενός ανθεκτικού προγράμματος νέων κατασκευών και τη χρηματοδότηση καινοτόμων πυρηνικών τεχνολογιών. Κατά την παρουσίαση του GBN, ο Υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών, Grant Shapps, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την αρχή μιας «αναγέννησης της πυρηνικής ενέργειας» στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την ενεργειακή αυτόρκεια και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η έμφαση στην πυρηνική ενέργεια αντικατοπτρίζει τις βασικές προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής: την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. Η πυρηνική ενέργεια, με την αξιοπιστία της και την ικανότητα παροχής βασικού φορτίου ισχύος, συμβάλλει στην κάλυψη της ζήτησης σε συνθήκες περιορισμένης προσφοράς από ανανεώσιμες πηγές λόγω διαλείπουσας λειτουργίας.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους και η ανάπτυξη ανθεκτικών εγχώριων υποδομών αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες της ενεργειακής στρατηγικής. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις, όπως η υψηλή αρχική επένδυση, η διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων και η κοινωνική αποδοχή. Η στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει πώς η πυρηνική ενέργεια μπορεί να συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο με τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ ενισχύει την ενεργειακή αυτόρκεια και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η επιτάχυνση της μετάβασης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξαρτάται κρίσιμα από την ταχύτητα με την οποία δύναται το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύξει νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το «Σχέδιο για μια Πράσινη Βιομηχανική Επανάσταση», σε συνδυασμό με τη «Στρατηγική για το Μηδενικό Ισοζύγιο Άνθρακα» και τη συγκεκριμένη Ενεργειακή Στρατηγική, προωθεί μια άνευ προηγουμένου επένδυση £100 δισεκατομμυρίων από τον ιδιωτικό τομέα έως το 2030, εστιάζοντας σε νέες βρετανικές βιομηχανίες, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, και υποστηρίζοντας περίπου 480.000 «πράσινες» θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η αυξανόμενη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών στην ηλεκτροπαραγωγή μειώνει την έκθεση της χώρας στις διακυμάνσεις των αγορών ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που καθυστερούν την ανάπτυξη καθαρών ενεργειακών έργων και αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες όλων των ανανεώσιμων τεχνολογιών.

Πιο αναλυτικά, το Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνει πόσο γρήγορα η εξάρτηση από ξένες ενεργειακές πηγές μπορεί να επηρεάσει τις βρετανικές οικογένειες και επιχειρήσεις, και έτσι γίνεται σαφές ότι χρειάζεται ένα ενεργειακό σύστημα που να βασίζεται περισσότερο στην εγχώρια autárkeia. Αυτό απαιτεί πηγές ενέργειας που είναι αξιόπιστες, ακόμη και όταν ο ήλιος δεν λάμπει ή ο άνεμος δεν φυσά. Για αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιστρέψει δεκαετίες περιορισμένης ορατότητας και να κάνει τη στρατηγική επιλογή να ηγηθεί ξανά σε μια τεχνολογία που το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τους πρώτους που ανέπτυξαν: την πυρηνική ενέργεια, επενδύοντας μαζικά σε αυτήν.

Επιπλέον, οι επενδύσεις στη Βόρεια Θάλασσα, η επέκταση της ανανεώσιμης ικανότητας και η πρωτοπορία στην πυρηνική ενέργεια θα επιτρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να παράγει περισσότερο υδρογόνο. Αυτή η ευκαιρία θα αξιοποιηθεί, έτσι ώστε η χώρα να μην εξαρτάται πλήρως από άλλες χώρες για αυτό το ζωτικό «υπερκαύσιμο», το οποίο έχει τεράστιες δυνητικές εφαρμογές – από τη βιομηχανική παραγωγή έως την κλιματικά ουδέτερη αεροπορία.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα στον πυρηνικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Hinkley Point C στο Σόμερσετ. Η EDF Energy, εταιρεία με επικεφαλής τη γαλλική EDF, ανέλαβε την κατασκευή δύο αντιδραστήρων. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο φιλόδοξα στην πυρηνική ενέργεια, με στόχο να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες εκατομμυρίων νοικοκυριών και να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα. Η EDF Energy υπέβαλε αίτηση το 2011 για την κατασκευή και λειτουργία των αντιδραστήρων, συνολικής ισχύος 3.260 MW. Παρόλο που οι πρώτες άδειες εκδόθηκαν το 2013, η ολοκλήρωση του έργου έχει αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους. Αρχικά, η πρώτη μονάδα αναμενόταν να τεθεί σε λειτουργία το 2018, αλλά το χρονοδιάγραμμα έχει επανειλημμένα αναθεωρηθεί. Σήμερα, η πρώτη μονάδα αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο όχι πριν το 2030, ενώ το συνολικό κόστος έχει αυξηθεί από τις αρχικές £16 δισ. σε ένα εκτιμώμενο ποσό μεταξύ £31 δισ. και £34 δισ. (σε τιμές 2015).⁹⁹

Η χρηματοδότηση του έργου είναι πολυσύνθετη και περιλαμβάνει τη συνεργασία με την Κίνα. Το 2015, η κινεζική εταιρεία CGN δεσμεύτηκε να αναλάβει το 33,5% του κόστους του έργου, ενώ η EDF αρχικά διατήρησε το 66,5%, με πρόθεση να μειώσει το μερίδιό της κοντά στο 50%. Ωστόσο, η οικονομική και πολιτική φύση της επένδυσης έχει προκαλέσει προκλήσεις, με την κινεζική συμμετοχή να θεωρείται στρατηγική για την είσοδο της Κίνας στη βρετανική αγορά πυρηνικής ενέργειας. Το έργο Hinkley Point C έχει σημαντική οικονομική και κοινωνική επίδραση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την κατασκευή του προβλέπεται να απασχοληθούν έως και 25.000 εργαζόμενοι, με 5.600 να εργάζονται ταυτόχρονα στο εργοτάξιο κατά την κορύφωση της δραστηριότητας. Επιπλέον, όταν ολοκληρωθεί, θα δημιουργηθούν 900 μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι βρετανικές εταιρείες αναμένεται να συμμετάσχουν στο 57% της αξίας των εργασιών, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Παρά τις καθυστερήσεις και το αυξημένο κόστος, το Hinkley Point C παραμένει καθοριστικό για τη στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου να

⁹⁹ *Hinkley Point C* (2024) EDF. <https://www.edfenergy.com/energy/nuclear-new-build-projects/hinkley-point-c>

επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Θα παράγει χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών ηλεκτρική ενέργεια για περίπου έξι εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ η επένδυση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να παραμείνει πρωτοπόρο στην πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, οι συνεχείς καθυστερήσεις και οι αναθεωρήσεις κόστους υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που συνοδεύουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά, το έργο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας, συνδυάζοντας βρετανική, γαλλική και κινεζική τεχνογνωσία και πόρους.¹⁰⁰

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για την ανάπτυξη νέων πυρηνικών υποδομών, όπως το φιλόδοξο έργο Hinkley Point C, παράλληλα ενισχύει τις πολιτικές και τις υποδομές του για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Η αντιμετώπιση αυτών των δύο προκλήσεων – η εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας μέσω νέων αντιδραστήρων και η ασφαλής διαχείριση του πυρηνικού αποτυπώματος – αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Η πλειονότητα των ραδιενεργών αποβλήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται από την πρωτοποριακή ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας τις περασμένες δεκαετίες, παρά από τη συνηθισμένη λειτουργία πυρηνικών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σημαντική ποσότητα αποβλήτων προέρχεται επίσης από στρατιωτικά προγράμματα. Μέχρι το 1982, μέρος των αποβλήτων χαμηλού και μεσαίου επιπέδου απορρίπτονταν σε βαθιά ωκεάνια σημεία. Ωστόσο, το 1993, η κυβέρνηση αποδέχτηκε μια διεθνή απαγόρευση για τέτοιες πρακτικές. Τα στερεά απόβλητα χαμηλού επιπέδου απορρίπτονται στο χώρο του Low Level Waste Repository (LLWR) στο Drigg, Cumbria, κοντά στη Sellafield. Ο χώρος αυτός, που εκτείνεται σε 120 εκτάρια, λειτουργεί από το 1959. Στο Dounreay έχουν κατασκευαστεί ειδικοί θάλαμοι για την αποθήκευση 175.000 κυβικών μέτρων αποβλήτων χαμηλού επιπέδου που προκύπτουν από τη λειτουργία και την αποξήλωση του σταθμού. Από τον Ιανουάριο του 2022, η εταιρεία Low Level Waste Repository Ltd. εντάχθηκε στη Nuclear Waste Services. Στο Dounreay, επιπλέον, ένας κατακόρυφος άξονας που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη αποβλήτων χαμηλού επιπέδου μετά το κλείσιμο του εργοστασίου έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και υψηλά κόστη καθαρισμού. Τα απόβλητα μεσαίου επιπέδου αποθηκεύονται προσωρινά στη Sellafield και σε άλλες τοποθεσίες, εν αναμονή της οριστικής τους διάθεσης. Τα απόβλητα υψηλού επιπέδου (High Level Waste) που προκύπτουν από την επανεπεξεργασία καυσίμου αποθηκεύονται στη Sellafield. Αυτά φυλάσσονται σε ανοξείδωτους κάδους μέσα σε ειδικά σιλό. Οι δραστηριότητες επανεπεξεργασίας στο Sellafield έληξαν τον Νοέμβριο του 2018. Στο Sizewell B, το 2016 τέθηκε σε λειτουργία ένα σύστημα αποθήκευσης ξηρών κάδων (dry cask storage) για την αποθήκευση χρησιμοποιημένου καυσίμου, με τη χρήση του συστήματος Hi-Storm της Holtec. Ένας νέος τύπος κάδου αναπτύχθηκε ειδικά για το Sizewell, και ο πρώτος κάδος τοποθετήθηκε στο νέο κτήριο τον Μάρτιο του 2017. Όλα τα απόβλητα υψηλού επιπέδου πρόκειται να αποθηκευτούν για 50 χρόνια πριν την οριστική τους διάθεση, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ψύξη τους.¹⁰¹

¹⁰⁰ Nuclear power in the United Kingdom (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>

¹⁰¹ . [Consultation on revised Funded Decommissioning Programme Guidance for New Nuclear Power Stations](#), Department of Energy & Climate Change (December 2010), available on the website for the [Consultation on revised Funded Decommissioning Programme Guidance for new nuclear power stations](#) on the Department of Energy & Climate Change website (www.decc.gov.uk)

Τον Δεκέμβριο του 2022 αναπτύχθηκε μια νέα τεχνική για την απομάκρυνση και μεταφορά ενός συσσωρευμένου φλοκουλαντικού υλικού που φυλάσσεται στις δεξαμενές υγρών αποβλήτων στο Sellafield, οι οποίες δεν είναι πλέον κατάλληλες για χρήση. Λόγω περιορισμένης πρόσβασης στις δεξαμενές, οι εργασίες απαιτούν τη χρήση χειριστών με ειδικές στολές αερόφουσκας και χειροκίνητου εξοπλισμού αναρρόφησης. Το έργο αυτό προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027.¹⁰²

Η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει τη σημασία της ασφαλούς, καινοτόμου και υπεύθυνης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια. Οι αποφάσεις σχετικά με το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας απαιτούν βαθιά κατανόηση των χαρακτηριστικών, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφορετικών πηγών ενέργειας. Η σύγκριση της πυρηνικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική, επιτρέπει την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε τεχνολογίας για την ενεργειακή μετάβαση σε ένα σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

¹⁰² [GDF Suez, Iberdrola And Scottish And Southern Energy To Acquire Site From Nuclear Decommissioning Authority](#), ScottishPower press release (28 October 2009); [Sellafield land sale agreed](#), Nuclear Decommissioning Authority news release (28 October 2009); [NuGen news release](#) (2 December 2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο - Υδρογόνο

Το υδρογόνο έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παράγοντες για την ενεργειακή μετάβαση του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας,¹⁰³ προσφέροντας λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η μείωση των περιβαλλοντικών εκπομπών, η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η ενεργειακή ασφάλεια. Η δυνατότητά του να παράγει ενέργεια χωρίς σχεδόν κανένα περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε συνδυασμό με την ευελιξία του ως φορέας ενέργειας, το καθιστά ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της διεθνούς κοινότητας. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η μεταφορά, η θέρμανση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η αποθήκευση ενέργειας, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση των ενεργειακών συστημάτων και στη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στην καρδιά αυτής της παγκόσμιας δυναμικής βρίσκεται η ανάγκη να ξεπεραστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία εδώ και δεκαετίες κυριαρχούν στον ενεργειακό τομέα, και που είναι υπεύθυνα για την πλειονότητα των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το υδρογόνο, ως δευτερογενής ενεργειακός φορέας¹⁰⁴ –όπως και η ηλεκτρική ενέργεια–, προσφέρει μια καθαρή εναλλακτική, αρκεί να παραχθεί από βιώσιμες πηγές ενέργειας. Η μετάβαση, ωστόσο, από ένα ενεργειακό σύστημα που βασίζεται στον άνθρακα σε μια «υδρογονοοικονομία» είναι γεμάτη προκλήσεις. Οι απαιτήσεις σε τεχνολογική ανάπτυξη, επενδύσεις υποδομών και κοινωνική αποδοχή είναι τεράστιες, ενώ η διαμόρφωση πολιτικών που θα προωθήσουν την υιοθέτησή του βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών και διεθνών στρατηγικών.

Οι τελευταίες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο έχουν αναγνωρίσει το υδρογόνο ως καταλύτη για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Ολοένα και περισσότερες χώρες θεσπίζουν στρατηγικές που προωθούν τη χρήση υδρογόνου, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά και στη βιομηχανία και τον τομέα της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει ανακοινώσει τη Στρατηγική Υδρογόνου¹⁰⁵, η οποία περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους για την παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου, δηλαδή υδρογόνου που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές μέσω ηλεκτρόλυσης. Παράλληλα, χώρες όπως η Ιαπωνία, η

¹⁰³ *Hydrogen* (2024) *International Energy Agency*. <https://www.iea.org/energy-system/low-emission-fuels/hydrogen>

¹⁰⁴ *Hydrogen Basics* (2024) *NREL*. <https://www.nrel.gov/research/eds-hydrogen.html>

¹⁰⁵ *European Commission* (2020) *Key actions of the EU hydrogen strategy, Energy*. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen/key-actions-eu-hydrogen-strategy_en

Νότια Κορέα και η Κίνα επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε έργα υποδομών και τεχνολογιών για τη μαζική παραγωγή και διανομή υδρογόνου.¹⁰⁶

Η δυναμική αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που καθιστούν την παραγωγή υδρογόνου πιο αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη. Η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου όχι μόνο μειώνει τις εκπομπές άνθρακα, αλλά παρέχει επίσης μια λύση για την αποθήκευση ενέργειας από διαλείπουσες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της πυρηνικής ενέργειας στη διαδικασία παραγωγής υδρογόνου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς προσφέρει μια αξιόπιστη και χαμηλών εκπομπών εναλλακτική. Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας 1000 MW μπορεί να παράγει πάνω από 150.000 τόνους υδρογόνου ετησίως¹⁰⁷, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στη διαμόρφωση της υδρογονοοικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα δεν είναι μια νέα ιδέα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως μέρος του "φωταερίου" για φωτισμό δρόμων και οικιακή χρήση. Η ιδέα της υδρογονοοικονομίας επανεμφανίστηκε στις δεκαετίες του 1970 και 1980, μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου έδωσαν νέα πνοή στο ενδιαφέρον για το υδρογόνο. Σήμερα, το ενδιαφέρον αυτό εστιάζεται κυρίως στον τομέα των μεταφορών, όπου τα οχήματα κυψελών καυσίμου μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τις μηδενικές εκπομπές και τη μείωση του θορύβου. Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του υδρογόνου αντανακλούν μια συνολική αλλαγή στις παγκόσμιες ενεργειακές προτεραιότητες. Εκτός από την κλιματική αλλαγή, η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα αποτελούν βασικούς μοχλούς πίεσης για την υιοθέτηση του υδρογόνου. Επιπρόσθετα, ο τρόπος παραγωγής του υδρογόνου, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική του απόδοση όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών. Για παράδειγμα, η παραγωγή υδρογόνου από ορυκτά καύσιμα χωρίς τη χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα ενδέχεται να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας υποδομής διανομής και αποθήκευσης υδρογόνου είναι τεράστιες και απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επενδύσεις.¹⁰⁸

Ωστόσο, οι δυνατότητες του υδρογόνου να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού και βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος είναι αδιαμφισβήτητες. Οι διεθνείς συνεργασίες, οι πολιτικές πρωτοβουλίες και οι τεχνολογικές καινοτομίες συνθέτουν ένα πολλά υποσχόμενο τοπίο για την ανάπτυξη της υδρογονοοικονομίας. Καθώς οι κυβερνήσεις και

¹⁰⁶ Marie Münch, Hannes Seitz, Henri Dörr, Roman Sieler, Franziska Teichmann, and Jana Narita (2024) *Status of hydrogen and potential for cooperation*, adelphi consult GmbH.

¹⁰⁷ 3 nuclear power plants gearing up for clean hydrogen production (2022) Office of Nuclear Energy. <https://www.energy.gov/ne/articles/3-nuclear-power-plants-gearing-clean-hydrogen-production>

¹⁰⁸ Scita, R. (2020) *Barriers to the implementation of a clean hydrogen economy from green hydrogen*. <https://www.jstor.org/stable/resrep26335.5?seq=8>

οι επιχειρήσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους, το υδρογόνο αναμένεται να παίξει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.¹⁰⁹

3.1 Παραγωγή Υδρογόνου: Τεχνολογίες και Πηγές

Η παραγωγή υδρογόνου είναι ένα κρίσιμο και πολύπλευρο θέμα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης προς καθαρότερες πηγές ενέργειας. Η παραγωγή υδρογόνου δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική πρόκληση αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, καθώς το υδρογόνο θεωρείται το «καύσιμο του μέλλοντος». Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές μέθοδοι παραγωγής υδρογόνου και οι καινοτόμες τεχνολογίες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητά τους.

Η αναμόρφωση φυσικού αερίου είναι η πιο κοινή μέθοδος παραγωγής υδρογόνου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 95% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου.¹¹⁰ Στην αναμόρφωση φυσικού αερίου, το μεθάνιο (CH₄) αντιδρά με ατμό σε υψηλή θερμοκρασία (700-1.000°C) και υπό υψηλή πίεση για την παραγωγή υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα αντιδρά περαιτέρω με ατμό για την παραγωγή επιπλέον υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η μέθοδος παράγει σημαντικές ποσότητες CO₂, και άρα εντείνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για να μειωθούν οι εκπομπές CO₂, χρησιμοποιείται η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Αυτή η μέθοδος παράγει το λεγόμενο «μπλε υδρογόνο», το οποίο αν και δεν είναι απόλυτα καθαρό, μειώνει τις εκπομπές CO₂.¹¹¹ Εκτός από το φυσικό αέριο, η αναμόρφωση μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο, παράγοντας επίσης σημαντικές εκπομπές CO₂. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιοχές όπου ο άνθρακας είναι πιο άφθονος από το φυσικό αέριο, αλλά αποτελούν περιβαλλοντικά επιβλαβείς διαδικασίες που χρήζουν βελτιώσεων μέσω τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα (Carbon Capture). Οι νέες μέθοδοι παραγωγής υδρογόνου στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέροντας πιο βιώσιμες λύσεις για το μέλλον.

Η ηλεκτρόλυση είναι η διαδικασία διάσπασης του νερού (H₂O) σε υδρογόνο (H₂) και οξυγόνο (O₂) με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, το παραγόμενο υδρογόνο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο υδρογόνο».¹¹² Υπάρχουν τρεις επικρατούσες μέθοδοι ηλεκτρόλυσης υδρογόνου:

¹⁰⁹ Constantin, A. (2023) *Nuclear hydrogen projects to support clean energy transition: Updates on international initiatives and IAEA activities*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

¹¹⁰ *Hydrogen Fuel Basics* (2024) *Department of Energy*. <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-fuel-basics>

¹¹¹ Dincer, I. (2015) *Methane steam reforming, Methane Steam Reforming - an overview | ScienceDirect Topics*. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/methane-steam-reforming>

¹¹² *Hydrogen production: Biomass-derived liquid reforming | (2024) Department of Energy*. <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-biomass-derived-liquid-reforming>

αλκαλική ηλεκτρόλυση, ηλεκτρόλυση μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEM) και ηλεκτρόλυση στερεού οξειδίου. Κάθε μέθοδος έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές της. Ωστόσο, η γενική χημική αντίδραση είναι η ίδια για κάθε τύπο ηλεκτρολύτη.¹¹³

Αλκαλική Ηλεκτρόλυση

Η παραδοσιακή μέθοδος ηλεκτρόλυσης βασίζεται σε ένα αλκαλικό διάλυμα ως ηλεκτρολύτη. Είναι σχετικά οικονομική και μπορεί να παράγει μεγάλες ποσότητες υδρογόνου, αν και έχει περιορισμένη αποδοτικότητα. Η αλκαλική ηλεκτρόλυση είναι μία από τις πιο καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής υδρογόνου. Πιο αναλυτικά, η αλκαλική ηλεκτρόλυση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη διάσπαση μορίων νερού (H₂O) σε υδρογόνο (H₂) και οξυγόνο (O₂) χρησιμοποιώντας ένα αλκαλικό ηλεκτρολυτικό κύτταρο. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα αλκαλικό διάλυμα ηλεκτρολύτη, συνήθως υδροξείδιο του καλίου (KOH) ή υδροξείδιο του νατρίου (NaOH), το οποίο δρα ως αγωγικό μέσο για να διευκολύνει τη ροή ιόντων μεταξύ ηλεκτροδίων. Το κύτταρο ηλεκτρόλυσης αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια, μια άνοδο και μια κάθοδο, βυθισμένα στο αλκαλικό διάλυμα ηλεκτρολύτη. Η άνοδος είναι συνήθως κατασκευασμένη από ένα ανθεκτικό και ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό όπως το νικέλιο, ενώ η κάθοδος μπορεί επίσης να κατασκευαστεί από νικέλιο, ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλα μέταλλα.

¹¹³ *The basics of hydrogen electrolysis* (2024) Stargate Hydrogen.
<https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>

Εικόνα 13 - Αλκαλική Ηλεκτρόλυση ¹¹⁴

Ηλεκτρόλυση με Μembrάνη Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEM)

Η PEM ηλεκτρόλυση χρησιμοποιεί ένα πολυμερές ως ηλεκτρολύτη, επιτρέποντας τη λειτουργία σε υψηλότερες αποδόσεις και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτή η μέθοδος θεωρείται πιο αποδοτική και κατάλληλη για χρήση σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Η ηλεκτρόλυση PEM, η οποία σημαίνει ηλεκτρόλυση υδρογόνου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων, είναι μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Η κυψέλη ηλεκτρόλυσης PEM αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια, μια άνοδο και μια κάθοδο, που χωρίζονται από μια μεμβράνη στερεού πολυμερούς ηλεκτρολύτη, συνήθως κατασκευασμένη από ένα εξειδικευμένο υλικό αγωγιμότητας πρωτονίων όπως το Nafion. Η άνοδος και η κάθοδος είναι συνήθως κατασκευασμένες από πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα, αλλά συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάπτυξη πιο οικονομικά αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων. Όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από το κύτταρο ηλεκτρόλυσης PEM, συμβαίνουν οι ακόλουθες αντιδράσεις στην άνοδο και την κάθοδο:

¹¹⁴ <https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>

Στην άνοδο, λαμβάνει χώρα οξείδωση του νερού, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση αερίου οξυγόνου (O₂). Τα σχηματισμένα ιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) μεταναστεύουν μέσω του ηλεκτρολύτη στην κάθοδο. Στην κάθοδο, συμβαίνει μείωση των πρωτονίων, οδηγώντας στην παραγωγή αερίου υδρογόνου (H₂).

Εικόνα 14 - Ηλεκτρόλυση με Μembrάνη Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEM)¹¹⁵

Ηλεκτρόλυση Οξειδίων Στερεάς Κατάστασης (SOEC)

Η SOEC ηλεκτρόλυση λειτουργεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που την καθιστά πιο αποδοτική ενεργειακά. Ωστόσο, η SOEC είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και απαιτεί περαιτέρω εξέλιξη για ευρεία εμπορική εφαρμογή. Η ηλεκτρόλυση υδρογόνου στερεού οξειδίου είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρολύτη στερεού οξειδίου για να διασπάσει το νερό σε αέρια υδρογόνου και οξυγόνου σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η τεχνολογία είναι παρόμοια με τις κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFCs), αλλά λειτουργεί αντίστροφα για την παραγωγή υδρογόνου αντί για ηλεκτρική ενέργεια. Στην ηλεκτρόλυση στερεού οξειδίου, το κύτταρο αποτελείται από έναν ηλεκτρολύτη, μια άνοδο και μια κάθοδο. Ο ηλεκτρολύτης είναι ένα στερεό υλικό

¹¹⁵ <https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>

οξειδίου, ή υλικά με βάση την κέρια, τα οποία μεταφέρουν ιόντα οξυγόνου (O^{2-}) σε υψηλές θερμοκρασίες (συνήθως πάνω από 700 βαθμούς Κελσίου).

Η άνοδος και η κάθοδος είναι πορώδη ηλεκτρόδια που διευκολύνουν τις ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. Η άνοδος είναι συνήθως κατασκευασμένη από υλικά με βάση το νικέλιο, ενώ η κάθοδος μπορεί να αποτελείται από οξείδια τύπου περοβσκίτη ή άλλα μικτά ιοντικά-ηλεκτρονικά αγώγιμα υλικά. Όταν ένα ηλεκτρικό ρεύμα εφαρμόζεται κατά μήκος του κυττάρου ηλεκτρόλυσης υδρογόνου στερεού οξειδίου, τα ιόντα οξυγόνου μεταναστεύουν μέσω του ηλεκτρολύτη στην κάθοδο. Στην επιφάνεια της καθόδου, τα ιόντα οξυγόνου συνδυάζονται με ηλεκτρόνια από το εξωτερικό κύκλωμα για να σχηματίσουν αέριο οξυγόνο (O_2). Στην άνοδο, παρέχονται υδρατμοί (ατμός) ή μείγμα ατμού και διοξειδίου του άνθρακα. Σε υψηλές θερμοκρασίες, ο ατμός μειώνεται από τα ηλεκτρόνια που ρέουν μέσω του εξωτερικού κυκλώματος, οδηγώντας στην παραγωγή αερίου υδρογόνου (H_2).

Εικόνα 15 - SOEC ηλεκτρόλυση¹¹⁶

Ως προς τα θετικά της, η ηλεκτρόλυση μπορεί να παράγει καθαρό υδρογόνο χωρίς εκπομπές άνθρακα, εφόσον η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό καθιστά την ηλεκτρόλυση ιδανική λύση για βιώσιμη παραγωγή υδρογόνου. Ωστόσο, η ηλεκτρόλυση παραμένει μια ενεργοβόρα και ακριβή διαδικασία, με την αποδοτικότητά της να εξαρτάται από την πηγή ενέργειας και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Η

¹¹⁶ <https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>

ηλεκτρόλυση γενικότερα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ως μέθοδος παραγωγής υδρογόνου, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι οι μηδενικές εκπομπές άνθρακα που επιτυγχάνονται όταν η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, καθιστώντας την ηλεκτρόλυση μια διαδικασία που μπορεί να παράγει υδρογόνο χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή παράγει υδρογόνο υψηλής καθαρότητας, κατάλληλο για βιομηχανικές και ενεργειακές εφαρμογές όπου απαιτείται καθαρό καύσιμο. Η ευελιξία της ηλεκτρόλυσης επιτρέπει τη γρήγορη ανταπόκριση στις διακυμάνσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι διαθέσιμες σε αφθονία.

Παρά τα πλεονεκτήματά της, η ηλεκτρόλυση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις και περιορισμούς που εμποδίζουν την ευρεία εφαρμογή της ως βιώσιμη μέθοδος παραγωγής υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα. Ένα βασικό πρόβλημα είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω της μεγάλης ενεργειακής απαίτησης της διαδικασίας και του κόστους των απαραίτητων υλικών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της τεχνολογίας PEM. Η ηλεκτρόλυση απαιτεί μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αυξάνει το ενεργειακό της κόστος και την καθιστά οικονομικά βιώσιμη μόνο εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια.¹¹⁷ Επιπλέον, ο εξοπλισμός που απαιτείται για την ηλεκτρόλυση, ειδικά στην τεχνολογία PEM και SOEC, περιλαμβάνει υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και τη φθορά, αλλά τα υλικά αυτά έχουν υψηλό κόστος και περιορισμένη διάρκεια ζωής, αυξάνοντας έτσι τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος συντήρησης. Μάλιστα, η αποθήκευση και μεταφορά του παραγόμενου υδρογόνου απαιτεί σημαντική επένδυση σε κατάλληλες υποδομές, που επίσης επιβαρύνουν το συνολικό κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεχής βελτίωση των τεχνολογιών ηλεκτρόλυσης, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μπορούσε να καταστήσει την ηλεκτρόλυση μια βιώσιμη και ανταγωνιστική μέθοδο παραγωγής υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα. Μελλοντικές τάσεις στον τομέα περιλαμβάνουν αυξημένες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, τόσο από κυβερνήσεις όσο και από ιδιωτικές εταιρείες, με στόχο τη μείωση του κόστους της ηλεκτρόλυσης μέσω ανάπτυξης νέων καταλυτών και μεμβρανών με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Παράλληλα, η αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική, μπορεί να δώσει ώθηση στην ηλεκτρόλυση ως μέθοδο παραγωγής υδρογόνου, όταν η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τη ζήτηση.¹¹⁸ Έτσι, δίνεται η δυνατότητα χρήσης πλεονάζουσας ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου και σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου. Μια άλλη μελλοντική τάση είναι η ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων που συνδυάζουν την ηλεκτρόλυση με άλλες διαδικασίες, όπως οι θερμοχημικές διεργασίες, με στόχο τη βελτίωση της

¹¹⁷ Nnabuife , S.G. (2024) *Integration of renewable energy sources in tandem with electrolysis: A technology review for green hydrogen production*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

¹¹⁸ Παραγωγή υδρογόνου (2020) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH101/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/5α_Παραγωγή_Υδρογόνου_oc.pdf

αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους, καθιστώντας την παραγωγή πράσινου υδρογόνου πιο οικονομική και βιώσιμη.

Προχωρώντας στις τεχνολογίες υδρογόνου κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στην θερμοχημική διάσπαση. Η θερμοχημική διάσπαση είναι μια πειραματική μέθοδος που χρησιμοποιεί υψηλές θερμοκρασίες (800-1.000°C) για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.¹¹⁹ Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι πιο αποδοτική σε σύγκριση με την ηλεκτρόλυση, εφόσον χρησιμοποιούνται πηγές θερμότητας χαμηλού κόστους, όπως η ηλιακή ενέργεια. Η θερμοχημική διάσπαση υπόσχεται υψηλή αποδοτικότητα και μπορεί να συνδυαστεί με ανανεώσιμες πηγές θερμότητας για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς για εμπορική εφαρμογή. Η κατασκευή αντιδραστήρων ικανών να αντέξουν σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Ορισμένες νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες παραγωγής υδρογόνου επικεντρώνονται στην αξιοποίηση ανανεώσιμων και κυκλικών πόρων, καθώς και στην αποδοτικότερη χρήση οργανικών υλικών. Η βιολογική παραγωγή υδρογόνου περιλαμβάνει τη χρήση μικροοργανισμών, όπως βακτήρια και άλγη, που παράγουν υδρογόνο μέσω φωτοσυνθετικών και αναερόβιων διαδικασιών.¹²⁰ Αυτή η μέθοδος είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αλλά υπόσχεται τη δυνατότητα παραγωγής καθαρού υδρογόνου χωρίς την ανάγκη ορυκτών καυσίμων. Χρησιμοποιεί φυσικές διαδικασίες που απαιτούν ελάχιστη ενέργεια, ενώ βασίζεται σε ανανεώσιμα βιολογικά υλικά. Η απόδοση και η παραγωγική ικανότητα παραμένουν χαμηλές, καθιστώντας τη βιολογική παραγωγή μη πρακτική για εμπορική εφαρμογή χωρίς περαιτέρω έρευνα. Βέβαια, το μέλλον της παραγωγής υδρογόνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων, όπως η βιολογική παραγωγή και η χρήση βιομάζας. Επίσης, η στροφή προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ηλεκτρόλυση είναι κρίσιμη για τη μείωση των εκπομπών CO₂ και την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Η αναμόρφωση φυσικού αερίου, γνωστή ως Steam Methane Reforming (SMR), είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος παραγωγής υδρογόνου παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει περίπου το 95% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου.¹²¹ Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί το μεθάνιο, το οποίο αποτελεί το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου, ως πρώτη ύλη και απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για τη διάσπαση του μεθανίου σε υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα. Αν και η SMR είναι η πιο οικονομική μέθοδος

¹¹⁹ Παραγωγή υδρογόνου (2020) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH101/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/5α_Παραγωγή_Υδρογόνου_oc.pdf

¹²⁰ Khetkorn, W. (2017) *Biological hydrogen production*, ScienceDirect Topics. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/biological-hydrogen-production>

¹²¹ Ryan, L. (2024) *Hydrogen production: Overview and issues for Congress*, Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R48196/2>

παραγωγής υδρογόνου, προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς η διαδικασία παράγει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ως παραπροϊόν, κάτι που επιβαρύνει το περιβάλλον.

Η διαδικασία της SMR περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια, τα οποία επιτυγχάνονται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 700 και 1.000 βαθμών Κελσίου¹²²:

1. Αναμόρφωση με Ατμό (Primary Steam Reforming):

Στο πρώτο στάδιο, το μεθάνιο (CH₄) αντιδρά με ατμό (H₂O) σε υψηλή θερμοκρασία, παρουσία καταλύτη, για να παραχθούν μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και υδρογόνο (H₂).

Η χημική αντίδραση είναι η εξής:

Αυτό το στάδιο είναι ενδόθερμο, δηλαδή απαιτεί εξωτερική παροχή ενέργειας για να ολοκληρωθεί, γεγονός που αυξάνει τις ενεργειακές απαιτήσεις της διαδικασίας.

2. Μετατροπή του Μονοξειδίου του Άνθρακα (Water-Gas Shift Reaction):

Στο δεύτερο στάδιο, το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) που παράχθηκε στο πρώτο στάδιο αντιδρά με επιπλέον ατμό σε μια αντίδραση γνωστή ως αντίδραση μετατόπισης του νερού-αερίου (water-gas shift reaction), για να παραχθεί περισσότερο υδρογόνο (H₂) και διοξείδιο του άνθρακα (CO₂).

Η αντίδραση είναι η εξής:

Το δεύτερο στάδιο είναι εξώθερμο και βοηθά στη μεγιστοποίηση της παραγωγής υδρογόνου από τη διαδικασία.

Ο διαχωρισμός του υδρογόνου αποτελεί το τελικό στάδιο στη διαδικασία παραγωγής, κατά το οποίο το μείγμα που περιέχει υδρογόνο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα διαχωρίζεται, επιτρέποντας τη συλλογή του καθαρού υδρογόνου για διάφορες βιομηχανικές και ενεργειακές εφαρμογές. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον διαχωρισμό, όπως η απορρόφηση και οι μεμβράνες, που εξασφαλίζουν υψηλή καθαρότητα στο τελικό προϊόν, καθιστώντας το κατάλληλο για ευρεία χρήση.

Η αναμόρφωση φυσικού αερίου (Steam Methane Reforming - SMR) παραμένει η πιο δημοφιλής μέθοδος παραγωγής υδρογόνου, καθώς προσφέρει οικονομικά αποδοτικές λύσεις σε βιομηχανική κλίμακα. Η SMR είναι η πιο οικονομική μέθοδος λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής, καθώς η διαδικασία είναι λιγότερο ενεργοβόρα και χρησιμοποιεί το φθηνότερο καύσιμο, το φυσικό αέριο. Η ωριμότητα της τεχνολογίας, η οποία είναι καλά ανεπτυγμένη και σταθερή μετά από δεκαετίες χρήσης, την καθιστά αξιόπιστη και κατάλληλη για παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Επίσης, η ευρεία

¹²² *Hydrogen production: Natural gas reforming* | department of energy (2024) US Energy Department.1
<https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-natural-gas-reforming>

διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου και τα ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής καθιστούν την SMR μια ευέλικτη επιλογή για πολλές βιομηχανικές περιοχές χωρίς ανάγκη για μεγάλες επενδύσεις σε νέες υποδομές.

Βέβαια, η μέθοδος SMR έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, καθιστώντας την ακατάλληλη για τη σύγχρονη ενεργειακή μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας. Η διαδικασία της SMR παράγει μεγάλες ποσότητες CO₂, περίπου 9-10 κιλά για κάθε κιλό παραγόμενου υδρογόνου, συμβάλλοντας σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.¹²³ Επιπλέον, η εξάρτηση από το φυσικό αέριο ως καύσιμο καθιστά την SMR ευάλωτη στις διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων, δημιουργώντας οικονομική αβεβαιότητα και αυξάνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Μία λύση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της SMR είναι η Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (Carbon Capture and Storage - CCS), η οποία επιτρέπει την παραγωγή «μπλε υδρογόνου». Η τεχνολογία CCS περιλαμβάνει τη δέσμευση του CO₂ που παράγεται κατά τη διάρκεια της SMR και την αποθήκευσή του σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς ή την επαναχρησιμοποίησή του για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτή η διαδικασία μπορεί να μειώσει τις εκπομπές CO₂ της SMR έως και κατά 90%,¹²⁴ προσφέροντας μια περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή παραγωγής υδρογόνου. Το «μπλε υδρογόνο» που παράγεται μέσω της SMR με χρήση CCS είναι καθαρότερο από το παραδοσιακό υδρογόνο χωρίς δέσμευση άνθρακα, αν και δεν είναι απόλυτα βιώσιμο. Παρότι η CCS μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO₂, δεν μπορεί να τις εξαλείψει εντελώς, καθιστώντας την μια προσωρινή λύση για την ενεργειακή μετάβαση.

Η εφαρμογή του CCS παρουσιάζει επίσης προκλήσεις και περιορισμούς, καθώς είναι δαπανηρή και ενεργοβόρα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος της SMR και μειώνοντας την οικονομική αποδοτικότητα. Η μακροχρόνια και ασφαλής αποθήκευση του CO₂ σε υπόγειους σχηματισμούς είναι αβέβαιη, ενώ οι γεωλογικές συνθήκες σε ορισμένες περιοχές μπορεί να μην είναι κατάλληλες για αποθήκευση, επιβάλλοντας περαιτέρω περιορισμούς. Επίσης, υπάρχει ανησυχία για πιθανές διαρροές του CO₂ από τους αποθηκευτικούς χώρους, κάτι που ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να επηρεάσει την ασφάλεια της διαδικασίας.

Το μπλε υδρογόνο μέσω CCS μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO₂ σε τομείς όπου η μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα είναι δύσκολη, αλλά η τεχνολογία CCS παραμένει ακριβή και απαιτεί μεγάλες επενδύσεις για να καταστεί πιο προσιτή. Η ενεργειακή βιομηχανία θα πρέπει να στραφεί προς την ηλεκτρόλυση και άλλες καθαρότερες μεθόδους παραγωγής υδρογόνου, για να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη παραγωγή πράσινου υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα. Η παραγωγή υδρογόνου από

¹²³ Lim, J. (2022) *Novel carbon-neutral hydrogen production process of steam methane reforming integrated with desalination wastewater-based CO₂ Utilization, Desalination.*

¹²⁴ Guiyan Zang (2023) *H₂ production through natural gas reforming and carbon capture: A techno-economic and life cycle analysis comparison, International Journal of Hydrogen Energy.*

βιομηχανικά απόβλητα και άλλες οργανικές ύλες προσφέρει μια εναλλακτική βιώσιμη και καινοτόμο προσέγγιση¹²⁵, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αξιοποιώντας απορρίμματα που διαφορετικά θα κατέληγαν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και προωθεί πρακτικές βιωσιμότητας μέσω της μετατροπής αποβλήτων σε χρήσιμες πηγές ενέργειας. Οι βασικές διαδικασίες παραγωγής υδρογόνου από βιομηχανικά απόβλητα περιλαμβάνουν την αεριοποίηση, την πυρόλυση και τις αναερόβιες διεργασίες, όπου οι οργανικές ενώσεις διασπώνται σε καύσιμα αέρια, όπως το υδρογόνο, με τη βοήθεια θερμότητας, πίεσης ή μικροοργανισμών.

Η αεριοποίηση είναι μια θερμοχημική διαδικασία που μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε αέρια καύσιμα, όπως το υδρογόνο, το μονοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, μέσω μιας σειράς αντιδράσεων που πραγματοποιούνται σε υψηλή θερμοκρασία και συνήθως σε απουσία οξυγόνου. Κατά τη διαδικασία της αεριοποίησης, τα απόβλητα θερμαίνονται σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 800 έως 1.000 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που προκαλεί τη διάσπαση των οργανικών ενώσεων σε μικρότερα μόρια¹²⁶. Αυτά τα μόρια στη συνέχεια συνδυάζονται για να παραχθεί ένα μίγμα αερίων, γνωστό ως συνθετικό αέριο (syngas). Το συνθετικό αέριο αποτελείται κυρίως από υδρογόνο (H₂), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και ίχνη άλλων αερίων. Από αυτό το μίγμα, το υδρογόνο μπορεί να διαχωριστεί και να χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές και ενεργειακές εφαρμογές, αξιοποιώντας έτσι το απόβλητο ως πηγή ενέργειας.

Αναφερόμενοι στα πλεονεκτήματα της αεριοποίησης, η αεριοποίηση επιτρέπει την αξιοποίηση αποβλήτων, μειώνοντας τον όγκο τους και περιορίζοντας την ανάγκη για χώρους υγειονομικής ταφής.¹²⁷ Επιπλέον, το παραγόμενο συνθετικό αέριο είναι ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την παραγωγή υδρογόνου αλλά και σε άλλες εφαρμογές, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η θέρμανση. Επίσης, η αεριοποίηση μπορεί να συνδυαστεί με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, περιορίζοντας τις εκπομπές CO₂ και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της διαδικασίας. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρθηκε, η αεριοποίηση απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες και πίεση, κάτι που αυξάνει τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις προκλήσεις της διαδικασίας. Επίσης, η εγκατάσταση μονάδων αεριοποίησης έχει υψηλό αρχικό κόστος. Η ποιότητα και η σύσταση των αποβλήτων μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση της διαδικασίας, καθιστώντας αναγκαία την προεπεξεργασία των αποβλήτων για να εξασφαλιστεί σταθερή παραγωγή υδρογόνου.

¹²⁵ Fatimah, M. (2024) *Industrial waste gases as a resource for sustainable hydrogen production: Resource Availability, production potential, challenges, and prospects*, *Carbon Capture Science & Technology*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277265682400040X>

¹²⁶ Goławska, A. (2024) *Pyrolysis vs. gasification: Which one is better?*, *Contec*. <https://contec.tech/pyrolysis-vs-gasification/>

¹²⁷ Waldheim, L. (2019) *Gasification of waste for energy carriers*. <https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2019/01/IEA-Bioenergy-Task-33-Gasification-of-waste-for-energy-carriers-20181205-1.pdf>

Περνώντας σε μια άλλη μέθοδο παραγωγής υδρογόνου από βιομηχανικά απόβλητα είναι η πυρόλυση. Παρόμοια με την αεριοποίηση, η πυρόλυση είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται σε απουσία οξυγόνου, σε θερμοκρασίες μεταξύ 400 και 800 βαθμών Κελσίου.¹²⁸ Μέσω αυτής, τα οργανικά απόβλητα διασπώνται σε αέρια, υγρά και στερεά υποπροϊόντα. Τα οργανικά απόβλητα θερμαίνονται χωρίς οξυγόνο, οδηγώντας σε αποσύνθεση των οργανικών ενώσεων σε πτητικά αέρια, ένα υγρό με οργανικά συστατικά και μια στερεά ουσία κυρίως άνθρακα. Τα αέρια περιλαμβάνουν υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα και μικρές ποσότητες υδρογονανθράκων, ενώ το υδρογόνο μπορεί να διαχωριστεί για χρήση ως καύσιμο.

Αναφερόμενοι στα πλεονεκτήματα της πυρόλυσης, αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή της σε διάφορα βιομηχανικά απόβλητα, όπως πλαστικά, βιομάζα και ελαστικά, προσφέροντας αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων. Τα παραγόμενα στερεά και υγρά υποπροϊόντα έχουν περαιτέρω χρησιμότητα. Το στερεό υπόλειμμα, γνωστό ως βιοάνθρακας ή biochar, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του εδάφους, ενώ το υγρό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Ωστόσο, η πυρόλυση απαιτεί αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας και πίεσης, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος της διαδικασίας. Η σύσταση των αποβλήτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της πυρόλυσης, καθιστώντας απαραίτητη την προεπεξεργασία για την επίτευξη σταθερής απόδοσης και καθαρότητας του παραγόμενου υδρογόνου.¹²⁹

Η αναερόβια χώνευση και η αναερόβια ζύμωση είναι βιολογικές διαδικασίες που αξιοποιούν μικροοργανισμούς για την παραγωγή υδρογόνου από οργανικά απόβλητα και βιομάζα, με χαμηλό ενεργειακό κόστος. Στην αναερόβια χώνευση, τα οργανικά απόβλητα, όπως η βιομάζα και τα γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα, υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς οξυγόνο, όπου οι μικροοργανισμοί διασπούν τα υλικά, παράγοντας ένα μίγμα αερίων με υδρογόνο, μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Στην αναερόβια ζύμωση, ειδικά βακτήρια διασπούν τα απόβλητα, παράγοντας υδρογόνο και άλλα αέρια σε θερμοκρασίες 30-60°C.¹³⁰

Οι αναερόβιες μέθοδοι κρίνονται φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς δεν απαιτούν υψηλή θερμοκρασία ή πίεση και επεξεργάζονται απορρίμματα που δεν είναι κατάλληλα για άλλες διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε απόβλητα από αγροτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, προσφέροντας βιώσιμη λύση για τη διαχείριση βιολογικών αποβλήτων και την παραγωγή υδρογόνου. Ωστόσο, οι αναερόβιες διαδικασίες είναι αργές και δεν παράγουν μεγάλες ποσότητες υδρογόνου γρήγορα, γεγονός που περιορίζει την εφαρμογή τους σε βιομηχανική κλίμακα. Η καθαρότητα του παραγόμενου υδρογόνου μπορεί να είναι χαμηλή, απαιτώντας επιπλέον επεξεργασία και διαχωρισμό. Η παραγωγή υδρογόνου από βιομηχανικά απόβλητα προσφέρει πολλά περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Μετατρέποντας τα απόβλητα σε

¹²⁸ Ahmed, I. atef (2009) *Syngas yield during pyrolysis and steam gasification of paper*.

¹²⁹ Goławska, A. (2024) *Pyrolysis vs. gasification: Which one is better?*, Contec. <https://contec.tech/pyrolysis-vs-gasification/>

¹³⁰ Milano, J. (2016) *Anaerobic digestion, Anaerobic Digestion - an overview | ScienceDirect Topics*.

καύσιμο, μειώνεται ο όγκος τους και περιορίζεται η εκπομπή επιβλαβών αερίων, ενώ μειώνεται η ανάγκη για υγειονομική ταφή. Τα βιομηχανικά απόβλητα μετατρέπονται σε πολύτιμη πηγή ενέργειας, ελαχιστοποιώντας την εξάρτηση από πρώτες ύλες και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της υδρογονοπαραγωγής. Επιπλέον, η αξιοποίηση των αποβλήτων ως πρώτης ύλης για υδρογόνο προωθεί την κυκλική οικονομία, μειώνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.

Αδιαμφισβήτητα, η παραγωγή υδρογόνου από βιομηχανικά απόβλητα παρουσιάζει προκλήσεις. Η σύνθεση των αποβλήτων μπορεί να μεταβάλλεται, επηρεάζοντας την απόδοση των διαδικασιών και απαιτώντας προσεκτική προεπεξεργασία για σταθερή παραγωγή υδρογόνου. Επιπλέον, οι θερμοχημικές μέθοδοι, όπως η αεριοποίηση και η πυρόλυση, είναι ενεργοβόρες και απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές. Τέλος, η παραγωγή υδρογόνου από απόβλητα μπορεί να δημιουργήσει τοξικά υποπροϊόντα¹³¹, καθιστώντας αναγκαία την κατάλληλη διαχείριση των εκπομπών και των αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος.

3.2 Κατηγορίες υδρογόνου

Το υδρογόνο αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση με τη δυνατότητα να μετασχηματίσει διάφορες βιομηχανίες και να αποτελέσει εργαλείο για την ενεργειακή μετάβαση. Η ευελιξία του και το γεγονός ότι κατά τη χρήση του ως καύσιμο εκπέμπει μόνο υδρατμούς, το καθιστούν ελκυστική επιλογή για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από μια σειρά πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων, της πυρηνικής ενέργειας, της βιομάζας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων διαδικασιών. Το αέριο που προκύπτει μπορεί να καεί ή να χρησιμοποιηθεί ως φορέας για την παροχή ενέργειας. Και, εάν παράγεται με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορεί να είναι μια καθαρή εναλλακτική λύση στην καύση ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, το υδρογόνο κατηγοριοποιείται ανάλογα με την πηγή ενέργειας παραγωγής του και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που σχετίζεται με αυτό. Αυτή η ταξινόμηση έχει πρακτικές εφαρμογές για τις επιχειρήσεις, παρέχοντας ευκαιρίες για βιώσιμες επιλογές.¹³² Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα είδη υδρογόνου τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση την παραγωγή τους, αν παράγονται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων ή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην συνέχεια αναγράφεται η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για το κάθε είδος, η πηγή από την οποία προκύπτουν και στην τελευταία στήλη αναγράφεται η βαθμίδα ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από την αξιοποίηση του κάθε είδους.

¹³¹ Cox, R. (2011) *Waste/by-product hydrogen*, Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.

¹³² Marchant, N. (2021) *Grey, blue, green – why are there so many colours of hydrogen?*, World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/>

	Terminology	Technology	Feedstock / Electricity Source	GHG footprint
Production via Electricity	Green	Electrolysis	Renewable energy	Minimal
	Pink / Purple		Nuclear	
	Yellow		Mixed-origin grid energy	Medium
Production via Fossil Fuels	Blue	Natural gas reforming + CCUS Gasification + CCUS	Natural gas / lignite / coal	Low
	Turquoise	Pyrolysis	Natural gas	Solid carbon (by-product)
	Grey	Natural gas reforming		Medium
	Brown	Gasification	Lignite	High
	Black		Coal	

Εικόνα 16 – Ταξινόμηση ειδών υδρογόνου¹³³

Η ταξινόμηση των τύπων υδρογόνου προέκυψε από την ανάγκη διαφοροποίησης των μεθόδων παραγωγής με βάση τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η κατανόηση αυτών των κατηγοριών επιτρέπει τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων που ευθυγραμμίζονται με βιώσιμους στόχους και ρυθμιστικές απαιτήσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική αναφορά στο κάθε είδος χρώνο. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο μπλε, πράσινο και ροζ υδρογόνο, καθώς κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στις τεχνολογίες που διαφαίνεται πως θα είναι οι επικρατέστερες κατά την ενεργειακή μετάβαση στις επόμενες δεκαετίες.

Πράσινο Υδρογόνο

Το πράσινο υδρογόνο θεωρείται το πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον είδος υδρογόνου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το πράσινο υδρογόνο έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για υδρογόνο που παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, γεγονός που το καθιστά καθαρό και βιώσιμο καύσιμο. Η χρήση του εκτείνεται σε τομείς που παραδοσιακά βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η παραγωγή ενέργειας, ενώ η δυναμική του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την απανθρακοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε κυσέλες καυσίμου ή ως πρώτη ύλη για την παραγωγή συνθετικών καυσίμων (e-fuels), παρέχοντας μια λύση για τους τομείς όπου η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πρακτική. Στη ναυτιλία και την αεροπορία, για παράδειγμα, όπου οι απαιτήσεις για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και μεγάλη αυτονομία καθιστούν τις μπαταρίες μη αποδοτικές, το πράσινο υδρογόνο και τα παράγωγά του αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Παρομοίως, η βαριά βιομηχανία, όπως η παραγωγή χάλυβα και αμμωνίας, μπορεί να επωφεληθεί από την υποκατάσταση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων με υδρογόνο, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές άνθρακα.

Παράλληλα, η παραγωγή του εξακολουθεί να είναι πιο ακριβή σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ οι υποδομές που απαιτούνται για την αποθήκευση και τη

¹³³ Παρουσίαση desfa, Νικόλαος Μάριος Μονέος

διανομή του βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Ειδικά σε αναδυόμενες οικονομίες, οι απαιτούμενες υπηρεσίες υποδομής είναι ελλιπείς ή μη διαθέσιμες.

Η ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την ποιότητα των υποδομών είναι καίριας σημασίας για τη διεύθυνση του πράσινου υδρογόνου.

Εικόνα 17 - Ανάπτυξη και εξειδίκευση ποιοτικών υπηρεσιών υποδομής για την υποστήριξη του πράσινου υδρογόνου¹³⁴

Ο χάρτης αυτός περιλαμβάνει τρία επίπεδα ανάπτυξης. Στο πρώτο επίπεδο, απαιτούνται βασικές υποδομές για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στην παραγωγή και τη διανομή ανανεώσιμης ενέργειας, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας μια βάση για την ενσωμάτωση του πράσινου υδρογόνου στα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα. Στο δεύτερο επίπεδο, περιλαμβάνονται πιο προηγμένες υποδομές που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα στη χρήση μειγμάτων φυσικού αερίου με υδρογόνο, καθώς και την υποστήριξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το τρίτο επίπεδο επικεντρώνεται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως η πιστοποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας και της έντασης άνθρακα για προϊόντα που βασίζονται στο υδρογόνο.¹³⁵

Για παράδειγμα, ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων εκπομπών CO₂ το 2022, με περίπου το 22% των εκπομπών παγκοσμίως και το 37% στις Ηνωμένες Πολιτείες να προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων.¹³⁶ Για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου αυτού του τομέα, το πράσινο υδρογόνο—που παράγεται μέσω της ηλεκτρόλυσης νερού με χρήση ανανεώσιμης

¹³⁴ IRENA (2024), A quality infrastructure roadmap for green hydrogen, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

¹³⁵ IRENA (2024), A quality infrastructure roadmap for green hydrogen, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

¹³⁶ CO₂ emissions in 2022 – analysis (2022) IEA. <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022>

ηλεκτρικής ενέργειας—προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη λύση για την απανθρακοποίηση.

Κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στην αξιολόγηση¹³⁷ (Wallington, T.J.) των δυνατοτήτων χρήσης του υδρογόνου σε οδικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, η οποία καταδεικνύει την ενεργειακή απόδοση και ένταση αυτών των λύσεων. Χρησιμοποιώντας ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια ως κύρια πηγή ενέργειας, η μελέτη αξιολογεί την τρέχουσα (2019) και τη μελλοντική (2035) αποδοτικότητα των συστημάτων μεταφορών με βάση το υδρογόνο και τα συγκρίνει με τις εναλλακτικές ηλεκτροκίνησης με μπαταρίες. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανώτερη ενεργειακή απόδοση της ηλεκτροκίνησης, η οποία είναι αυτή τη στιγμή 3 έως 8 φορές πιο αποδοτική από τις λύσεις που βασίζονται στο υδρογόνο. Παράλληλα, η ανάλυση αποκαλύπτει τις σημαντικές απαιτήσεις σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια που συνεπάγεται η χρήση του πράσινου υδρογόνου: η τροφοδότηση ολόκληρου του τομέα μεταφορών των ΗΠΑ με πράσινο υδρογόνο θα απαιτούσε δεκαπλάσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τα σημερινά επίπεδα και τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερη από την προβλεπόμενη παραγωγή για το 2035. Δεδομένης της ανάγκης να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας για την απανθρακοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης και άλλων κρίσιμων τομέων, γίνεται σαφές ότι το πράσινο υδρογόνο πρέπει να χρησιμοποιείται επιλεκτικά στις μεταφορές. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να αξιοποιείται σε εφαρμογές όπου υπάρχουν αποδοτικές εναλλακτικές ηλεκτροκίνησης, όπως τα ελαφρά οχήματα, τα οποία ευθύνονται για περίπου τα δύο τρίτα της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές των ΗΠΑ. Αντιθέτως, το πράσινο υδρογόνο θα μπορούσε να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο σε συγκεκριμένες εφαρμογές βαρέων μεταφορών, όπως τα φορτηγά, οι σιδηρόδρομοι, η αεροπλοΐα και η ναυτιλία. Στα ευρήματα αναφέρεται ότι, οι ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν την παραγωγή υδρογόνου για χρήση στα ελαφρά οχήματα. Συνεπώς, η χρήση υδρογόνου πρέπει να είναι στρατηγική και να επικεντρώνεται σε τομείς όπου υπάρχουν περιορισμοί για την ηλεκτροκίνηση. Ειδικότερα, το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε εφαρμογές όπως τα λεωφορεία μεγάλων διαδρομών, τα βαρέα φορτηγά για μεγάλες αποστάσεις, οι σιδηρόδρομοι μεγάλων αποστάσεων, η ναυτιλία και η αεροπλοΐα (για αποστάσεις μεγαλύτερες από 200 μίλια). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ηλεκτροκίνηση περιορίζεται λόγω της ανάγκης για υψηλό ωφέλιμο φορτίο και μεγάλη αυτονομία.¹³⁸

Τα συνθετικά καύσιμα με βάση τον άνθρακα είναι ελκυστικά λόγω της υψηλής ενεργειακής τους πυκνότητας, της ευκολίας στη διαχείρισή τους και της συμβατότητάς τους με τις υπάρχουσες υποδομές για οχήματα και ανεφοδιασμό. Ωστόσο, από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης, τα συνθετικά καύσιμα είναι λιγότερο αποδοτικά σε σχέση με τις άμεσες χρήσεις του πράσινου υδρογόνου. Οι προοπτικές για την ευρεία υιοθέτηση του υδρογόνου εξαρτώνται από αρκετούς παράγοντες, όπως αναφορικά, τη βελτίωση της αποδοτικότητας στις διαδικασίες ηλεκτρόλυσης, τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και

¹³⁷ Wallington, T.J. (2019) *Green hydrogen pathways, energy efficiencies, and intensities for ground, air, and marine transportation, Joule* .

¹³⁸ *The Colors of Hydrogen* (2024) *Hydrogen Europe*. <https://hydrogeneurope.eu/in-a-nutshell/>

τις μεθόδους αποθήκευσης, το κόστος παραγωγής πράσινου υδρογόνου, τις επενδύσεις στις υποδομές ανεφοδιασμού, την αποτίμηση των παράλληλων ωφελειών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και τον ανταγωνισμό για τη διαθέσιμη δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας, που είναι κρίσιμη για τους τομείς της οικοδομής, της ηλεκτρικής ενέργειας και της βιομηχανίας.

Η ανάπτυξη του πράσινου υδρογόνου, ως λύση για την ενεργειακή μετάβαση, απαιτεί πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα και διεθνών οργανισμών. Η δημιουργία κινήτρων, η χρηματοδότηση της έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο μπορούν να επιταχύνουν την υιοθέτηση του πράσινου υδρογόνου. Παράλληλα, η ενσωμάτωση διεθνών προτύπων για την ασφάλεια και την ποιότητα είναι κρίσιμη για την επιτυχία του εγχειρήματος. Σε τελική ανάλυση, το πράσινο υδρογόνο δεν αποτελεί απλώς ένα εναλλακτικό καύσιμο, αλλά έναν από τα σημαντικότερα εργαλεία για ένα βιώσιμο μέλλον, βασισμένο στην ενεργειακή μετάβαση. Η στρατηγική ανάπτυξη των υποδομών, η βελτιστοποίηση της απόδοσης και η μείωση του κόστους θα είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης με βάση το υδρογόνο.

Εικόνα 18 – Οδηγός προς τις ποιοτικές υποδομές πράσινου υδρογόνου ¹³⁹

¹³⁹ IRENA (2024), A quality infrastructure roadmap for green hydrogen, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Source: IRENA

* The term synthetic fuels refers here to a range of hydrogen-based fuels produced through chemical processes with a carbon source (CO and CO₂ captured from emission streams, biogenic sources or directly from the air). They include methanol, jet fuels, methane and other hydrocarbons. The main advantage of these fuels is that they can be used to replace their fossil fuel-based counterparts and in many cases be used as direct replacements – that is, as drop-in fuels. Synthetic fuels produce carbon emissions when combusted, but if their production process consumes the same amount of CO₂, in principle it allows them to have net-zero carbon emissions.

Εικόνα 19 - Πώς μπορεί να παραχθεί, να μετατραπεί και να χρησιμοποιηθεί το πράσινο υδρογόνο σε όλο το ενεργειακό σύστημα.¹⁴⁰

Μπλε Υδρογόνο

Το μπλε υδρογόνο (blue hydrogen) βασίζεται στην ιδέα ότι οι τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής υδρογόνου από ορυκτά καύσιμα μπορούν να συνδυαστούν με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG), όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να είναι λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με τη μετάβαση προς το πράσινο υδρογόνο (green hydrogen). Ωστόσο, η εφαρμογή των CCS ενδέχεται να συναντήσει τεχνικά εμπόδια, όπως και ζητήματα κοινωνικής αποδοχής. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπλε υδρογόνου έχουν επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) από 7 (αεριοποίηση άνθρακα με CCS) έως 8 (αναμόρφωση μεθανίου με ατμό (SMR και CCS)). Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για το ποσοστό δέσμευσης CO₂ που απαιτείται ώστε το γκρι υδρογόνο, που παράγεται από την

¹⁴⁰ International Renewable Energy Agency

αναμόρφωση φυσικού αερίου (grey hydrogen) να θεωρείται μπλε υδρογόνο. Συνήθως αναφέρονται ποσοστά δέσμευσης CO₂ μεταξύ 70% και 95%, ανάλογα με την τεχνολογία και το στάδιο εφαρμογής της δέσμευσης.¹⁴¹

Το μπλε υδρογόνο που βασίζεται στο φυσικό αέριο επιβαρύνεται περαιτέρω από τις διαρροές μεθανίου στα πρώτα στάδια της παραγωγής. Αν και δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί με ακρίβεια, αυτό το ζήτημα συχνά παραβλέπεται στις μελέτες. Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, και ακόμη και μικρές διαρροές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση. Το μπλε υδρογόνο εκμεταλλεύεται την υφιστάμενη βιομηχανική εμπειρία του γκρι υδρογόνου, με δυνατότητα αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων μέσω CCS, δέσμευσης άνθρακα. Ωστόσο, απαιτούνται ειδικές συνθήκες για την αποτελεσματική αποθήκευση CO₂, όπως κατάλληλη υποδομή για τη σύνδεση της μονάδας παραγωγής με τον χώρο αποθήκευσης. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά το συνολικό κόστος. Το σύστημα CCS μειώνει την ενεργειακή απόδοση της διαδικασίας SMR κατά 5%-14%. Η κατανάλωση νερού για την παραγωγή μπλε υδρογόνου είναι σημαντική και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά αυτή του πράσινου υδρογόνου. Η παραγωγή υδρογόνου μέσω SMR καταναλώνει έως 24 λίτρα νερού ανά κιλό H₂, ενώ η αεριοποίηση άνθρακα απαιτεί έως 38 λίτρα.¹⁴² ¹⁴³

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η πυρόλυση μεθανίου (τιρκουάζ υδρογόνο), με TRL 3–5. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη και παράγει στερεό άνθρακα αντί για CO₂. Ο στερεός άνθρακας μπορεί να αποθηκευτεί πιο εύκολα και να αξιοποιηθεί βιομηχανικά, π.χ., στην παραγωγή ελαστικών ή μελανιών εκτυπωτών.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές μεταξύ μπλε και πράσινου υδρογόνου με έμφαση στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και τεχνολογικές τους πτυχές:

Παράμετρος	Μπλε Υδρογόνο	Πράσινο Υδρογόνο
Πρώτη Ύλη	Φυσικό αέριο ή άλλα ορυκτά καύσιμα	Νερό και ανανεώσιμη ενέργεια
Διαδικασία Παραγωγής	Αναμόρφωση φυσικού αερίου (SMR) με CCS	Ηλεκτρόλυση με χρήση ανανεώσιμων πηγών
Εκπομπές CO ₂	Χαμηλές εκπομπές με χρήση CCS	Μηδενικές

¹⁴¹ Massarweh, O. (2023) *Blue hydrogen production from Natural Gas Reservoirs: A review of application and feasibility*, *Journal of CO2 Utilization*.

¹⁴² Howarth, R.W. and Jacobson, M.Z. (2021) *How green is blue hydrogen?*, *SCI*.

¹⁴³ AlHumaidan, F.S. (2023) *Blue hydrogen: Current status and Future Technologies*, *Energy Conversion and Management*.

Κόστος Παραγωγής	Χαμηλότερο, λόγω κόστους φυσικού αερίου	Υψηλότερο, λόγω κόστους ανανεώσιμων πηγών και εξοπλισμού
Βιωσιμότητα	Υποστηρίζει μερική απανθρακοποίηση	Υποστηρίζει πλήρη απανθρακοποίηση
Ενεργειακή Αποδοτικότητα	Σχετικά υψηλή, αλλά εξαρτάται από την απόδοση CCS	Χαμηλότερη, λόγω ενεργειακών απαιτήσεων της ηλεκτρόλυσης
Εξάρτηση από Ορυκτά Καύσιμα	Ναι, βασίζεται στο φυσικό αέριο	Όχι, πλήρως ανανεώσιμη πηγή
Κυριότερες Εφαρμογές	Βιομηχανικές εφαρμογές όπου απαιτούνται χαμηλότεροι ρύποι	Βιώσιμες βιομηχανικές και ενεργειακές εφαρμογές

Ροζ Υδρογόνο

Το ροζ υδρογόνο αποτελεί μια καινοτόμα μορφή παραγωγής υδρογόνου, βασισμένη στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρόλυσης. Η παραγωγή αυτή αξιοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι λειτουργούν ως σταθερή και αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο, προσφέροντας μια λύση χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς κατά την παραγωγή δεν εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες υψηλής απόδοσης, όπως οι αντιδραστήρες υψηλής θερμοκρασίας (HTGR) και οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), θεωρούνται ιδανικοί για την παραγωγή ροζ υδρογόνου. Οι σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και η πρόοδος στη σχεδίαση των αντιδραστήρων καθιστούν την πυρηνική ενέργεια πιο ασφαλή και βιώσιμη.¹⁴⁴

Το ροζ υδρογόνο μπορεί να λειτουργήσει ως υβριδικό σύστημα, υποστηρίζοντας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης και ενισχύοντας την αξιοπιστία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, αποτελεί υποσχόμενη λύση για τη βιομηχανία, τη μεταφορά, την αεροπλοΐα και άλλες εφαρμογές υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με μια πηγή ενέργειας που δεν εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου. Στη βιομηχανία, το ροζ υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή χάλυβα, τσιμέντου, καθώς και στη διύλιση πετρελαίου. Επιπλέον, οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου μπορούν να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα ηλεκτρικά οχήματα, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η παραγωγή

¹⁴⁴ Khawaja, M.K. (2024) *Strategies to promote nuclear energy utilization in hydrogen production*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

ροζ υδρογόνου βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και η απουσία παγκόσμιας στρατηγικής αποτελεί σημαντική πρόκληση. Το υψηλό κόστος παραγωγής, που σχετίζεται κυρίως με την έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας για την πυρηνική ενέργεια, δυσχεραίνει την εμπορική ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας.

Το ροζ υδρογόνο αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Με τη σωστή νομοθεσία, τη μείωση του κόστους και την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως οι SMRs, το ροζ υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.¹⁴⁵ Σε επόμενο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί αναλυτικότερη παρουσίαση του ροζ υδρογόνου, καθώς αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τις μεταβάσεις σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Τιρκουάζ Υδρογόνο

Το τιρκουάζ υδρογόνο παράγεται μέσω υψηλής θερμοκρασίας διάσπασης του μεθανίου, η οποία χρησιμοποιεί αυξημένες θερμοκρασίες για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Παράγει μόνο στερεό άνθρακα ως απόβλητο, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μωβ Υδρογόνο

Το μωβ υδρογόνο βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια αλλά ενσωματώνει θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας για την εξαγωγή υδρογόνου από πρώτες ύλες. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει έναν ακόμη τρόπο βιώσιμης παραγωγής υδρογόνου.

Καφέ Υδρογόνο

Το καφέ υδρογόνο παράγεται από συμβατικά ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα. Είναι το λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον είδος υδρογόνου και συνδέεται με παραδοσιακές, ενεργειακά έντονες πρακτικές. Αν και δεν ευθυγραμμίζεται με βιώσιμους στόχους, μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε βαριά βιομηχανία ή περιοχές με περιορισμένες υποδομές ενέργειας.¹⁴⁶

Γκρι Υδρογόνο

Το γκρι υδρογόνο παράγεται μέσω της αναμόρφωσης μεθανίου (SMR) και αποτελεί την πιο κοινή μέθοδο παραγωγής υδρογόνου σήμερα. Αν και δεν είναι τόσο καθαρό όσο το πράσινο ή το μπλε υδρογόνο, είναι πιο αποδοτικό και έχει λιγότερες εκπομπές από το

¹⁴⁵ Ali, O. (2023) *The future of pink hydrogen as a fossil-fuel alternative*, AZoCleantech.

¹⁴⁶ *The Colors of Hydrogen* (2024) Hydrogen Europe. <https://hydrogeneurope.eu/in-a-nutshell/>

καφέ υδρογόνο. Περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου υδρογόνου παράγεται με αυτή τη μέθοδο.¹⁴⁷

Simplified Hydrogen Production Pathways

Εικόνα 20 – Απλοποιημένο σχήμα μεθόδων παραγωγής υδρογόνου¹⁴⁸

3.3 Χρήσεις Ροζ Υδρογόνου και Εφαρμογές στην Ενέργεια

Η πυρηνική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση για την παραγωγή ροζ υδρογόνου, χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα παροχής σταθερής και προβλέψιμης ενέργειας, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, όπως αναδείχθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Η διαδικασία παραγωγής του ροζ υδρογόνου περιλαμβάνει τη χρήση θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Αυτή η μέθοδος αξιοποιεί την υψηλή αποδοτικότητα της ηλεκτρόλυσης σε συνδυασμό με τη χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση της πυρηνικής ενέργειας, καθιστώντας το ροζ υδρογόνο ιδανικό για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Οι χρήσεις του ροζ υδρογόνου επεκτείνονται σε διάφορους τομείς, όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές και η ενέργεια. Στη βιομηχανία, το ροζ υδρογόνο μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα στην παραγωγή χάλυβα, τσιμέντου και άλλων ενεργοβόρων διεργασιών, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, στον τομέα των μεταφορών, οι κυψέλες καυσίμου που τροφοδοτούνται από ροζ υδρογόνο προσφέρουν καθαρή και αποδοτική ενέργεια για οχήματα, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η τεχνολογία αυτή μπορεί επίσης να ενισχύσει τη

¹⁴⁷ Grey, blue, green – why are there so many colours of hydrogen? (2021) World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2021/07/clean-energy-green-hydrogen>

¹⁴⁸ <https://www.stalbertgazette.com/local-news/alberta-is-banking-on-hydrogen-to-lead-its-green-transition-5349678>

σταθερότητα του ενεργειακού δικτύου, λειτουργώντας ως εφεδρική λύση κατά τη διαλείπουσα παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ροζ υδρογόνου, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί όταν η ζήτηση είναι υψηλή, προσφέροντας μια υβριδική λύση που ενισχύει την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η παραγωγή ροζ υδρογόνου αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος εγκατάστασης και η απουσία νομοθετικού πλαισίου σε πολλές χώρες. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι αντιδραστήρες Gen IV και οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs), αναμένεται να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της διαδικασίας.¹⁴⁹

Εικόνα 21 – Αλυσίδα αξίας ροζ υδρογόνου¹⁵⁰

Το ροζ υδρογόνο αποτελεί μια στρατηγική επιλογή για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Με την κατάλληλη επένδυση σε υποδομές και έρευνα, μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, προσφέροντας καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια για τις μελλοντικές γενιές.

Με τις παγκόσμιες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης να εντείνονται, η συγκεκριμένη τεχνολογία προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, των φορέων χάραξης πολιτικής και των βιομηχανιών. Οι χώρες με ισχυρή πυρηνική βιομηχανία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ηγούνται της έρευνας για το ροζ υδρογόνο. Ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας, χάρη στα εκτεταμένα δίκτυα λειτουργικών και υπό κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων που διαθέτουν. Αντίθετα, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον, περιορίζονται από τη

¹⁴⁹ Ali, O. (2023) *The future of pink hydrogen as a fossil-fuel alternative*, AZoCleantech.

¹⁵⁰ Khawaja, M.K. (2024) *Strategies to promote nuclear energy utilization in hydrogen production*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

μικρότερη πυρηνική τους υποδομή.¹⁵¹ Υπογραμμίζεται ότι το πεδίο έρευνας για το ροζ υδρογόνο, βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα παρουσιάζει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Αναλυτικότερα, από τη μία πλευρά, η περιορισμένη τεχνική πρόοδος και καινοτομία υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Από την άλλη, η αναμενόμενη πρόοδος σε τεχνολογίες πυρηνικών αντιδραστήρων, όπως οι αντιδραστήρες Τέταρτης Γενιάς (Gen IV) και οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMRs), προσφέρει μια ευκαιρία για την κλιμάκωση της παραγωγής ροζ υδρογόνου. Αυτές οι τεχνολογίες υπόσχονται να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα του ροζ υδρογόνου ως καθαρής και ανανεώσιμης ενεργειακής πηγής.¹⁵²

Εικόνα 22 - Παραγωγή ροζ υδρογόνου¹⁵³

Παρά τους περιορισμούς του, το ροζ υδρογόνο έχει τεράστιες προοπτικές ως φορέας καθαρής ενέργειας στην πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου δεν ενισχύει μόνο την ενεργειακή ασφάλεια αλλά παρέχει και μια χαμηλών εκπομπών εναλλακτική στα ορυκτά καύσιμα. Με τις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον, το ροζ υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων.

3.4 Νέες προοπτικές στη χρήση υδρογόνου στην ενέργεια

Γενικότερα, η χρήση του υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας παρουσιάζεται ως «κλειδί» για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Με τη δυνατότητα εφαρμογής του σε ποικίλες τεχνολογίες, από κυψέλες καυσίμου έως σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, το υδρογόνο έχει τη δυνατότητα να καλύψει μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών. Ωστόσο, η ευρεία υιοθέτηση του υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος των υποδομών, η ανάγκη για υδρογόνο υψηλής καθαρότητας, και οι απαιτήσεις για ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους και

¹⁵¹ Fernández-Arias, P. et al. (2024) *Emerging trends and challenges in Pink Hydrogen Research*, MDPI.

¹⁵² Ali, O. (2023) *The future of pink hydrogen as a fossil-fuel alternative*, AZoCleantech.

¹⁵³ <https://www.sierraclub.org/sierra/2023-1-spring/stress-test/hydrogen-rainbow-explained>

αξιόπιστες υποδομές διανομής. Η ανάπτυξη και η βελτίωση των τεχνολογιών παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς υδρογόνου θα είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την ανταγωνιστικότητα του υδρογόνου έναντι άλλων πηγών ενέργειας. Με την κατάλληλη πολιτική στήριξη και τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, το υδρογόνο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Η δημιουργία διεθνών συμφωνιών, όπως οι συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ χωρών, βοηθά στη βελτίωση των διεθνών σχέσεων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Χώρες με ισχυρές πυρηνικές υποδομές, όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ, συνεργάζονται με αναπτυσσόμενες χώρες για τη μεταφορά τεχνολογίας και την εκπαίδευση προσωπικού, προωθώντας την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και ταυτόχρονα διατηρώντας τον έλεγχο στην πυρηνική τεχνολογία.

Επιπλέον, η έγχυση υδρογόνου σε υφιστάμενα δίκτυα φυσικού αερίου αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και καινοτόμα στρατηγική για τη σταδιακή ενσωμάτωση του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα, χωρίς να απαιτείται πλήρης αντικατάσταση των υφιστάμενων υποδομών.¹⁵⁴ Αυτή η στρατηγική επιτρέπει την αξιοποίηση του υδρογόνου ως καθαρό καύσιμο, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μείγμα. Η έγχυση υδρογόνου σε δίκτυα φυσικού αερίου αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία μικρές έως μεσαίες ποσότητες υδρογόνου εισάγονται στα δίκτυα φυσικού αερίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα μίγμα αερίων που χρησιμοποιείται για διάφορες ενεργειακές εφαρμογές, όπως η θέρμανση, η παραγωγή ενέργειας και η βιομηχανική χρήση. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές για τη μεταφορά και τη διανομή του. Η έγχυση υδρογόνου στα δίκτυα φυσικού αερίου θεωρείται ως μια ενδιάμεση λύση για την απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα, καθώς επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού του υδρογόνου στα δίκτυα, παράλληλα με την ανάπτυξη υποδομών και τεχνολογιών καθαρού υδρογόνου.¹⁵⁵

Η έγχυση υδρογόνου σε δίκτυα φυσικού αερίου παρουσιάζει τεχνικές προκλήσεις και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των υποδομών. Το ποσοστό υδρογόνου στο μίγμα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, με τις μελέτες να δείχνουν ότι ένα μίγμα με περιεκτικότητα υδρογόνου έως και 10-20%¹⁵⁶ μπορεί να εισαχθεί σε υφιστάμενα δίκτυα φυσικού αερίου χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις. Ποσοστά υδρογόνου υψηλότερα από αυτό το όριο απαιτούν τροποποιήσεις στις υποδομές, λόγω της χαμηλότερης ενεργειακής πυκνότητας του υδρογόνου και των διαφορετικών φυσικοχημικών του ιδιοτήτων. Επίσης, η διαφορά στην ενεργειακή πυκνότητα σημαίνει ότι για την ίδια ποσότητα αερίου, το μίγμα υδρογόνου-φυσικού αερίου θα έχει χαμηλότερη θερμογόνο δύναμη, με αποτέλεσμα να απαιτούνται

¹⁵⁴ M. W. Melaina, O. Antonia, and M. Penev (2013) *Blending hydrogen into natural gas pipeline networks*.

¹⁵⁵ Bertasini, D. (2023) *Decarbonization of the European natural gas grid using hydrogen and methane biologically produced from Organic Waste: A critical overview*, *Renewable Energy*.

¹⁵⁶ M. W. Melaina, O. Antonia, and M. Penev (2013) *Blending hydrogen into natural gas pipeline networks*.

υψηλότεροι όγκοι για την παροχή της ίδιας ενεργειακής ποσότητας.¹⁵⁷ Παράλληλα, το υδρογόνο μπορεί να προκαλέσει φθορά και διαβρωτικότητα σε ορισμένα μέταλλα, ιδίως σε υψηλές πιέσεις, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής των αγωγών και των υποδομών, αυξάνοντας τις ανάγκες για συντήρηση και ενισχύοντας τα πρότυπα ασφαλείας. Τέλος, λόγω του μικρότερου μοριακού μεγέθους του, το υδρογόνο έχει αυξημένες πιθανότητες διαρροής κατά τη μεταφορά και αποθήκευση, εντείνοντας την ανάγκη για πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά στις προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Ο ΔΕΣΦΑ, ο αρμόδιος φορέας για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενεργειακή μετάβαση και την ενσωμάτωση του υδρογόνου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, έχει δρομολογήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν τη δοκιμή και τη χρήση πράσινου υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις είναι η προσομοίωση έγχυσης υδρογόνου στις εγκαταστάσεις του στη Νέα Μεσημβρία, η οποία υλοποιήθηκε πρόσφατα παρουσία του Γερμανού αντικαγκελάριου Ρόμπερτ Χάμπεκ και της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρας Σδούκου, τον Σεπτέμβριο του 2024. Η δοκιμή αυτή άνοιξε τον δρόμο για την πρακτική επιβεβαίωση της δυνατότητας ανάμειξης υδρογόνου με φυσικό αέριο, διερευνώντας παράλληλα την επίδραση στις υφιστάμενες υποδομές και στα υλικά.¹⁵⁸

Σύμφωνα με το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032¹⁵⁹, ο ΔΕΣΦΑ σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός σημείου έγχυσης υδρογόνου πιλοτικής κλίμακας στο Τεχνικό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Νέα Μεσημβρία.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

1. Κατασκευή συστήματος έγχυσης υδρογόνου στη γραμμή εισόδου του δικτύου φυσικού αερίου.
2. Εγκατάσταση συστήματος Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (Programmable Logic Controller - PLC) για τον έλεγχο της πίεσης και της ποσότητας έγχυσης υδρογόνου.
3. Διαμόρφωση διακλάδωσης για τη δοκιμή καυστήρων σε συνθήκες χαμηλής πίεσης.

Το έργο, με προϋπολογισμό 0,77 εκατ. ευρώ, έχει αναμενόμενη ολοκλήρωση το Δεκέμβριο του 2025 και στόχος του είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σχετικά με την ανάμειξη υδρογόνου σε διαφορετικά επίπεδα πίεσης, ενισχύοντας έτσι την προετοιμασία για τη μελλοντική ενσωμάτωσή του σε επιχειρησιακό επίπεδο.

¹⁵⁷ Leonardo Azevedo Fernandes (2024) *Simulation of flow conditions for natural gas and hydrogen blends in the Distribution Natural Gas Network*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

¹⁵⁸ ΔΕΣΦΑ: πείραμα έγχυσης πράσινου υδρογόνου στο ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου (2024) *Ημερησία*. https://www.imerisia.gr/epiheiriseis/energeia/98272_desfa-peirama-eghysis-prasinoy-ydrogonoy-sto-elliniko-diktyo-fysikoy

¹⁵⁹ https://www.desfa.gr/userfiles/consultations/DRAFT_TYDP2024-2033.pdf

Ένα άλλο σημαντικό έργο του ΔΕΣΦΑ αφορά την κατασκευή αγωγού 100% υδρογόνου από το Αμύνταιο έως τα Κομνηνά, μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ. Ο αγωγός θα χρησιμοποιηθεί για την έγχυση πράσινου υδρογόνου, που θα παράγεται στο Αμύνταιο, στο δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την τροφοδότηση μονάδας τηλεθέρμανσης. Πιο ουσιαστικά, στη Δυτική Μακεδονία προωθείται η δημιουργία μιας Κοιλάδας Υδρογόνου, η οποία θα συνδυάζει παραγωγή, υποδομές και χρήση υδρογόνου σε μια ενιαία περιοχή. Αυτό το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλήρους αλυσίδας αξίας υδρογόνου, η οποία θα συμβάλει στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αντίστοιχα έργα Κοιλάδων Υδρογόνου αναπτύσσονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, με πάνω από 20 ενεργά έργα και άλλα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρώπη κατέχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων έργων, σύμφωνα με την Πλατφόρμα Κοιλάδων Υδρογόνου, η οποία μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές και δεδομένα από 34 έργα σε 19 χώρες.

Η Δυτική Μακεδονία θα είναι η πρώτη περιοχή της Ελλάδας που συνδέεται με αγωγό υδρογόνου. Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, ο αγωγός διασφαλίζει την ενεργειακή προοπτική της περιοχής, ενώ αποτελεί σημαντική υποδομή για την ενεργειακή μετάβαση. Ο αγωγός, που θα διέρχεται από τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ξεκινά από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγει στην Καρδιά Κοζάνης, επιτρέποντας την τροφοδότηση φυσικού αερίου σε νέες περιοχές. Περιλαμβάνει, επίσης, την υποστήριξη του συστήματος τηλεθέρμανσης σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.¹⁶⁰

¹⁶⁰ *Δυτική Μακεδονία: Ο νέος αγωγός του ΔΕΣΦΑ και τα σχέδια για την Κοιλάδα Υδρογόνου (2023)* Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, αρθρογραφία και άμεση ενημέρωση, με όλα τα τελευταία νέα και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, το Bitcoin, τις πολιτικές εξελίξεις και τον πολιτισμό. <https://www.mononews.gr/business/ditiki-makedonia-o-neos-agogos-tou-desfa-ke-ta-schedia-gia-tin-kilada-idrogonou>

Εικόνα 23 – Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής στη Νέα Μεσημβρία, επιβεβαιώθηκε η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για την ανάπτυξη του υδρογόνου. Σύμφωνα με την υφυπουργό Αλεξάνδρα Σδούκου, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κόμβο παραγωγής και μεταφοράς υδρογόνου από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προς την Κεντρική Ευρώπη. Ο Γερμανός αντικαγκελάριος τόνισε την κοινή προσέγγιση των δύο χωρών στην πράσινη μετάβαση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχεία υιοθέτηση ανανεώσιμων τεχνολογιών.

Οι πρωτοβουλίες του ΔΕΣΦΑ στοχεύουν να τοποθετήσουν την Ελλάδα στην πρωτοπορία της υδρογονοενεργειακής τεχνολογίας. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως η ανάγκη για επενδύσεις, η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και η προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή ενσωμάτωση του υδρογόνου στο ενεργειακό δίκτυο. Με την υλοποίηση αυτών των έργων, η Ελλάδα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τη μελλοντική της ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γεωπολιτική της θέση ως ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης.

Η σταδιακή μείωση των εκπομπών CO₂ αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα, καθώς το υδρογόνο είναι καύσιμο χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Ακόμη και με μικρά ποσοστά υδρογόνου στο δίκτυο, η συνολική μείωση των εκπομπών CO₂ μπορεί να είναι σημαντική, ιδίως σε μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας, όπως η βιομηχανία και η θέρμανση. Επιπλέον, η χρήση των υφιστάμενων υποδομών φυσικού αερίου για τη μεταφορά υδρογόνου επιτρέπει την ενσωμάτωση του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα χωρίς την ανάγκη για πλήρη ανακατασκευή των δικτύων, μειώνοντας το αρχικό κόστος της μετάβασης. Τα υπάρχοντα δίκτυα φυσικού αερίου, με την κατάλληλη προσαρμογή και συντήρηση, μπορούν να εξυπηρετήσουν την έγχυση υδρογόνου, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος ανάπτυξης νέων δικτύων αποκλειστικά για το υδρογόνο. Επίσης, η ενσωμάτωση της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης παρέχει ευελιξία και ενεργειακή ασφάλεια, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη της ζήτησης ενέργειας. Η δυνατότητα έγχυσης υδρογόνου στο

δίκτυο φυσικού αερίου παρέχει εναλλακτική λύση σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή διακοπών στη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου.¹⁶¹

Η παραγωγή ροζ υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την τεχνολογία έγχυσης υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου. Η έγχυση υδρογόνου (blending) στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου αποτελεί μια πρακτική λύση για τη σταδιακή απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) ενώ παράλληλα αξιοποιεί την υπάρχουσα ενεργειακή υποδομή. Η ενσωμάτωση ροζ υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις ενεργειακές εφαρμογές, χωρίς την ανάγκη πλήρους αντικατάστασης του φυσικού αερίου. Η σταδιακή αύξηση της αναλογίας υδρογόνου συμβάλλει στη μετάβαση προς ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλών εκπομπών. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παράγουν σταθερή και αξιόπιστη ενέργεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ροζ υδρογόνου κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Το παραγόμενο υδρογόνο στη συνέχεια εγχέεται στο δίκτυο, επιτρέποντας την αποδοτική χρήση της ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς. Η έγχυση ροζ υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες υποδομές διανομής, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεσες, δαπανηρές επενδύσεις σε νέα δίκτυα υδρογόνου. Η παραγωγή και αποθήκευση ροζ υδρογόνου παρέχει ένα στρατηγικό απόθεμα ενέργειας που μπορεί να διανεμηθεί άμεσα μέσω του δικτύου φυσικού αερίου, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Η χρήση ροζ υδρογόνου σε συνδυασμό με την έγχυση στο δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη μετάβαση σε μια οικονομία υδρογόνου. Μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι πυρηνικοί αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς και οι μικροί μοριακοί αντιδραστήρες (SMRs), θα μπορούσαν να βελτιώσουν την οικονομική βιωσιμότητα και τη διαθεσιμότητα του ροζ υδρογόνου. Παράλληλα, η σταδιακή αναβάθμιση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου ώστε να υποστηρίξουν υψηλότερες συγκεντρώσεις υδρογόνου και η ανάπτυξη ειδικών συστημάτων αποθήκευσης θα διασφαλίσουν την ομαλή ενσωμάτωση του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ κρατών, βιομηχανιών και ερευνητικών φορέων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των τεχνικών και οικονομικών προκλήσεων και την προώθηση του ροζ υδρογόνου ως μια βιώσιμη ενεργειακή λύση.

3.5 Case Study: Η χρήση του υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το υδρογόνο αποτελεί μία από τις βασικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα είναι κρίσιμες για τη μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου σε μηδενικές εκπομπές. Το υδρογόνο που συνδυάζεται με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μπορεί να αποτελέσει έναν ευέλικτο αντικαταστάτη των σημερινών καυσίμων υψηλών εκπομπών, μειώνοντας τις

¹⁶¹ Leonardo Azevedo Fernandes (2024) *Simulation of flow conditions for natural gas and hydrogen blends in the Distribution Natural Gas Network*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

εκπομπές στους βασικούς βιομηχανικούς τομείς του Ηνωμένου Βασιλείου και προσφέροντας ευέλικτη ενέργεια για ηλεκτρισμό, θέρμανση και μεταφορές. Η στρατηγική, οι πόροι και η τεχνογνωσία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την ταχεία ανάπτυξη μιας ακμάζουσας οικονομίας υδρογόνου, ενώ η καινοτομία και εξειδίκευση της χώρας δημιουργούν ευκαιρίες για τις βρετανικές εταιρείες τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η Στρατηγική Υδρογόνου του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζει πώς θα προωθηθεί η πρόοδος στη δεκαετία του 2020, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος παραγωγής 5 GW έως το 2030 και να αξιοποιηθεί το υδρογόνο για την κάλυψη του Έκτου Προϋπολογισμού Άνθρακα (Sixth Carbon Budget) και των δεσμεύσεων μηδενικών εκπομπών. Η πρόκληση είναι σημαντική, δεδομένου ότι σήμερα η παραγωγή υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι σχεδόν ανύπαρκτη τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς. Η επίτευξη του στόχου για το 2030, μαζί με τα οφέλη απαρθρακοποίησης και οικονομικής ανάπτυξης, απαιτεί ταχεία και σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Επιπρόσθετα, η Στρατηγική Υδρογόνου του Ηνωμένου Βασιλείου υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός ακμάζοντος τομέα υδρογόνου. Προσδιορίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την παραγωγή, διανομή, αποθήκευση και χρήση του υδρογόνου, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις οικονομικές ευκαιρίες για τις βιομηχανικές περιοχές της χώρας και την ευρύτερη επικράτεια. Καθοδηγούμενη από σαφείς στόχους και αρχές, η στρατηγική περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη που παρουσιάζει πώς αναμένεται να εξελιχθεί η οικονομία του υδρογόνου μέσα στη δεκαετία, συνδυάζοντας άμεση δράση με μακροπρόθεσμη κατεύθυνση. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην απελευθέρωση της καινοτομίας και των επενδύσεων που είναι κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων.¹⁶²

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με μείωση της τάξης του 45,2% από το 1990, κυρίως λόγω της μείωσης της χρήσης άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας και της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το 2019, οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσώπευαν το 37,1% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, τομείς όπως οι μεταφορές και τα οικιακά κτίρια παρουσιάζουν περιορισμένη πρόοδο στη μείωση εκπομπών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση λύσεων όπως το υδρογόνο. Το 2020, περίπου 3,70 TWh ανανεώσιμης ατομικής ενέργειας περιορίστηκε, καθώς η παραγωγή ξεπέρασε τη ζήτηση και τη δυνατότητα αποθήκευσης. Εκτιμάται ότι, εάν ο στόχος για 40 GW εγκατεστημένης ισχύος από υπεράκτια αιολικά πάρκα επιτευχθεί έως το 2030, η σπατάλη ενέργειας θα μπορούσε να αυξηθεί σε 7,72 TWh. Η αξιοποίηση αυτής της ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου θα μπορούσε να επιτρέψει την αποθήκευση έως και 4,43 TWh το 2030, περιορίζοντας τα έξοδα της

¹⁶² UK hydrogen strategy (2024) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-accessible-html-version>

κυβέρνησης που σχετίζονται με την απώλεια ενέργειας, τα οποία διαφορετικά θα έφταναν το £1,18 δισ. ετησίως.^{163 164}

Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μόνο μία υπόγεια μονάδα αποθήκευσης υδρογόνου, με χωρητικότητα περίπου 1000 τόνους (0,033 TWh). Η επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050 θα απαιτούσε 454 αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μια εναλλακτική προσέγγιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου, αλλά ακόμη και τότε, η συνολική δυναμικότητα θα κάλυπτε λιγότερο από το ένα τρίτο των απαιτήσεων. Η ανάπτυξη μεγαλύτερης κλίμακας υποδομών αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων αλατούχων κοιλοτήτων και πορωδών δεξαμενών, θεωρείται κρίσιμη, αν και συνοδεύεται από γεωγραφικούς περιορισμούς και υψηλά κόστη.¹⁶⁵

Στον τομέα των μεταφορών, που αντιπροσωπεύει το 27% των εκπομπών CO₂ του Ηνωμένου Βασιλείου, η υιοθέτηση υδρογονοκίνητων οχημάτων θεωρείται πολλά υποσχόμενη.¹⁶⁶ Παρά την εμπορική διαθεσιμότητα των οχημάτων υδρογόνου, τα ηλεκτρικά οχήματα (BEVs) κυριαρχούν λόγω του χαμηλότερου κόστους και της πιο ανεπτυγμένης υποδομής φόρτισης. Η ανάπτυξη περισσότερων σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της αγοράς, ενώ η χρήση υδρογόνου σε βαρέα οχήματα, δημόσιες συγκοινωνίες, πλοία και αεροπλάνα μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές ρύπων.¹⁶⁷

Στον οικιακό τομέα, που ευθύνεται για το 15% των εκπομπών της χώρας, το φυσικό αέριο παραμένει η κυρίαρχη πηγή θέρμανσης, με το 65% των καυσίμων να προέρχεται από αυτό. Η αντικατάστασή του με υδρογόνο, μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής, θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εκπομπές, ενώ η υιοθέτηση αντλιών θερμότητας και άλλων ηλεκτρικών τεχνολογιών θα απαιτούσε σημαντική επέκταση της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.¹⁶⁸ Η εφαρμογή του υδρογόνου σε τόσους διαφορετικούς τομείς προϋποθέτει συντονισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις σε υποδομές. Η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης

¹⁶³ Paul E. Dodds , Stéphanie Demoullin (2013) *Conversion of the UK gas system to transport hydrogen*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

¹⁶⁴ Reace Louise Edwards (2020) *The status of hydrogen technologies in the UK: A Multi-disciplinary review*, *Sustainable Energy Technologies and Assessments*.

¹⁶⁵ *Underground hydrogen storage in the UK* (2022) GOV.UK. https://www.researchgate.net/publication/258357412_Underground_hydrogen_storage_in_the_UK

¹⁶⁶ Department for Transport statistics, Energy and environment, Table ENV0201 (TSGB0306) Data from 2019

¹⁶⁷ Reace Louise Edwards (2020) *The status of hydrogen technologies in the UK: A Multi-disciplinary review*, *Sustainable Energy Technologies and Assessments*.

¹⁶⁸ David Parra (2014) *The role of hydrogen in achieving the decarbonization targets for the UK domestic sector*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

αγοράς υδρογόνου. Ενώ ο ρόλος του υδρογόνου παραμένει ασαφής στη συνολική στρατηγική απαλλαγής από τον άνθρακα, οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα μιας πολυδιάστατης προσέγγισης που να συνδυάζει τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές.¹⁶⁹

Εικόνα 24 – α. Χάρτης γερσαίων αιολικών πάρκων και της αντίστοιχης δυναμικότητάς τους, β. Χάρτης γερσαίων υδροφορέων, χαρακτηριστικά άλατος και εθνικό σύστημα μεταφοράς¹⁷⁰

Αναλυτικότερα, η αποθήκευση υδρογόνου μεγάλης κλίμακας στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες: την αποθήκευση στη στεριά και την αποθήκευση στη θάλασσα. Η αποθήκευση στη στεριά προσφέρει χαμηλότερο κόστος, ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα λόγω τοπικών ανησυχιών για την ασφάλεια. Αντίθετα, η αποθήκευση στη θάλασσα προσφέρει μεγαλύτερες χωρητικότητες με ελάχιστες κοινωνικές επιπτώσεις, αν και αυτό συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερα κόστη ανάπτυξης. Φυσικά, η επιλογή κατάλληλων θέσεων αποθήκευσης στη στεριά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωγραφική τοποθεσία, με παράγοντες όπως η γεωλογία της περιοχής, οι κίνδυνοι σεισμού, τα υδρογεωλογικά δεδομένα και οι ανάγκες για δίκτυα μεταφοράς να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η ενσωμάτωση τέτοιων χαρακτηριστικών μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο οικονομικά ελκυστικό σύστημα, αυξάνοντας την αξία της αλυσίδας εφοδιασμού. Παρά την τεχνολογική ωριμότητα της

¹⁶⁹ William Bodell Gregg Butler Juan Matthews (2021) *Nuclear energy for a net zero world*.

¹⁷⁰ Richard L. Wallace (2021) *Utility-scale subsurface hydrogen storage: UK perspectives and technology*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

αποθήκευσης υδρογόνου σε αλατούχες κοιλότητες, η γεωγραφική τους κατανομή περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Αγγλίας.

Σημειώνεται ότι, στη Σκωτία, όπου η εξάρτηση από το υδρογόνο αναμένεται να είναι μεγαλύτερη για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης, η αποθήκευση υδρογόνου σε πορώδεις σχηματισμούς φαίνεται να αποτελεί πιο βιώσιμη επιλογή. Για παράδειγμα, έχει προταθεί η χρήση του Midland Valley, μιας πορώδους δομής που βρίσκεται ανάμεσα στο Highland Boundary Fault και το Southern Upland Fault, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει τη ζήτηση για υδρογόνο στο Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη. Παράλληλα, οι περιοχές αυτές είναι κοντά σε αιολικά πάρκα στη στεριά, ενισχύοντας τη δυνατότητα παραγωγής πράσινου υδρογόνου για εποχική αποθήκευση. Όσον αφορά την αποθήκευση στη θάλασσα, η χρήση γεωλογικών σχηματισμών, όπως οι εξαντλημένοι ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου ή οι βαθιές αλατούχες κοιλότητες, μπορεί να ξεπεράσει τα κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η στεριανή αποθήκευση. Η επαναχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη λύση, μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης υποδομών. Οι περιοχές αποθήκευσης κοντά σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, όπως οι εγκαταστάσεις της Scotwind Leasing, προσφέρουν πρόσθετα πλεονεκτήματα, καθώς επιτρέπουν την παραγωγή και αποθήκευση πράσινου υδρογόνου απευθείας στα σημεία παραγωγής. Έρευνες έχουν υποδείξει ότι τα υπεράκτια πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 2662 TWh υδρογόνου, ενώ οι βαθιές αλατούχες κοιλότητες ενδέχεται να παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη χωρητικότητα. Παράλληλα, το εθνικό σύστημα μεταφοράς μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά υδρογόνου από υπεράκτια ή στεριανά σημεία αποθήκευσης προς περιοχές κατανάλωσης.¹⁷¹

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική που λαμβάνει υπόψη τόσο τις στεριανές όσο και τις υπεράκτιες δυνατότητες. Εξετάζοντας τη δυνατότητα παράδοσης και τις απαιτήσεις διάρκειας αποθήκευσης, είναι εφικτό να καθοριστεί ένα βιώσιμο δίκτυο υδρογόνου για τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα μηδενικών εκπομπών. Η επίτευξη των στόχων για το υδρογόνο απαιτεί επείγουσα δράση, και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών κλάδων και ενδιαφερομένων φορέων μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης σε αυτόν τον ενεργειακό φορέα.

Αναμφίβολα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η χρήση του υδρογόνου έχει γίνει κεντρικό σημείο σε στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας. Η τεχνολογία της ηλεκτρόλυσης με χρήση κεραμικής μεμβράνης σε κελί ηλεκτρόλυσης έχει κερδίσει έδαφος, καθώς παρουσιάζει αυξανόμενη απόδοση με την αύξηση της θερμοκρασίας. Υπάρχουν ήδη μικρές μονάδες που είναι διαθέσιμες στην αγορά, ενώ αναμένονται συστήματα μεγαλύτερης κλίμακας στο εγγύς μέλλον. Η ηλεκτρόλυση με ατμό υψηλής θερμοκρασίας ενδέχεται να αποδειχτεί η πιο οικονομική μέθοδος παραγωγής υδρογόνου. Αντίστοιχες τεχνολογίες περιλαμβάνουν τις

¹⁷¹ Richard L. Wallace (2021) *Utility-scale subsurface hydrogen storage: UK perspectives and technology*, *International Journal of Hydrogen Energy*.

θερμοχημικές μεθόδους, με δύο κύκλους θερμοχημικής αντίδρασης να έχουν εξεταστεί έως τώρα. Ο κύκλος Cu-Cl απαιτεί θερμότητα γύρω στους 550°C, γεγονός που τον καθιστά συμβατό με τις επιλογές της γενιάς IV πυρηνικών αντιδραστήρων, ενώ ο κύκλος S-I γίνεται πιο αποδοτικός σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ιδανικά γύρω στους 950°C. Οι τεχνολογίες αυτές είναι σημαντικά φθηνότερες από την ηλεκτρόλυση χαμηλής θερμοκρασίας, ενώ η ηλεκτρόλυση υψηλής θερμοκρασίας έχει σημαντικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με την αντίστοιχη χαμηλής θερμοκρασίας. Οι αντιδραστήρες VHTR μπορούν να παρέχουν θερμότητα σε θερμοκρασίες κοντά στους 1.000°C και έχουν το πλεονέκτημα της εμπειρίας λειτουργίας με νέες σχεδιαστικές έννοιες. Αυτό ανοίγει την προοπτική για την ανάπτυξη στόλων αντιδραστήρων υψηλής θερμοκρασίας, οι οποίοι θα αφιερωθούν στην παραγωγή υδρογόνου, όπως συζητείται στην έκθεση της Lucid Catalyst το 2020. Στην πρόταση της Lucid Catalyst, προτείνεται η κατασκευή μιας "Gigafactory" με 36 αντιδραστήρες, συνολικής ισχύος 600 MWth, φτάνοντας τα 21,6 GWth, ενώ αναγνωρίζεται η πρόκληση να βρεθούν κατάλληλες τοποθεσίες για τέτοια θερμική φόρτωση. Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στη στρατηγική της Επιτροπής Κλιματικής Αλλαγής, η οποία υποστηρίζει τη δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου από πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια, αν και αναφέρεται ότι η "σχετική ακαμψία" στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική παραγωγή όταν η ζήτηση είναι χαμηλή. Αυτό το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, αν και με υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, η δήλωση αυτή περί "υψηλότερου ενεργειακού κόστους" δεν επεξηγείται και είναι πιθανό να είναι λανθασμένη, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συχνά οδηγούν σε υψηλότερο κόστος παραγωγής υδρογόνου λόγω των χαμηλών συντελεστών ικανότητας και της διαλειμματικότητας τους. Αυτό το ζήτημα εξετάζεται εκτενώς στην έκθεση της Lucid Catalyst.¹⁷²

Εν κατακλείδι, η στρατηγική υδρογόνου του Ηνωμένου Βασιλείου καθορίζει την προσέγγισή του σε ολόκληρο το σύστημα για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας. Αυτό περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και την κοινότητα έρευνας και καινοτομίας για την κλιμάκωση κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας και τη θέσπιση ευρύτερων πλαισίων πολιτικής για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας, καθώς και για τη διασφάλιση των οικονομικών ευκαιριών που προσφέρει η οικονομία του υδρογόνου για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου για να διασφαλιστεί ότι το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές αέριων ρύπων. Επιπλέον η κυβέρνηση δεσμεύεται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών της για την διασφάλιση της επίτευξης των στόχων που έχει θέσει. Η οικοδόμηση μιας ακμάζουσας οικονομίας υδρογόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία μιας νέας, καθαρής ενεργειακής βιομηχανίας του μέλλοντος, η οποία μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στο καθαρό μηδέν και να προσφέρει πραγματικές οικονομικές ευκαιρίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

¹⁷² William Bodell Gregg Butler Juan Matthews (2021) *Nuclear energy for a net zero world*.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Συνεργασία Υδρογόνου και Πυρηνικής Ενέργειας

4.1 Παραγωγή Υδρογόνου με Χρήση Πυρηνικής Ενέργειας

Η παραγωγή υδρογόνου με χρήση πυρηνικής ενέργειας αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Η πυρηνική ενέργεια παρέχει τη δυνατότητα σταθερής και αξιόπιστης παραγωγής ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, ενώ το υδρογόνο, ως καθαρό καύσιμο, μπορεί να καλύψει ευρύ φάσμα ενεργειακών αναγκών. Ο συνδυασμός τους προσφέρει μια βιώσιμη λύση για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών.

Στη διαδικασία παραγωγής υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας, η ηλεκτρόλυση υψηλής θερμοκρασίας είναι μια από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες, καθώς επιτρέπει την αποδοτική διάσπαση των μορίων του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Η παραδοσιακή ηλεκτρόλυση απαιτεί μόνο ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία της, αλλά η ηλεκτρόλυση υψηλής θερμοκρασίας, όπως αυτή που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρολύσεις οξειδίων στερεάς κατάστασης (SOEC), επωφελείται από τη θερμότητα που παράγεται από τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Η θερμότητα αυτή μειώνει την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, καθιστώντας τη διαδικασία περισσότερο αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα. Ειδικότερα, όταν οι θερμοκρασίες φτάνουν σε επίπεδα άνω των 700 βαθμών Κελσίου, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη διάσπαση του νερού μειώνεται σημαντικά,¹⁷³ με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της παραγωγικότητας της διαδικασίας.

Η πυρηνική ενέργεια παρέχει επίσης μια σταθερή και συνεχόμενη παροχή ενέργειας, σε αντίθεση με τις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική, που εξαρτώνται από καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας μπορεί να λειτουργεί με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτή η αξιοπιστία καθιστά την πυρηνική ενέργεια μια ιδανική επιλογή για τη μαζική παραγωγή υδρογόνου, ειδικά όταν η ζήτηση είναι σταθερή ή υψηλή. Επιπλέον, οι υπάρχοντες πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να αξιοποιήσουν ώρες χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προσφέροντας ένα εναλλακτικό προϊόν που μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους αιχμής.¹⁷⁴

Η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή υδρογόνου δεν περιορίζεται μόνο στην ηλεκτρόλυση, αλλά περιλαμβάνει και άλλες καινοτόμες μεθόδους, όπως οι θερμοχημικοί κύκλοι. Οι κύκλοι αυτοί χρησιμοποιούν τη θερμότητα από τον πυρηνικό

¹⁷³ Tom Smolinka (2022) *High-temperature steam electrolysis, High-Temperature Steam Electrolysis*.

¹⁷⁴ *Hydrogen production with operating nuclear power plants (2023) IAEA*.

αντιδραστήρα για να διεξάγουν αντιδράσεις που διασπών τα μόρια του νερού χωρίς να απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια, γεγονός που μπορεί να μειώσει περαιτέρω το κόστος παραγωγής υδρογόνου. Ένας από τους πιο ελπιδοφόρους θερμοχημικούς κύκλους είναι ο κύκλος του θείου-ιωδίου, ο οποίος απαιτεί θερμοκρασίες της τάξης των 800-1.000 βαθμών Κελσίου, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με αντιδραστήρες υψηλής θερμοκρασίας.¹⁷⁵ Αυτές οι μέθοδοι βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης, αλλά δείχνουν μεγάλη προοπτική για την οικονομικά αποδοτική παραγωγή υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα.

Η παραγωγή υδρογόνου με χρήση πυρηνικής ενέργειας παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, η περιορισμένη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και η δυνατότητα να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της δημιουργίας ενός σταθερού εφοδιασμού σε υδρογόνο. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό υψηλής απόδοσης και θερμοκρασίας, ενώ η διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας και των υποπροϊόντων της παραμένει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη προσοχή και με υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Επιπλέον, η παραγωγή υδρογόνου με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων και στην αποθήκευση ενέργειας. Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να διοχετεύουν το παραγόμενο δυναμικό τους στην παραγωγή υδρογόνου, αντί να υπολειπόμενοι ή να διακόπτουν την παραγωγή. Αυτό το υδρογόνο μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί κατά την αυξημένη ζήτηση, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για βιομηχανικές χρήσεις. Η δυνατότητα αποθήκευσης υδρογόνου επιτρέπει, επίσης, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού δικτύου, όπου το πλεόνασμα παραγωγής αξιοποιείται αποδοτικά, μειώνοντας τις ενεργειακές απώλειες και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια.

Η συνεργασία της πυρηνικής ενέργειας και του υδρογόνου αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη λύση και για την ενεργειακή ανεξαρτησία, ιδιαίτερα για χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες ορυκτών καυσίμων ή επαρκείς ανανεώσιμες πηγές. Με την πυρηνική ενέργεια να χρησιμοποιείται για την παραγωγή υδρογόνου, οι χώρες αυτές μπορούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από εισαγόμενα καύσιμα, ενισχύοντας την εθνική τους ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική τους ανεξαρτησία. Επιπλέον, η παραγωγή υδρογόνου από πυρηνικά εργοστάσια μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων αγορών και στην προσέλκυση επενδύσεων, με θετικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Οι μεγάλες επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια μπορούν να προωθήσουν την τεχνολογική πρόοδο, με την ανάπτυξη νέων αντιδραστήρων, όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (Small Modular Reactors - SMRs), οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν κοντά σε βιομηχανικές μονάδες, διευκολύνοντας την παραγωγή υδρογόνου σε μικρότερη αλλά πιο προσαρμοσμένη κλίμακα.¹⁷⁶

¹⁷⁵ *Hydrogen production and uses* (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/hydrogen-production-and-uses>

¹⁷⁶ *Hydrogen production with operating nuclear power plants* (2023) IAEA.

Ωστόσο, η παραγωγή υδρογόνου με χρήση πυρηνικής ενέργειας δεν στερείται προκλήσεων. Η κατασκευή νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων ή η αναβάθμιση των υφιστάμενων για την παραγωγή υδρογόνου απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και συχνά συνοδεύεται από περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς. Η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και η εξασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας είναι ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και συνήθως συνεπάγονται υψηλό κόστος. Επιπλέον, η ανάπτυξη πυρηνικών εγκαταστάσεων συνδέεται με μακροχρόνια έργα και πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την υλοποίηση σχεδίων παραγωγής υδρογόνου σε ευρεία κλίμακα.

Παρ' όλα αυτά, η συμπληρωματικότητα του υδρογόνου και της πυρηνικής ενέργειας καθιστά τη συνεργασία τους μια από τις πιο βιώσιμες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης και της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Με τη σωστή υποστήριξη από τις κυβερνήσεις, μέσω πολιτικών επιδοτήσεων και επενδυτικών κινήτρων, η χρήση πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου μπορεί να αναδειχθεί σε κεντρικό στοιχείο του ενεργειακού μέλλοντος, προσφέροντας μια αξιόπιστη και φιλική προς το περιβάλλον λύση για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Εικόνα 25 - Diablo Canyon Power Plant πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 177

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια ζήτηση για καθαρό υδρογόνο το 2018 ανήλθε σε περίπου 74 εκατομμύρια τόνους (Mt), εκ των οποίων 38,2 Mt χρησιμοποιήθηκαν στη διύλιση πετρελαίου και 31,5 Mt στην παραγωγή αμμωνίας. Επιπλέον, 42 Mt υδρογόνου αναμειγνύονταν με άλλα αέρια, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, με 12 Mt να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεθανόλης και 4 Mt στην άμεση αναγωγή σιδήρου (DRI) για τη βιομηχανία χάλυβα. Η παγκόσμια ζήτηση υδρογόνου σημείωσε αύξηση φτάνοντας περισσότερους από 97 εκατομμύρια τόνους (Mt) το 2023, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι θα αγγίξει σχεδόν τους 100 Mt το 2024. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν αποτελεί αποτέλεσμα επιτυχημένης εφαρμογής πολιτικών,

¹⁷⁷ Nuclear Regulator Commission (NRC), United States

αλλά μάλλον αντανακλά γενικότερες οικονομικές τάσεις.¹⁷⁸ Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και χρήσης του υδρογόνου σε νέες εφαρμογές είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων καθαρής ενέργειας και την κάλυψη της ζήτησης που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση.

Το υδρογόνο έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει το πετρέλαιο ως καύσιμο για τις μεταφορές και να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές. Το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και απαιτεί έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη σε κλίμακα με τη χρήση πυρηνικής και άλλων πηγών καθαρής ενέργειας. Τα μελλοντικά ενεργειακά συστήματα θα είναι πιο πολύπλοκα, βασιζόμενα σε διάφορες πηγές καθαρής ενέργειας και καθαρής θερμότητας για την κάλυψη αυξανόμενων και ποικίλων αναγκών σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Απαιτείται σκέψη σε επίπεδο συστήματος για να διασφαλιστεί ότι τα ολοκληρωμένα και υβριδικά ενεργειακά συστήματα συνδυάζουν μεταβλητές (π.χ. ηλιακή και αιολική) και σταθερές πηγές (π.χ. υδροηλεκτρική και πυρηνική) ενέργειας για την παροχή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας όταν και όπου χρειάζεται.¹⁷⁹

Εικόνα 26 - Οδοί παραγωγής υδρογόνου από πυρηνική ενέργεια¹⁸⁰

¹⁷⁸ *Hydrogen production and uses* (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/hydrogen-production-and-uses>

¹⁷⁹ *The role of nuclear energy in clean hydrogen production* (2022) Nuclear energy agency (NEA) . https://www.oecd-neo.org/jcms/pl_73201/the-role-of-nuclear-energy-in-clean-hydrogen-production

¹⁸⁰ TSUKADA, R., “Proposal for hydrogen economy”, Proc. COE-INES Int. Workshop on Toward Hydrogen Economy, What Nuclear Can Contribute and How, Tokyo, 2004, THEN, Tokyo Institute of Technology (2005).

4.2 Πυρηνικά Εργοστάσια ως Ενεργειακά Κέντρα Παραγωγής Υδρογόνου

Η κεντρική παραγωγή ενέργειας σε μεγάλες ποσότητες καθιστά την πυρηνική ενέργεια ιδανική επιλογή, δεδομένου ότι οι πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να λειτουργούν σε κατάσταση βασικού φορτίου, ενώ οι συμβατικές εγκαταστάσεις καλύπτουν τις ανάγκες αιχμής. Η πυρηνική ενέργεια, λόγω της σχεδόν μηδενικής εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων, αποτελεί επίσης μια εξαιρετική επιλογή για την κεντρική παραγωγή υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα. Το μέλλον της παραγωγής υδρογόνου με πυρηνική ενέργεια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Καταρχάς, κρίσιμος παράγοντας είναι η διαθεσιμότητα και τα ποσοστά παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, κοινωνικές και κυβερνητικές αποφάσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα καθορίσουν την πορεία αυτής της τεχνολογίας. Επιπλέον, η πυρηνική ενέργεια παρέχει ενεργειακή ασφάλεια λόγω των εκτεταμένων αποθεμάτων καυσίμων, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανεξαρτησία από αβεβαιότητες που συνδέονται με ξένα αποθέματα πετρελαίου. Τέλος, οι οικονομικές πτυχές της παραγωγής και μεταφοράς υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων μεγάλης κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επηρεάζουν την ευρύτερη αποδοχή και εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας ως πηγής για την παραγωγή υδρογόνου.¹⁸¹

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των πυρηνικών εργοστασίων στην παραγωγή υδρογόνου είναι η ευελιξία που προσφέρουν στη διαχείριση της ενέργειας. Κατά τις περιόδους που η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι χαμηλή, η περίσσεια ενέργεια που παράγεται από τον πυρηνικό αντιδραστήρα μπορεί να διοχετευτεί για την παραγωγή υδρογόνου αντί να παραμένει ανεκμετάλλευτη ή να μειώνεται η παραγωγική ισχύς του αντιδραστήρα.¹⁸² Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την οικονομική αποδοτικότητα του εργοστασίου, καθώς μειώνει το λειτουργικό κόστος και αυξάνει την αποδοτικότητα της εγκατάστασης. Αντίθετα με άλλες πηγές ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες, οι οποίες εξαρτώνται από καιρικές συνθήκες και εμφανίζουν διακυμάνσεις στην παραγωγή, τα πυρηνικά εργοστάσια μπορούν να λειτουργούν σε ένα σταθερό επίπεδο, υποστηρίζοντας τη συνεχή και σταθερή παραγωγή υδρογόνου.

Τα πυρηνικά εργοστάσια είναι επίσης σε θέση να παρέχουν τη θερμότητα που απαιτείται για προηγμένες μορφές ηλεκτρόλυσης ή θερμοχημικές διαδικασίες, καθιστώντας τη διαδικασία παραγωγής υδρογόνου πιο αποδοτική. Για παράδειγμα, η ηλεκτρόλυση υψηλής θερμοκρασίας απαιτεί θερμότητα σε θερμοκρασίες που μπορούν να προέλθουν από πυρηνικούς αντιδραστήρες επόμενης γενιάς, όπως οι αντιδραστήρες υψηλής θερμοκρασίας (High-Temperature Gas Reactors - HTGR). Αυτοί οι αντιδραστήρες μπορούν να προσφέρουν θερμότητα άνω των 700°C, μειώνοντας την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια και αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση της ηλεκτρόλυσης. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή υδρογόνου από πυρηνικά εργοστάσια όχι μόνο μπορεί να είναι

¹⁸¹ Hydrogen production using nuclear energy. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.

¹⁸² Nuclear energy in the hydrogen economy (2024) Nuclear energy agency (NEA) https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_20492/nuclear-energy-in-the-hydrogen-economy

πιο οικονομική αλλά και πιο φιλική προς το περιβάλλον, αφού μειώνονται οι συνολικές απαιτήσεις σε ενέργεια.¹⁸³

Πιο αναλυτικά, η παραγωγή υδρογόνου μέσω της τεχνολογίας Modular High-Temperature Reactor (MHR) και της μεθόδου θερμοχημικής διάσπασης του θείου-ιωδίου (SI process) έχει διερευνηθεί ως μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη χρήση θερμότητας από αντιδραστήρες MHR υψηλής θερμοκρασίας, με χαρακτηριστική θερμική ισχύ 600 MW ανά μονάδα, λειτουργώντας σε θερμοκρασία ψυκτικού 850°C και με απόδοση 42%. Με την κατάλληλη διαμόρφωση της υποδομής, μπορεί να επιτευχθεί παραγωγή έως 800 τόνων υδρογόνου ημερησίως. Το κόστος κατασκευής τέτοιων εγκαταστάσεων περιλαμβάνει αρχικό ποσό περίπου \$470 ανά MW θερμικής ισχύος (MWth). Η προσθήκη ειδικών εξαρτημάτων, όπως εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και η αντικατάσταση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με θερμοχημική μονάδα, αυξάνει το συνολικό κεφαλαιακό κόστος στα \$750 ανά MWth. Παράλληλα, συγκριτικές αναλύσεις δείχνουν ότι τα συνολικά κόστη εγκατάστασης πυρηνικών εργοστασίων σύγχρονης τεχνολογίας κυμαίνονται από \$530 έως \$800 ανά MWh. Όσον αφορά τη λειτουργία, το ετήσιο κόστος μιας τέτοιας μονάδας παραγωγής υδρογόνου ανέρχεται περίπου στα \$50,7 εκατομμύρια, ενώ τα αντίστοιχα ετήσια λειτουργικά κόστη του πυρηνικού εργοστασίου εκτιμώνται στα \$93,9 εκατομμύρια. Συνολικά, το κόστος παραγωγής υδρογόνου υπολογίζεται σε περίπου \$1,50 ανά κιλό. Μελλοντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία και η συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού μονάδων σε μία τοποθεσία θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος παραγωγής περαιτέρω, ενώ μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ενδέχεται να αποφέρουν καλύτερη οικονομία κλίμακας.¹⁸⁴

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας προβλέπεται να μειώσει το κόστος παραγωγής υδρογόνου. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι μια εγκατάσταση MHR-SI με δυνατότητα παραγωγής 1200 τόνων υδρογόνου ημερησίως θα μπορούσε να έχει κόστος περίπου \$600 ανά MWth. Εάν συνυπολογιστούν τα έξοδα αδειοδότησης και πιθανές επιφυλάξεις, το κόστος αυτό ενδέχεται να αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο, διαμορφώνοντας το συνολικό κεφαλαιακό κόστος σε \$800 ανά MWth. Με την κατασκευή της εγκατάστασης να ολοκληρώνεται σε τρία χρόνια, το κόστος παραγωγής υδρογόνου αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στα \$1,60 ανά κιλό.¹⁸⁵

Επιπρόσθετα, το υδρογόνο λειτουργεί ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ή όταν οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας δεν είναι διαθέσιμες. Ειδικότερα, το υδρογόνο μπορεί να επαναμετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω κυψελών καυσίμου ή άλλων τεχνολογιών, παρέχοντας ένα εφεδρικό καύσιμο που ενισχύει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα του ενεργειακού

¹⁸³ Hydrogen production using nuclear energy. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.

¹⁸⁴ Somtochukwu Godfrey Nnabuiife (2022) *Present and projected developments in hydrogen production: A technological review**, Carbon Capture Science & Technology.

¹⁸⁵ Somtochukwu Godfrey Nnabuiife (2022) *Present and projected developments in hydrogen production: A technological review**, Carbon Capture Science & Technology.

συστήματος. Αυτή η δυνατότητα αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συμβάλλει στην αποτροπή της υπερφόρτωσης των δικτύων και στην εξισορρόπηση της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Από οικονομική άποψη, η αξιοποίηση των πυρηνικών εργοστασίων ως ενεργειακών κέντρων παραγωγής υδρογόνου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου σε μεγάλες ποσότητες χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του δικτύου επιτρέπει την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς για το υδρογόνο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στον βιομηχανικό τομέα όσο και στον τομέα των μεταφορών. Το γεγονός ότι τα πυρηνικά εργοστάσια μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή υδρογόνου σε σταθερή βάση ενισχύει την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.¹⁸⁶

Η χρήση των πυρηνικών εργοστασίων ως κέντρα παραγωγής υδρογόνου επιτρέπει, επίσης, τη γεωγραφική εγγύτητα των κέντρων παραγωγής προς τις περιοχές κατανάλωσης, ειδικά όταν το υδρογόνο χρησιμοποιείται ως βιομηχανικό καύσιμο ή σε μεγάλες εγκαταστάσεις μεταφορών. Η εγγύτητα αυτή μειώνει το κόστος μεταφοράς και διανομής του υδρογόνου, καθώς και τον κίνδυνο απωλειών κατά τη μεταφορά. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, συνεπώς, μπορούν να αποτελέσουν κεντρικούς κόμβους για την τροφοδότηση βιομηχανικών και αστικών περιοχών με υδρογόνο, ενισχύοντας την τοπική ενεργειακή αυτονομία και συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα των κοινοτήτων.

Παρά τις προκλήσεις, η στρατηγική αξιοποίηση των πυρηνικών εργοστασίων ως ενεργειακών κόμβων για την παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου αποτελεί έναν καινοτόμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης και ενεργειακής ασφάλειας. Αντί να περιορίζονται αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορούν να ενταχθούν σε μια πολυδιάστατη ενεργειακή στρατηγική, όπου το υδρογόνο γίνεται ένας κρίσιμος πόρος για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ανθεκτικότητα των συστημάτων ενέργειας. Με τις κατάλληλες επενδύσεις και τη σωστή υποστήριξη από τις πολιτικές αρχές, η προοπτική των πυρηνικών εργοστασίων ως κέντρα παραγωγής υδρογόνου μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο βιώσιμη και ενεργειακά αυτόνομη κοινωνία.¹⁸⁷

Η χρήση πυρηνικής θερμότητας σε έναν αντιδραστήρα μεταρρύθμισης απαιτεί προσαρμογές, καθώς οι επιχειρησιακές συνθήκες ενός πυρηνικού αντιδραστήρα δεν είναι τόσο ευέλικτες όσο αυτές ενός παραδοσιακού καυστήρα ορυκτών καυσίμων. Οι αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας καθιστούν απαραίτητη τη βέλτιστη εκμετάλλευση της πυρηνικής θερμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Η διαδικασία βασίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, που μεγιστοποιούν το ρυθμό παραγωγής και τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε υδρογόνο. Ο κύκλος περιλαμβάνει:

¹⁸⁶ *Nuclear energy in the hydrogen economy* (2024) Nuclear energy agency (NEA) https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_20492/nuclear-energy-in-the-hydrogen-economy

¹⁸⁷ *Hydrogen production using nuclear energy*. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.

1. Καθαρισμό αερίου: Μετατροπή shift, καθαρισμό CO₂, διαχωρισμό H₂ και μεθανίωση.
2. Αντιδραστήρα διαχωρισμού: Ο σωλήνας διαχωρισμού θερμαίνεται εξωτερικά (αλλοθερμικά) με ήλιο σε θερμοκρασία ~950°C. Το φυσικό αέριο εισέρχεται στους 450°C και εξέρχεται στους ~830°C, μετατρέπόμενο σε μίγμα H₂, CO και CO₂.
3. Ανακύκλωση αερίου: Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σωλήνα ανακύκλωσης για βελτίωση της θερμικής απόδοσης και ελαχιστοποίηση θερμικών πιέσεων.

Ο συνολικός βαθμός απόδοσης, περιλαμβανομένης της πυρηνικής θερμότητας, φτάνει το 65%, ενώ η χρήση φυσικού αερίου μπορεί να μειωθεί κατά 40% σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. Η πυρηνική μεταρρύθμιση με ατμό έχει αποδειχθεί τεχνολογικά εφικτή, με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια που την καθιστούν ανταγωνιστική σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Με βάση τα αποτελέσματα των γερμανικών ερευνών, η τεχνολογία είναι έτοιμη για περαιτέρω εφαρμογή, προσφέροντας βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική παραγωγή υδρογόνου μεγάλης κλίμακας.¹⁸⁸

Ως αναφορά στους προηγμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι προηγμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες διαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης ενέργειας, προσφέροντας βελτιωμένη ασφάλεια, οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντικά οφέλη. Με σχεδιασμό που επικεντρώνεται στη μακροχρόνια λειτουργία, τη μείωση του κόστους και την παραγωγή ενέργειας με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, αυτές οι καινοτομίες καθιστούν την πυρηνική ενέργεια μια εφικτή και στρατηγική λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ικανότητά τους να λειτουργούν για περισσότερες από έξι δεκαετίες, ενώ ταυτόχρονα απλοποιούν τις διαδικασίες αδειοδότησης, εξασφαλίζει τη σημασία τους τόσο για άμεση εφαρμογή όσο και για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι προηγμένοι αντιδραστήρες δίνουν έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογική υπεροχή αλλά και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το κοινό. Οι αντιδραστήρες αυτοί είναι σχεδιασμένοι για να ευθυγραμμίζονται με την παγκόσμια κλιματική ατζέντα, παρέχοντας αξιόπιστη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενέργεια, ενώ αντιμετωπίζουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων.¹⁸⁹ Εκμεταλλευόμενοι περισσότερες από έξι δεκαετίες εμπειρίας στην πυρηνική τεχνολογία, οι προηγμένοι αντιδραστήρες ενσωματώνουν διδάγματα από προηγούμενες γενιές με καινοτομίες αιχμής. Οι σχεδιασμοί τους περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένη θερμική απόδοση για βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας από το πυρηνικό καύσιμο, ελαχιστοποίηση αποβλήτων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βελτιστοποιημένη χρήση φυσικών πόρων για την εξασφάλιση βιωσιμότητας στην παραγωγή ενέργειας και ευελιξία εφαρμογών, όπως η παροχή ενέργειας για παραγωγή υδρογόνου και άλλες μη ηλεκτρικές χρήσεις.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) συνεργάζεται με χώρες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη προηγμένων αντιδραστήρων. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει ερευνητικά έργα, διεθνή εργαστήρια

¹⁸⁸ Hydrogen production using nuclear energy. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.

¹⁸⁹ Baptiste POSSEME (2024) *Energy system infrastructures and investments in hydrogen*.

και συνεργασία με φορείς όπως το Generation IV International Forum (GIF), το οποίο από το 2000 προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη για συστήματα πυρηνικής ενέργειας επόμενης γενιάς. Οι προηγμένοι αντιδραστήρες αναδεικνύονται ως μια σημαντική επιλογή για την επίτευξη κλιματικών στόχων, προσφέροντας οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λύσεις ενέργειας.¹⁹⁰

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ενέργειας είναι σημαντικά χαμηλότερες όταν αξιοποιείται η πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή υδρογόνου, καθώς δεν παράγονται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό καθιστά τη συνεργασία τους ιδανική για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και άλλων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών για την κλιματική αλλαγή. Το υδρογόνο που παράγεται μέσω της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την αντικατάσταση του άνθρακα και του φυσικού αερίου στις βιομηχανικές διαδικασίες, αλλά και για την τροφοδότηση οχημάτων και μεταφορικών συστημάτων που διαφορετικά θα βασίζονταν σε ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας έτσι τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η δυνατότητα αυτή βοηθά σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, με οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία. Η παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της τεχνολογικής καινοτομίας. Η συνεργασία των δύο τεχνολογιών απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία, γεγονός που ενισχύει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους τομείς της ενέργειας και της μηχανικής. Οι χώρες που επενδύουν στη συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου μπορούν να καταστούν ηγέτιδες στην ενεργειακή τεχνολογία, προσελκύνοντας επενδύσεις και δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά καθαρής ενέργειας. Με την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, μπορούν να αναπτυχθούν νέες, πιο αποδοτικές και οικονομικές τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης υδρογόνου, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος και διευκολύνοντας την ευρεία υιοθέτηση του υδρογόνου.¹⁹¹

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της συνεργασίας αυτής είναι η ευελιξία στη χρήση του υδρογόνου σε διάφορες εφαρμογές, από την αποθήκευση ενέργειας έως τη χρήση σε κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας. Το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί σε μεγάλες ποσότητες και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την υποστήριξη του ενεργειακού δικτύου, εξισορροπώντας την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και προσφέροντας σταθερότητα σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Αυτή η δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στη λειτουργία των ενεργειακών δικτύων, βοηθώντας στη σταθεροποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στο σύστημα.

¹⁹⁰ Matt Fisher (2020) *Nuclear power clean energy*, IAEA Bulletin.

¹⁹¹ *How can nuclear combat climate change?* (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/nuclear-essentials/how-can-nuclear-combat-climate-change>

ADVANCED CLEAN ENERGY STORAGE

Εικόνα 27 - Το έργο Advanced Clean Energy Storage¹⁹²

Παρά τις πολλές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου, υπάρχουν και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κατασκευή και συντήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη των τεχνολογιών παραγωγής υδρογόνου, απαιτούν μεγάλες επενδύσεις. Επιπλέον, η διαχείριση του υδρογόνου ως καυσίμου είναι περίπλοκη λόγω της υψηλής του ευφλεκτότητας, γεγονός που απαιτεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εξειδικευμένες υποδομές. Παρά τις προκλήσεις, η συνεργασία αυτών των δύο τεχνολογιών παραμένει μια από τις πιο ελπιδοφόρες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών CO₂ και τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Συνολικά, η συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου αποτελεί μια στρατηγική λύση που μπορεί να προσφέρει καθαρή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική ενέργεια, υποστηρίζοντας την απαθρακοποίηση σε τομείς με υψηλές εκπομπές. Η αξιοποίηση της σταθερής παροχής ενέργειας από την πυρηνική τεχνολογία για την παραγωγή υδρογόνου μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, καθιστώντας την συνεργασία τους έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της ενεργειακής μετάβασης.¹⁹³

Η κοινή χρήση υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις που συνοδεύουν αυτή τη συνεργασία είναι εξίσου σημαντικές και απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, μεγάλες επενδύσεις και τη σωστή υποστήριξη από τις πολιτικές αρχές. Η επιτυχημένη υλοποίηση αυτής της συνεργασίας εξαρτάται από την επίλυση διαφόρων

¹⁹² <https://www.powermag.com/want-long-term-energy-storage-look-to-hydrogen/>

¹⁹³ Coelho, Z. (2024) *Harnessing Nuclear Energy for desalination and Green Hydrogen*, Nuclear Business Platform. <https://www.nuclearbusiness-platform.com/media/insights/harnessing-nuclear-energy-for-desalination>

τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και ρυθμιστικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικές στρατηγικές και μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Η κοινή χρήση υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας απαιτεί εξελιγμένες τεχνολογίες για την παραγωγή, τη διανομή και την αποθήκευση υδρογόνου, οι οποίες δεν είναι ακόμη απόλυτα ώριμες για εμπορική χρήση σε μεγάλη κλίμακα. Η παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικών αντιδραστήρων εξαρτάται από τεχνολογίες υψηλής θερμοκρασίας, όπως οι αντιδραστήρες αερίου ή οι αντιδραστήρες υγρού άλατος, που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί πλήρως για βιομηχανική χρήση. Οι αντιδραστήρες υψηλής θερμοκρασίας μπορούν να προσφέρουν την απαιτούμενη θερμότητα για τη θερμοχημική παραγωγή υδρογόνου, αλλά η εγκατάσταση αυτών των τεχνολογιών συνεπάγεται μεγάλα κόστη και χρόνους ολοκλήρωσης, γεγονός που απαιτεί καινοτομίες και πρόσθετη έρευνα. Επιπλέον, οι τεχνολογίες για τη θερμοχημική παραγωγή υδρογόνου, όπως ο κύκλος θείου-ιωδίου, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και δοκιμής και απαιτούν επιπλέον βελτιώσεις για να φτάσουν σε ένα επίπεδο απόδοσης και ασφάλειας που θα τις καθιστά βιώσιμες για ευρεία εφαρμογή.¹⁹⁴

Οι υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογόνου αποτελούν επίσης τεχνική πρόκληση. Το υδρογόνο είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ και πτητικό αέριο, το οποίο μπορεί να διαρρεύσει ευκολότερα από άλλα αέρια, γεγονός που απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης. Η αποθήκευση υδρογόνου σε μεγάλες ποσότητες απαιτεί τη χρήση δεξαμενών υψηλής πίεσης ή την ψύξη του σε υγρή μορφή, διαδικασίες που συνεπάγονται αυξημένο κόστος και εξειδικευμένες υποδομές. Η ασφαλής και αποτελεσματική διανομή του υδρογόνου από πυρηνικές εγκαταστάσεις σε τελικούς καταναλωτές αποτελεί μια ακόμη πρόκληση που απαιτεί εκτενή ανάπτυξη υποδομών, γεγονός που αυξάνει το συνολικό κόστος υλοποίησης.

Η ανάπτυξη μιας κοινής υποδομής για υδρογόνο και πυρηνική ενέργεια απαιτεί μεγάλες επενδύσεις τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινους πόρους, γεγονός που καθιστά την αρχική εγκατάσταση κοστοβόρα.¹⁹⁵ Τα πυρηνικά εργοστάσια, ειδικά αυτά της νέας γενιάς που μπορούν να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες για την παραγωγή υδρογόνου, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις που μπορεί να αγγίζουν δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή και τη λειτουργία. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η δημόσια και πολιτική υποστήριξη για την πυρηνική ενέργεια είναι περιορισμένη. Για να καταστεί αυτή η συνεργασία βιώσιμη, θα χρειαστούν νέες χρηματοδοτικές πολιτικές, φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις από τις κυβερνήσεις, καθώς και η ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα.

¹⁹⁴ Somtochukwu Godfrey Nnabuike (2022) *Present and projected developments in hydrogen production: A technological review**, *Carbon Capture Science & Technology*.

¹⁹⁵ Baptiste POSSEME (2024) *Energy system infrastructures and investments in hydrogen*.

Εικόνα 28 - Υποδομές υδρογόνου¹⁹⁶

Ακόμη, η οικονομική αποδοτικότητα της κοινής χρήσης υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας εξαρτάται από το αν οι τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλες μεθόδους παραγωγής, όπως το μπλε υδρογόνο (από φυσικό αέριο με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα). Το πράσινο υδρογόνο μέσω ανανεώσιμων πηγών είναι επίσης ένας βασικός ανταγωνιστής. Εάν η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να επιτύχει αποδεκτό κόστος παραγωγής υδρογόνου, η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας μπορεί να ανακοπεί, περιορίζοντας τις δυνατότητες της κοινής χρήσης υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας στην αγορά.

Η κοινή χρήση πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου έρχεται αντιμέτωπη και με κοινωνικά ζητήματα και αντιδράσεις. Η πυρηνική ενέργεια συχνά συνοδεύεται από ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, λόγω του κινδύνου ατυχημάτων και της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων. Παρά την πρόοδο στην τεχνολογία ασφαλείας, η κοινωνική αποδοχή των πυρηνικών εγκαταστάσεων παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι ανησυχίες του κοινού μπορεί να επηρεάσουν την πολιτική υποστήριξη και τη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Η παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις σε κοινότητες κοντά στις εγκαταστάσεις, κάτι που απαιτεί εκτενή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και διαφανή ενημέρωση για τα οφέλη και τις προφυλάξεις ασφαλείας.¹⁹⁷

Από πολιτική άποψη, η συνεργασία υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας απαιτεί την υποστήριξη κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να προωθήσουν κατάλληλες ρυθμίσεις, πρότυπα και επιδοτήσεις για την ενίσχυση της αγοράς υδρογόνου και της πυρηνικής τεχνολογίας. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου ρυθμιστικού πλαισίου δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς απαιτεί συντονισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ειδικά σε

¹⁹⁶ <https://www.greenh2world.com/post/hydrogen-infrastructure>

¹⁹⁷ *Innovation in nuclear energy technology (2007) NUCLEAR ENERGY AGENCY ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.*

ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές και τη διανομή υδρογόνου. Επιπλέον, οι διεθνείς σχέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συνεργασία αυτή, καθώς η παραγωγή υδρογόνου και η ανάπτυξη πυρηνικών εγκαταστάσεων συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών.

Παρά τις προκλήσεις, οι μελλοντικές προοπτικές για την κοινή χρήση υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας είναι ενθαρρυντικές και υπόσχονται μια νέα εποχή καθαρής, αποδοτικής και βιώσιμης ενέργειας. Καθώς οι τεχνολογίες βελτιώνονται και οι υποδομές αναπτύσσονται, η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να γίνει πιο οικονομικά αποδοτική και να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO₂. Η έρευνα και η καινοτομία σε πυρηνικές τεχνολογίες υψηλής θερμοκρασίας, καθώς και σε τεχνολογίες αποθήκευσης και μεταφοράς υδρογόνου, αναμένεται να οδηγήσουν σε λύσεις που θα διευκολύνουν την ευρεία εφαρμογή αυτής της συνεργασίας.

Η ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMRs) προσφέρει επίσης σημαντικές προοπτικές, καθώς αυτοί οι αντιδραστήρες είναι πιο οικονομικοί και εύκολοι στην εγκατάσταση σε σχέση με τους παραδοσιακούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.¹⁹⁸ Οι SMRs μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή περιοχές υψηλής ζήτησης, παρέχοντας καθαρό υδρογόνο στις τοπικές κοινωνίες και βιομηχανίες, χωρίς τις ανάγκες για εκτεταμένες υποδομές μεταφοράς. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να καταστήσει το υδρογόνο από πυρηνικές πηγές πιο ανταγωνιστικό και οικονομικά βιώσιμο, ενώ ταυτόχρονα θα υποστήριζε την τοπική ενεργειακή αυτονομία.

Από περιβαλλοντική άποψη, η συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα και στη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Η χρήση υδρογόνου ως καυσίμου για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές σε τομείς που είναι δύσκολο να απανθρακωθούν, ενώ η πυρηνική ενέργεια μπορεί να προσφέρει την απαιτούμενη θερμότητα και ηλεκτρισμό χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές άνθρακα. Αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να υποστηριχθεί από διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις μέσω προγραμμάτων που ενισχύουν την έρευνα και την ανάπτυξη σε καθαρές τεχνολογίες και που προωθούν τις επενδύσεις σε έργα υδρογόνου.

Η δημιουργία κατάλληλων πολιτικών και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας είναι επίσης απαραίτητες για την επιτυχία της κοινής χρήσης υδρογόνου και πυρηνικής ενέργειας. Η παγκόσμια αγορά υδρογόνου αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, και οι χώρες που επενδύουν σε αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια οικονομία καθαρής ενέργειας. Η ανάπτυξη διεθνών προτύπων για την ασφάλεια και τη διαχείριση υδρογόνου και πυρηνικών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία και να επιτρέψει την ευρύτερη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών.

¹⁹⁸ *Small nuclear power reactors (2024) World Nuclear Association.* <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Συμπεράσματα

Συνδυάζοντας την παραγωγή υδρογόνου με την πυρηνική ενέργεια, θα ήτο δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικά εργαλεία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, με την προοπτική να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για το 2030 και το 2050. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει έρευνα, καινοτομία, επενδύσεις και κοινωνική αποδοχή. Η παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική, παραμένει μια πολυδιάστατη πρόκληση. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η μετατροπή αυτής της ενέργειας σε υδρογόνο μέσω ηλεκτρόλυσης προσθέτει επιπλέον στάδια, αυξάνοντας το συνολικό κόστος και μειώνοντας την αποδοτικότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μετατροπή της σε υδρογόνο και την πιθανή επαναμετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω κυψελών καυσίμου, γεγονός που προκαλεί απώλειες και μειώνει την ανταγωνιστικότητα του υδρογόνου ως εμπορικό καύσιμο.

Η ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής για τη διανομή υδρογόνου αποτελεί μια ακόμα κρίσιμη πρόκληση. Ενώ η βιομηχανική παραγωγή υδρογόνου είναι ήδη εφικτή σε μεγάλη κλίμακα, η παροχή του σε τελικούς χρήστες, απαιτεί ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών, σταθμών αποθήκευσης και διανομής. Οι αρχικές φάσεις αυτής της μετάβασης είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς η ζήτηση είναι ακόμα χαμηλή και η συγκέντρωση χρηστών περιορισμένη. Επομένως, η λειτουργία μικρής κλίμακας μονάδων παραγωγής υδρογόνου κοντά στους χρήστες θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο βήμα. Αυτό, ωστόσο, προϋποθέτει σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας των μικρών μονάδων μέσω περαιτέρω έρευνας και τεχνολογικών καινοτομιών. Η εμπλοκή μη τεχνικών παραμέτρων, όπως η επιλογή τοποθεσιών, η ασφάλεια, η χρηματοδότηση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι εξίσου σημαντική. Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την κοινωνική αποδοχή, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των συστημάτων διανομής και αποθήκευσης.

Η πυρηνική ενέργεια προσφέρει σταθερή και αξιόπιστη παροχή ενέργειας, καθιστώντας την ιδανική για την υποστήριξη της παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης. Η αξιοποίηση της θερμότητας από πυρηνικούς αντιδραστήρες, ειδικά από αντιδραστήρες υψηλής θερμοκρασίας, βελτιώνει την αποδοτικότητα της διαδικασίας και μειώνει το κόστος παραγωγής. Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs) ανοίγουν νέες δυνατότητες για αποκεντρωμένη παραγωγή υδρογόνου, ειδικά σε αναπτυσσόμενες περιοχές όπου οι υποδομές είναι περιορισμένες. Η επιτυχία αυτής της ενεργειακής μετάβασης απαιτεί τη διαρκή υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Οι συνεργασίες μπορούν να προσφέρουν τεχνική υποστήριξη, οικονομικές αναλύσεις και πλαίσια ασφάλειας για την υλοποίηση έργων πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου. Επιπλέον, απαιτούνται στοχευμένες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και πολιτικές που ενισχύουν την αυτοπαραγωγή και τη χρήση ευέλικτων συστημάτων δικτύου.

Η ΕΕ, μέσα από την πρωτοβουλία «Fit for 55», παρέχει ένα πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων του 2030 και του 2050, με έμφαση στην απανθρακοποίηση, την εξηλεκτρισμό

των τελικών χρήσεων και τη μετάβαση σε μια οικονομία βασισμένη στο υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να άρουν τα οικονομικά και κανονιστικά εμπόδια που περιορίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και να επανασχεδιάσουν τα δίκτυα φυσικού αερίου για την υποστήριξη της υδρογονοοικονομίας.

Η παραγωγή υδρογόνου και η πυρηνική ενέργεια αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη μιας καθαρής και ανθεκτικής ενεργειακής υποδομής. Παρόλο που οι προκλήσεις είναι μεγάλες, η συνδυασμένη χρήση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να προσφέρει λύσεις για την απανθρακοποίηση, την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας, η διεθνής συνεργασία και η κοινωνική αποδοχή είναι καίρια στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της μετάβασης.

Η ενίσχυση των επενδύσεων και η δημιουργία χρηματοδοτικών κινήτρων είναι κρίσιμη σημασίας για την ανάπτυξη και ευρεία υιοθέτηση της κοινής χρήσης πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου. Η δημιουργία υποδομών για την παραγωγή υδρογόνου από πυρηνικές πηγές απαιτεί μεγάλες αρχικές επενδύσεις, τόσο σε εγκαταστάσεις όσο και σε τεχνολογίες υψηλής απόδοσης, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη των υποδομών αυτών και να προωθήσει την έρευνα και καινοτομία, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική εφαρμογή και τη βιώσιμη λειτουργία αυτών των τεχνολογιών. Η παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων, όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και κρατική υποστήριξη, μπορεί να ενθαρρύνει τους επενδυτές και τις βιομηχανίες να συμμετέχουν σε αυτά τα έργα, μειώνοντας το ρίσκο και αυξάνοντας την ελκυστικότητα των πυρηνικών και υδρογονοενεργειακών επενδύσεων. Η υποστήριξη από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας αυτής της προσέγγισης, εξασφαλίζοντας ότι τα έργα αυτά έχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν και να επεκταθούν.

Η δημιουργία ενός σαφούς και εναρμονισμένου ρυθμιστικού πλαισίου είναι θεμελιώδους σημασίας για την ασφαλή και βιώσιμη συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να καλύπτει ζητήματα ασφάλειας, όπως η διαχείριση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και η αποθήκευση υδρογόνου, καθώς και να θέτει αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ενσωμάτωση κανόνων περιβαλλοντικής διαχείρισης διασφαλίζει ότι η παραγωγή και χρήση του υδρογόνου από πυρηνικές πηγές δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό οικοσύστημα. Ένα ενιαίο και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την κοινωνική αποδοχή, θα διευκολύνει την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και θα ενισχύσει τη συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση για την ασφαλή και αποδεκτή ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και καθαρό ενεργειακό μέλλον.

Η στρατηγική της Μεγάλης Βρετανίας για την ανάπτυξη μιας ακμάζουσας οικονομίας υδρογόνου αποτελεί κεντρικό άξονα της ενεργειακής της μετάβασης προς την επίτευξη των στόχων μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050. Η δεκαετία του 2020 θεωρείται καθοριστική για τη δημιουργία υποδομών, την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη του κατάλληλου πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου που θα επιτρέψουν τη μεγιστοποίηση του ρόλου του υδρογόνου στην απανθρακοποίηση της οικονομίας.

Η διαχείριση και αποθήκευση υδρογόνου αποτελεί εξίσου σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής. Η κυβέρνηση επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη υποδομών δικτύου και αποθήκευσης, περιλαμβάνοντας έργα όπως η ανάμιξη υδρογόνου με φυσικό αέριο σε υφιστάμενα δίκτυα. Ταυτόχρονα, η διερεύνηση των απαιτήσεων για μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας και η παροχή χρηματοδοτήσεων, όπως τα £68 εκατομμύρια του Longer Duration Energy Storage Demonstration, δημιουργούν τις βάσεις για τη στήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υδρογόνου.

Η τελική χρήση του υδρογόνου σχεδιάζεται να επεκταθεί σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Στη βιομηχανία, χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Industrial Energy Transformation Fund (£315 εκατ.) και ο διαγωνισμός Industrial Fuel Switching 2 (£55 εκατ.), προάγουν την εφαρμογή τεχνολογιών μετάβασης σε καύσιμα χαμηλού άνθρακα. Στον τομέα των μεταφορών, επενδύσεις μέσω του προγράμματος ZEBRA (£120 εκατ.) υποστηρίζουν την ανάπτυξη υδρογονοκίνητων λεωφορείων, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στη ναυτιλία και την αεροπλοΐα. Επίσης, στον τομέα της θέρμανσης, πιλοτικά έργα για τη χρήση υδρογόνου σε κατοικίες και γειτονιές θα καθορίσουν τη στρατηγική απόφαση για τη θέρμανση με υδρογόνο έως το 2026.

Η ανάπτυξη αγοράς υδρογόνου απαιτεί κατάλληλο κανονιστικό και επιχειρηματικό πλαίσιο. Η εισαγωγή ενός Hydrogen Business Model, η ενίσχυση της συνεργασίας με τη βιομηχανία και η διαμόρφωση ρυθμιστικών πλαισίων, όπως η ίδρυση του Hydrogen Regulators Forum, στοχεύουν στη διευκόλυνση επενδύσεων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της αγοράς. Παράλληλα, η στρατηγική επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση των οικονομικών ευκαιριών για εγχώριες επιχειρήσεις μέσω της δημοσίευσης του Hydrogen Sector Development Action Plan.

Η προσέγγιση της Μεγάλης Βρετανίας στην οικονομία του υδρογόνου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αξιοποιεί τις δυνατότητες της συνεργασίας, της καινοτομίας και της χρηματοδότησης για να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να επιτύχει την απανθρακοποίηση. Τα οφέλη της στρατηγικής αναμένεται να είναι πολλαπλά, περιλαμβάνοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συμβολή στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή.

Η ενσωμάτωση της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή υδρογόνου αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ενεργειακή μετάβαση της Μεγάλης Βρετανίας, ενισχύοντας την απανθρακοποίηση κρίσιμων τομέων της οικονομίας. Η πυρηνική ενέργεια έχει το πλεονέκτημα της συνεχούς λειτουργίας (24/7), επιτρέποντας τη μέγιστη χρήση των ηλεκτρολυτικών μονάδων και μειώνοντας το κόστος ανά μονάδα παραγόμενου υδρογόνου. Μετά το 2030, η ταχεία ανάπτυξη πυρηνικών έργων παραγωγής υδρογόνου μπορεί να προσφέρει λύσεις απανθρακοποίησης σε τομείς όπως η αεροπορία, η βαριά βιομηχανία και η ναυτιλία. Επιπλέον, οι προγραμματισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής αξίας.

Όλες οι τεχνολογίες που απαιτούνται για την παραγωγή υδρογόνου από πυρηνική ενέργεια είναι ήδη εμπορικά διαθέσιμες και μπορούν να εφαρμοστούν με χαμηλό ρίσκο. Το πυρηνικό υδρογόνο αποτελεί πηγή μηδενικού άνθρακα, χωρίς εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή. Επιπλέον, η καινοτομία σε νέες τεχνολογίες παραγωγής, όπως η

εκμετάλλευση θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες, μπορεί να επιταχύνει την εμπορική διάθεση και να μειώσει περαιτέρω το κόστος παραγωγής.

Η εκτίμηση κόστους του πυρηνικού υδρογόνου περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποσυναρμολόγησης και της τελικής διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), το κόστος μπορεί να πέσει κάτω από £1.50/kg, καθιστώντας το ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Με στόχο την επίτευξη αυτών των στόχων, η στρατηγική περιλαμβάνει την άμεση ενσωμάτωση της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή υδρογόνου, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές και ενισχύοντας τις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από επενδύσεις. Παράλληλα, η ανάπτυξη μελλοντικών πυρηνικών συστημάτων παραγωγής υδρογόνου βασίζεται σε νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτή η στρατηγική θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μηδενικών εκπομπών, παρέχοντας αξιόπιστο και οικονομικό υδρογόνο, ενώ θα τοποθετήσει τη Μεγάλη Βρετανία ως πρωτοπόρο στην παγκόσμια αγορά πυρηνικού υδρογόνου. Η δημιουργία ζήτησης για πυρηνικό υδρογόνο μέσω ηλεκτρόλυσης, η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν προτεραιότητες. Η εστίαση σε τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η ηλεκτρόλυση ατμού και οι θερμοχημικές διεργασίες, θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και θα μειώσει το κόστος παραγωγής. Ταυτόχρονα, η στρατηγική αυτή θα διασφαλίσει την ανάπτυξη μιας παγκόσμιας ανταγωνιστικής αλυσίδας εφοδιασμού και την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η ανάπτυξη μιας εγχώριας βάσης δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού τομέα, θα υποστηρίξει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγικές δραστηριότητες, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και τα έσοδα εντός της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, η Μεγάλη Βρετανία θα αποκτήσει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά πυρηνικού υδρογόνου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική και ενεργειακή της βιωσιμότητα.

Συνολικά, η διεθνής συνεργασία και οι πολυμερείς συμφωνίες αποτελούν θεμέλια για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων ενεργειακών στόχων. Η δέσμευση χωρών για κοινά έργα και η ανταλλαγή τεχνολογικής τεχνογνωσίας μπορούν να επιταχύνουν την πρόοδο προς την καθαρή ενέργεια και να στηρίξουν την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος που βασίζεται σε αξιόπιστες, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις. Συμπερασματικά, η συνεργασία πυρηνικής ενέργειας και υδρογόνου αποτελεί μια από τις πλέον ελπιδοφόρες και βιώσιμες λύσεις για την ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη σε ένα καθαρότερο μέλλον. Επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία, ανάπτυξη υποδομών, διεθνείς συνεργασίες και κοινωνική αποδοχή είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής, που μπορεί να καθορίσει την πορεία μας προς έναν κόσμο με μηδενικές εκπομπές, ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική βιωσιμότητα. Με αυτές τις βάσεις, το υδρογόνο και η πυρηνική ενέργεια μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη ενός βιώσιμου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. European Commission (2024) Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, Climate Action. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_el
2. United Nations (2015) PARIS AGREEMENT
3. Naterer, G.F., Dincer, I. and Zamfirescu, C. (2021) Hydrogen production from nuclear energy, SpringerLink
4. Weinberg, A.M. et al. (2021) Comparative analysis of decision making regarding nuclear policy after the Fukushima Dai-Ichi nuclear power plant accident: Case study in Germany and Japan, Technology in Society.
5. UK approval on hydrogen blending in domestic gas networks (2023) Institution of Gas Engineers and Managers. <https://www.igem.org.uk/resource/uk-urged-to-approve-hydrogen-blending-in-domestic-gas-network.html>
6. Hanley, E.S. et al. (2020) Economic aspects of nuclear and hydrogen energy in the world and Russia, International Journal of Hydrogen Energy.
7. Μπάνος (2021) Παραγωγή υδρογόνου μέσω πυρηνικής ενέργειας και αποθήκευση με χρήση ‘αναμορφωμένων’ αποβλήτων.
8. Μαρνέλλος, (2020) Παραγωγή υδρογόνου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH101/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/5α_Παραγωγή_Υδρογόνου_oc.pdf
9. CarmoM. et al. (2020) Comparative review of hydrogen production technologies for nuclear hybrid energy systems, Progress in Nuclear Energy.
10. CarmoM. et al. (2020) Comparative review of hydrogen production technologies for nuclear hybrid energy systems, Progress in Nuclear Energy.
11. Hydrogen production with operating nuclear power plants (2023) IAEA.
12. £102 million government backing for nuclear and Hydrogen Innovation in the UK (2022) Department for Business, Energy & Industrial Strategy-GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/102-million-government-backing-for-nuclear-and-hydrogen-innovation-in-the-uk>
13. UK hydrogen strategy (2024) GOV.UK.
14. Hydrogen production and uses (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/hydrogen-production-and-uses>
15. Rayment , F. (2021) Unlocking the UK’s Nuclear Hydrogen Economy to Support Net Zero: A Cross-Sector Action Plan for Consideration by the Nuclear Industry Council, National Nuclear Laboratory.
16. Rayment , F. (2021) Unlocking the UK’s Nuclear Hydrogen Economy to Support Net Zero: A Cross-Sector Action Plan for Consideration by the Nuclear Industry Council, National Nuclear Laboratory.
17. World Energy Needs and Nuclear Power (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/world-energy-needs-and-nuclear-power>
18. Fact sheet: Spent fuel reprocessing (2014) Nuclear Decommissioning Authority . <https://ukinventory.nda.gov.uk/wp-content/uploads/2014/01/Fact-sheet-spent-fuel-reprocessing.pdf>

19. Nnabuife, S.G. (2023) The prospects of hydrogen in achieving net zero emissions by 2050: A critical review, Sustainable Chemistry for Climate Action.
20. Nuclear power in the world today (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today>
21. Nuclear power in the world today (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-the-world-today>
22. <https://europedirectpiraeus.gr/news/3731/to-25-tis-paragogis-ilektrikis-energeias-tis-ee-proerchetai-apo-pyrinikes-piges/>
23. What is the clean energy transition and how does nuclear power fit in? (2020) IAEA. <https://www.iaea.org/bulletin/what-is-the-clean-energy-transition-and-how-does-nuclear-power-fit-in>
24. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. University of Ioannina. <http://kodipheet.chem.uoi.gr/contents/9%20KEF%209.pdf>
25. Τάσος (2013) Πυρηνική σχάση , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης http://skiathos.physics.auth.gr/atlas/Nuclear_Physics/2013/T2/Liolios/6a_LIOLIOS_sxasn_suvtn3n.pdf
26. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. University of Ioannina. <http://kodipheet.chem.uoi.gr/contents/9%20KEF%209.pdf>
27. <http://jupiter.chem.uoa.gr/pchem/courses/labs/notes/204-243.pdf>
28. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2015) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗΣ ΣΧΑΣΗΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. [http://ikee.lib.auth.gr/record/294826/files/Πτυχιακή_Εργασία - Κουτσοκίδης Γιάννης 2126.pdf](http://ikee.lib.auth.gr/record/294826/files/Πτυχιακή_Εργασία_-_Κουτσοκίδης_Γιάννης_2126.pdf)
29. Fusion - frequently asked questions (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/topics/energy/fusion/faqs>
30. http://www-fusion-magnetique.cea.fr/gb/en_savoir_plus/lithium/lithium.htm
31. Nuclear fission and nuclear fusion- what you should know (2024) orano.group. <https://www.orano.group/en/unpacking-nuclear/nuclear-fission-and-nuclear-fusion-what-you-should-know>
32. Nuclear fission and nuclear fusion- what you should know (2024) orano.group. <https://www.orano.group/en/unpacking-nuclear/nuclear-fission-and-nuclear-fusion-what-you-should-know>
33. <https://ikee.lib.auth.gr/record/334179/files/%CE%99%CE%A4%CE%95R-%20%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%9E%CE%97%20Boziou.pdf>
34. http://www-fusion-magnetique.cea.fr/gb/en_savoir_plus/lithium/lithium.htm
35. Marie Curie (2024) Encyclopædia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Marie-Curie>
36. <https://www.physicamedica.com/article/S1120-1797%2813%2900240-8/fulltext>
37. Otto Hahn, Lise Meitner, and Fritz Strassmann (2024) Science History Institute.
38. Metcalfe, T. (2024) What was the manhattan project?, Scientific American.

39. Obninsk - ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που συνδέθηκε με το ηλεκτρικό δίκτυο (2018) Σαν σήμερα ...1954. <https://merkopanas.blogspot.com/2018/06/1954-obninsk.html>
40. Που βρίσκονται τα ευρωπαϊκά πυρηνικά εργοστάσια ενέργειας (2021) Energymag. https://www.energymag.gr/energeia/15210_poy-briskontai-ta-eyropaika-pyrinika-ergostasia-energeias
41. Outline history of nuclear energy. World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/outline-history-of-nuclear-energy>
42. ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή: Αντιδράσεις της ΕΕ (2021) Euractiv. <https://www.euractiv.gr/section/periballon/news/oie-gia-tin-klimatiki-allagi-antidraseis-tis-ee-germanias-gallias-vretanias-stin-ekthesi-orosimo/>
A. Kakodkar & R.Grover, 2004, Nuclear Energy in India, The Nuclear Engineer
43. What is Iter? (2024) ITER. <https://www.iter.org/proj/inafewlines>
44. <https://www.iter.org/about/iter-france>
45. Nuclear power reactors. World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors>
46. Nuclear power reactors. World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/nuclear-power-reactors>
47. Η πυρηνική ενέργεια και ο κύκλος των πυρηνικών καυσίμων - ΕΚΠΑ-Ραδιοχημεία.
48. Η πυρηνική ενέργεια και ο κύκλος των πυρηνικών καυσίμων - ΕΚΠΑ-Ραδιοχημεία.
49. Heavy Water Reactor (HWR). Reporting assistant for International Nuclear Safeguards.
50. Fusion in brief (2022) Culham Centre for Fusion Energy. <https://ccfe.ukaea.uk/fusion-energy/fusion-in-brief/>
51. Wendelstein 7-X (2024) Startseite. <https://www.ipp.mpg.de/w7x>
52. Schoenberg, K.F. and Siemon, R.E. (2002) Magnetized Target Fusion. A Proof-of-Principle Research Proposal.
53. European Commission (2024) Small modular reactors explained, DG Energy.
54. <https://www.edf.fr/en/the-edf-group/producing-a-climate-friendly-energy/nuclear-energy/shaping-the-future-of-nuclear/smr-solution>
55. What are small modular reactors (smrs)? (2023a) IAEA. <https://www.iaea.org/newscenter/news/what-are-small-modular-reactors-smrs>
56. ANDRIEUX, S. (2015) Small Modular Reactor (SMR), EDF.
57. European Commission (2024) Small modular reactors explained, DG Energy.
58. IAEA designates First Collaborating Centre on Artificial Intelligence for Nuclear Power (2024) IAEA. <https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-designates-first-collaborating-centre-on-artificial-intelligence-for-nuclear-power>
59. Advantages of automation in nuclear (2024) ATS Industrial Automation. <https://atsindustrialautomation.com/webinar/advantages-of-automation-in-nuclear/>

60. Nuclear techniques for the development of Advanced Materials (2022) IAEA. <https://www.iaea.org/bulletin/nuclear-techniques-for-the-development-of-advanced-materialsm>
61. MacEachern, C. and İlhami, Y. (2018) Generation IV Nuclear Reactor, Generation IV Nuclear Reactor.
62. Generation IV nuclear reactors (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/generation-iv-nuclear-reactors>.
63. <https://www.fornuclear.org/en/updates/news/the-worlds-first-generation-iv-nuclear-power-plant-starts-its-commercial-operation-in-china/>
A. Alonso, J. Nakoski, G. Lamarre, X. Vasquez-Maignan, B. Dale, J. Keppler and F. Vuillaume, Nuclear Energy Today. (2012)
64. Petrescu, F.I.T. et al. (2016) Environmental protection through nuclear energy, AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES.
65. What are the advantages of nuclear energy? EDF. <https://www.edfenergy.com/energywise/what-are-advantages-nuclear-energy>
66. PM recommits UK to net zero by 2050 (2023) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/pm-recommits-uk-to-net-zero-by-2050-and-pledges-a-fairer-path-to-achieving-target-to-ease-the-financial-burden-on-british-families> .
67. Advanced Nuclear Technologies (2024) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/advanced-nuclear-technologies/advanced-nuclear-technologies>
68. Nuclear techniques for the development of Advanced Materials (2022) IAEA. <https://www.iaea.org/bulletin/nuclear-techniques-for-the-development-of-advanced-materials>
69. Mata, J.F.C. da, Neto, R.O. and Mesquita, A.Z. (2017) Comparison of the performance, advantages and disadvantages of nuclear power generation compared to other clean sources of electricity, inis.iaea.org.
70. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/49/009/49009723.pdf?f=r=1
71. Mata, J.F.C. da, Neto, R.O. and Mesquita, A.Z. (2017) Comparison of the performance, advantages and disadvantages of nuclear power generation compared to other clean sources of electricity, inis.iaea.org.
72. Non-baseload Operation in Nuclear Power Plants: Load Following and Frequency Control Modes of Flexible Operation (2018) IAEA NUCLEAR ENERGY SERIES PUBLICATIONS. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1756_web.pdf
73. Claire Petersen, Mar Reguant, Lola Segura (2023) Measuring the impact of wind power and intermittency, Energy Economics. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988323006989>
74. Categories of radioactive waste (2021) GOV.UK. https://ukinventory.nda.gov.uk/wp-content/uploads/2021/03/20201222-Official-Rep-PO023346_fact-sheet-03.pdf
75. Radioactive Waste Management (2022) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-waste/radioactive-waste-management>
76. Processing (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/topics/processing>

77. THE FUTURE: INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR RADIOACTIVE WASTE PROCESSING AND DISPOSAL (2014) IAEA Bulletin. <https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull55-3/55304622223.pdf>
78. Sellafield (2024) Social Impact, multiplied, GOV.UK. <https://www.gov.uk/guidance/social-impact-multiplied>
79. Small nuclear power reactors (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors>
80. Sellafield Ltd Company Policy Template (2023) GOV.UK. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/628546/SLCP-2.05.01.pdf
81. Conduct of operations at nuclear power plants (2008) IAEA Safety Standards. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1339_web.pdf
82. REUTERS, Leonhard Foeger
83. Application of simulation techniques for accident management training in nuclear power plants (2003) Safety Assessment Section International Atomic Energy Agency. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1352_web.pdf
84. The future of nuclear technologies: Trends, threats and opportunities (2024) EU Science Hub. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/future-nuclear-technologies-trends-threats-and-opportunities-2024-05-02_en
85. Bogue, R. (2011) Robots in the nuclear industry: A review of Technologies and Applications . Available at: https://www.researchgate.net/publication/241674528_Robots_in_the_nuclear_industry_A_review_of_technologies_and_applications
86. Status, Barriers and Cost-Benefits of Robotic and Remote Systems Applications in Nuclear Decommissioning and Radioactive Waste Management (2023) OECD Nuclear Energy Agency. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2023-01/4b_-_nea_rwm_r_2022_1.pdf
87. History (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/about/overview/history>
88. THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) (1957) Ηνωμένα Έθνη. Available at: https://cdn.un.org/unyearbook/yun/pdf/1957/1957_93.pdf
89. The IAEA and the Non-Proliferation Treaty (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/topics/non-proliferation-treaty>
90. History (2016) IAEA. <https://www.iaea.org/about/overview/history>
91. Nuclear power in the United Kingdom (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>
92. <https://www.gov.uk/guidance/the-uks-nuclear-history>
93. Nuclear power in the United Kingdom (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>
94. International Energy Agency and The World Bank. Data for year 2022

95. Nuclear power in the United Kingdom (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>
96. British Energy Security strategy (2022) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-strategy>
97. Hinkley Point C (2024) EDF. <https://www.edfenergy.com/energy/nuclear-new-build-projects/hinkley-point-c>
98. Nuclear power in the United Kingdom (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-kingdom>
99. . Consultation on revised Funded Decommissioning Programme Guidance for New Nuclear Power Stations, Department of Energy & Climate Change (December 2010), available on the website for the Consultation on revised Funded Decommissioning Programme Guidance for new nuclear power stations on the Department of Energy & Climate Change website (www.decc.gov.uk)
100. GDF Suez, Iberdrola And Scottish And Southern Energy To Acquire Site From Nuclear Decommissioning Authority, ScottishPower press release (28 October 2009); Sellafield land sale agreed, Nuclear Decommissioning Authority news release (28 October 2009); NuGen news release (2 December 2014).
101. Hydrogen (2024) International Energy Agency. <https://www.iea.org/energy-system/low-emission-fuels/hydrogen>
102. Hydrogen Basics (2024) NREL. <https://www.nrel.gov/research/eds-hydrogen.html>
103. European Commission (2020) Key actions of the EU hydrogen strategy, Energy. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen/key-actions-eu-hydrogen-strategy_en
104. Marie Münch, Hannes Seitz, Henri Dörr, Roman Sieler, Franziska Teichmann, and Jana Narita (2024) Status of hydrogen and potential for cooperation, adelphi consult GmbH.
105. 3 nuclear power plants gearing up for clean hydrogen production (2022) Office of Nuclear Energy. <https://www.energy.gov/ne/articles/3-nuclear-power-plants-gearing-clean-hydrogen-production>
106. Scita, R. (2020) Barriers to the implementation of a clean hydrogen economy from green hydrogen. <https://www.jstor.org/stable/resrep26335.5?seq=8>
107. Constantin, A. (2023) Nuclear hydrogen projects to support clean energy transition: Updates on international initiatives and IAEA activities, International Journal of Hydrogen Energy.
108. Hydrogen Fuel Basics (2024) Department of Energy. <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-fuel-basics>
109. Dincer, I. (2015) Methane steam reforming, Methane Steam Reforming - an overview | ScienceDirect Topics. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/methane-steam-reforming>
110. Hydrogen production: Biomass-derived liquid reforming | (2024) Department of Energy. <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-biomass-derived-liquid-reforming>

111. The basics of hydrogen electrolysis (2024) Stargate Hydrogen.
<https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>
112. <https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>
113. <https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>
114. <https://stargatehydrogen.com/blog/basics-of-hydrogen-electrolysis/>
115. Nnabuife , S.G. (2024) Integration of renewable energy sources in tandem with electrolysis: A technology review for green hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy.
116. Παραγωγή υδρογόνου (2020) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH101/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/5α_Παραγωγή_Υδρογόνου_oc.pdf
117. Παραγωγή υδρογόνου (2020) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
https://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/MECH101/ΑΣΚΗΣΕΙΣ/5α_Παραγωγή_Υδρογόνου_oc.pdf
118. Khetkorn, W. (2017) Biological hydrogen production, ScienceDirect Topics. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/biological-hydrogen-production>
119. Ryan, L. (2024) Hydrogen production: Overview and issues for Congress, Congressional Research Service.
<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R48196/2>
120. Hydrogen production: Natural gas reforming | department of energy (2024) US Energy Department.l
<https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-natural-gas-reforming>
121. Lim, J. (2022) Novel carbon-neutral hydrogen production process of steam methane reforming integrated with desalination wastewater-based CO2 Utilization, Desalination.
122. Guiyan Zang (2023) H2 production through natural gas reforming and carbon capture: A techno-economic and life cycle analysis comparison, International Journal of Hydrogen Energy.
123. Fatimah, M. (2024) Industrial waste gases as a resource for sustainable hydrogen production: Resource Availability, production potential, challenges, and prospects, Carbon Capture Science & Technology.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277265682400040X>
124. Goławska, A. (2024) Pyrolysis vs. gasification: Which one is better?, Contec. <https://contec.tech/pyrolysis-vs-gasification/>
125. Waldheim, L. (2019) Gasification of waste for energy carriers.
<https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2019/01/IEA-Bioenergy-Task-33-Gasification-of-waste-for-energy-carriers-20181205-1.pdf>
126. Ahmed, I. atef (2009) Syngas yield during pyrolysis and steam gasification of paper.
127. Goławska, A. (2024) Pyrolysis vs. gasification: Which one is better?, Contec. <https://contec.tech/pyrolysis-vs-gasification/>

128. Milano, J. (2016) Anaerobic digestion, Anaerobic Digestion - an overview | ScienceDirect Topics.
129. Cox, R. (2011) Waste/by-product hydrogen , Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
130. Marchant, N. (2021) Grey, blue, green – why are there so many colours of hydrogen?, World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2021/07/clean-energy-green-hydrogen/>
131. Παρουσίαση desfa, Νικόλαος Μάριος Μονέος
132. IRENA (2024), A quality infrastructure roadmap for green hydrogen, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
133. IRENA (2024), A quality infrastructure roadmap for green hydrogen, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
134. CO2 emissions in 2022 – analysis (2022) IEA. <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022>
135. Wallington, T.J. (2019) Green hydrogen pathways, energy efficiencies, and intensities for ground, air, and marine transportation, Joule .
136. The Colors of Hydrogen (2024) Hydrogen Europe. <https://hydrogeneurope.eu/in-a-nutshell/>
137. IRENA (2024), A quality infrastructure roadmap for green hydrogen, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
138. International Renewable Energy Agency
139. Massarweh, O. (2023) Blue hydrogen production from Natural Gas Reservoirs: A review of application and feasibility, Journal of CO2 Utilization.
140. Howarth, R.W. and Jacobson, M.Z. (2021) How green is blue hydrogen?, SCI .
141. AlHumaidan, F.S. (2023) Blue hydrogen: Current status and Future Technologies, Energy Conversion and Management.
142. Khawaja, M.K. (2024) Strategies to promote nuclear energy utilization in hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy.
143. Ali, O. (2023) The future of pink hydrogen as a fossil-fuel alternative, AZoCleantech.
144. The Colors of Hydrogen (2024) Hydrogen Europe. <https://hydrogeneurope.eu/in-a-nutshell/>
145. Grey, blue, green – why are there so many colours of hydrogen? (2021) World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2021/07/clean-energy-green-hydrogen>
146. <https://www.stalbertgazette.com/local-news/alberta-is-banking-on-hydrogen-to-lead-its-green-transition-5349678>
147. Ali, O. (2023) The future of pink hydrogen as a fossil-fuel alternative, AZoCleantech.
148. Khawaja, M.K. (2024) Strategies to promote nuclear energy utilization in hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy.

149. Fernández-Arias, P. et al. (2024) Emerging trends and challenges in Pink Hydrogen Research, MDPI.
150. Ali, O. (2023) The future of pink hydrogen as a fossil-fuel alternative, AZoCleantech.
151. <https://www.sierraclub.org/sierra/2023-1-spring/stress-test/hydrogen-rainbow-explained>
152. M. W. Melaina, O. Antonia, and M. Penev (2013) Blending hydrogen into natural gas pipeline networks.
153. Bertasini, D. (2023) Decarbonization of the European natural gas grid using hydrogen and methane biologically produced from Organic Waste: A critical overview, Renewable Energy.
154. M. W. Melaina, O. Antonia, and M. Penev (2013) Blending hydrogen into natural gas pipeline networks.
155. Leonardo Azevedo Fernandes (2024) Simulation of flow conditions for natural gas and hydrogen blends in the Distribution Natural Gas Network, International Journal of Hydrogen Energy.
156. ΔΕΣΦΑ: πείραμα έγχυσης πράσινου υδρογόνου στο ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου (2024) Ημερησία. https://www.imerisia.gr/epiheiriseis/energeia/98272_desfa-peirama-eghysis-prasinoy-ydrogonoy-sto-elliniko-diktyo-fysikoy
157. https://www.desfa.gr/userfiles/consultations/DRAFT_TYDP2024-2033.pdf
158. Δυτική Μακεδονία: Ο νέος αγωγός του ΔΕΣΦΑ και τα σχέδια για την Κοιλάδα Υδρογόνου (2023) Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, αρθρογραφία και άμεση ενημέρωση, με όλα τα τελευταία νέα και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, το Bitcoin, τις πολιτικές εξελίξεις και τον πολιτισμό. <https://www.mononews.gr/business/ditiki-makedonia-o-neos-agogos-tou-desfa-ke-ta-schedia-gia-tin-kilada-idrogonou>
159. Leonardo Azevedo Fernandes (2024) Simulation of flow conditions for natural gas and hydrogen blends in the Distribution Natural Gas Network, International Journal of Hydrogen Energy.
160. UK hydrogen strategy (2024) GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-hydrogen-strategy/uk-hydrogen-strategy-accessible-html-version>
161. Paul E. Dodds , Stéphanie Demoullin (2013) Conversion of the UK gas system to transport hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy.
162. Reace Louise Edwards (2020) The status of hydrogen technologies in the UK: A Multi-disciplinary review, Sustainable Energy Technologies and Assessments.
163. Underground hydrogen storage in the UK (2022) GOV.UK. https://www.researchgate.net/publication/258357412_Underground_hydrogen_storage_in_the_UK
164. Department for Transport statistics, Energy and environment, Table ENV0201 (TSGB0306) Data from 2019
165. Reace Louise Edwards (2020) The status of hydrogen technologies in the UK: A Multi-disciplinary review, Sustainable Energy Technologies and Assessments.

166. David Parra (2014) The role of hydrogen in achieving the decarbonization targets for the UK domestic sector, *International Journal of Hydrogen Energy*.
167. William Bodel Gregg Butler Juan Matthews (2021) Nuclear energy for a net zero world.
168. Richard L. Wallace (2021) Utility-scale subsurface hydrogen storage: UK perspectives and technology, *International Journal of Hydrogen Energy*.
169. Richard L. Wallace (2021) Utility-scale subsurface hydrogen storage: UK perspectives and technology, *International Journal of Hydrogen Energy*.
170. William Bodel Gregg Butler Juan Matthews (2021) Nuclear energy for a net zero world.
171. Tom Smolinka (2022) High-temperature steam electrolysis, *High-Temperature Steam Electrolysis*.
172. Hydrogen production with operating nuclear power plants (2023) IAEA.
173. Hydrogen production and uses (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/hydrogen-production-and-uses>
174. Hydrogen production with operating nuclear power plants (2023) IAEA.
175. Nuclear Regulator Commission (NRC), United States
176. Hydrogen production and uses (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/hydrogen-production-and-uses>
177. The role of nuclear energy in clean hydrogen production (2022) Nuclear energy agency (NEA) . https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_73201/the-role-of-nuclear-energy-in-clean-hydrogen-production
178. TSUKADA, R., “Proposal for hydrogen economy”, Proc. COE-INES Int. Workshop on Toward Hydrogen Economy, What Nuclear Can Contribute and How, Tokyo, 2004, THEN, Tokyo Institute of Technology (2005).
179. Hydrogen production using nuclear energy. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.
180. Nuclear energy in the hydrogen economy (2024) Nuclear energy agency (NEA) https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_20492/nuclear-energy-in-the-hydrogen-economy
181. Hydrogen production using nuclear energy. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.
182. Somtochukwu Godfrey Nnabuife (2022) Present and projected developments in hydrogen production: A technological review*, *Carbon Capture Science & Technology*.
183. Somtochukwu Godfrey Nnabuife (2022) Present and projected developments in hydrogen production: A technological review*, *Carbon Capture Science & Technology*.
184. Nuclear energy in the hydrogen economy (2024) Nuclear energy agency (NEA) https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_20492/nuclear-energy-in-the-hydrogen-economy
185. Hydrogen production using nuclear energy. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.
186. Hydrogen production using nuclear energy. — Vienna : International Atomic Energy Agency, 2013.

187. Baptiste POSSEME (2024) Energy system infrastructures and investments in hydrogen.
188. Matt Fisher (2020) Nuclear power clean energy, IAEA Bulletin.
189. How can nuclear combat climate change? (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/nuclear-essentials/how-can-nuclear-combat-climate-change>
190. <https://www.powermag.com/want-long-term-energy-storage-look-to-hydrogen/>
191. Coelho, Z. (2024) Harnessing Nuclear Energy for desalination and Green Hydrogen, Nuclear Business Platform. <https://www.nuclearbusiness-platform.com/media/insights/harnessing-nuclear-energy-for-desalination>
192. Somtochukwu Godfrey Nnabuife (2022) Present and projected developments in hydrogen production: A technological review*, Carbon Capture Science & Technology.
193. Baptiste POSSEME (2024) Energy system infrastructures and investments in hydrogen.
194. <https://www.greenh2world.com/post/hydrogen-infrastructure>
195. Innovation in nuclear energy technology (2007) NUCLEAR ENERGY AGENCY ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.
196. Small nuclear power reactors (2024) World Nuclear Association. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/small-nuclear-power-reactors>